

Determinanten beruflicher Entscheidungen von Lernenden

—

Die Bedeutung von Ausbildungsqualität und -zufriedenheit in der Elektroinstallationsbranche

Masterarbeit

Studiengang Master of Science in Berufsbildung

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Joseph Isabella (99-290-025)

Betreuung: Dr. Sara Hutchison

Zweitgutachterin: Dr. Kerstin Duemmler

Eingereicht am 08. Juli 2024

Danksagung

Die Erstellung dieser Studie wurde von zahlreichen Personen in vielfältiger Weise unterstützt. An erster Stelle möchte ich mich bei meiner Erstgutachterin Dr. Sara Hutchison bedanken. Ihre motivierende Begleitung und Unterstützung bei konzeptionellen Herausforderungen sowie bei der Entwicklung neuer statistischer Kompetenzen haben die Entstehung dieser Arbeit massgeblich beeinflusst.

Ein herzliches Dankeschön geht überdies an das gesamte Team des Fachbereichs Technik-, Bau- und Natur der Abteilung Betriebliche Bildung des Berufsbildungsamts des Kantons Bern. Nur durch ihre Unterstützung und ihr Verständnis für meine Doppelbelastung während des Studiums, speziell während der Masterarbeit, war es mir möglich, die notwendigen zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Ein weiterer Dank geht an den kantonalen Leiter der Berufsgruppe der Elektroinstallationsberufe, Stefan Zahn, der die Kommunikation und Organisation mit den Berufsfachschulen in konzeptioneller Hinsicht wesentlich erleichtert hat.

Dem Abteilungsleiter der betrieblichen Bildung, Christoph Düby, danke ich für die Gespräche während der Evaluationsphase möglicher Themen für die Masterarbeit. Besonders dankbar bin ich ihm für die Impulse, die mich dazu bewogen haben, mich für eine Ausbildung am EHB zu entscheiden. Die Gelegenheit, ein Thema für meine Masterarbeit zu wählen, das sowohl meinen Interessen entspricht als auch einen Bezug zur Berufsbildung in der Elektroinstallationsbranche hat, war äusserst motivierend.

Ein guter Start ins Masterstudium ist entscheidend. Priska Wallimann hat massgeblich zu meinem erfolgreichen Studienstart beigetragen. Durch ihre Erfahrungen und Ratschläge zum Masterstudium konnte ich die Herausforderungen Schritt für Schritt und motiviert angehen.

Ein besonderer Dank gilt meiner Partnerin Anja Scholl. Sie zeigte viel Verständnis für meine Abwesenheiten während des Studiums und fand besonders in der Phase der Masterarbeit die richtigen Worte, um mir zu helfen, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Erholung zu finden.

Zusammenfassung

In der Elektroinstallationsbranche ist bereits seit einigen Jahren ein Fachkräftemangel festzustellen. Ein wichtiges Mittel, ihm entgegenzuwirken, ist der Verbleib der Lernenden nach ihrer Ausbildung in der Branche.

Ob die subjektiv erlebte Ausbildungsqualität und -zufriedenheit unter Berücksichtigung weiterer Faktoren während der Ausbildung in der Elektroinstallationsbranche im Kanton Bern einen Einfluss darauf haben, welchen Betrieb und welche Branche die Lernenden später auswählen, ist bisher nicht untersucht worden.

Ziel der vorliegenden Studie war es daher, den Zusammenhang zwischen Ausbildungsqualität und -zufriedenheit und den Laufbahnentscheidungen von Lernenden in der Elektroinstallationsbranche zu untersuchen. Unter Einbezug weiterer Faktoren aus verschiedenen Bereichen wie Arbeitsmarktökonomie und Qualitätssicherung wurde eine Befragung in der Elektroinstallationsbranche konzipiert. Alle Lernenden im letzten Ausbildungsjahr der Elektroinstallationsberufe im Kanton Bern wurden unmittelbar nach Beginn des letzten Semesters befragt ($N = 223$).

Mithilfe einer multinomialen Logit-Analyse wurde der Zusammenhang zwischen Laufbahnentscheidungen und der erlebten Ausbildungsqualität und -zufriedenheit untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die geplanten Laufbahnentscheidungen vor allem von den schulischen Leistungen, der Berufswahl und der allgemeinen betrieblichen Ausbildungszufriedenheit abhängen, wobei alle anderen beobachteten Faktoren konstant gehalten wurden. Die Ausbildungsqualität und die spezifische Ausbildungszufriedenheit (gemessen pro Skala der Ausbildungsqualität) hatten hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die Laufbahnentscheidungen, mit Ausnahme der Bewältigung der Arbeitsbelastung, für die bloss ein Trend festgestellt wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie können wertvolle Hinweise für Berufsbildende der Elektroinstallationsbranche liefern, mit deren Hilfe sie den Verbleib ihrer ehemaligen Lernenden im Lehrbetrieb oder zumindest in der Branche fördern könnten. So könnte dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Abstract

There has been a shortage of skilled workers in the electrical installation industry for several years now. The retention of apprentices in the industry after their training is of great importance in counteracting the shortage of skilled workers.

Whether the subjective experience of training quality and satisfaction, taking into account other factors during training in the electrical installation sector in the canton of Berne, has an influence on which company and which sector the apprentices later choose has not been investigated yet.

The aim of this study was therefore to investigate the relationship between training quality and satisfaction and career decisions of apprentices in the electrical installation sector. A survey was designed, taking into account other factors from various perspectives such as labor market economics and quality assurance. All apprentices in their final year of training in the electrical installation professions in the canton of Bern were interrogated ($N = 223$).

A multinomial logit analysis was used to investigate the relationship between career decisions and the quality and satisfaction of training experienced.

The results show that the planned career decisions depend primarily on school performance, career choice and general company training satisfaction, with the other factors being held constant. Training quality and specific training satisfaction (measured per training quality scale) had no significant influence on career decisions, except for coping with workload, for which a trend was identified.

The results can provide valuable information for vocational trainers in the electrical installation industry to promote the retention of their apprentices in the company, or at least in the industry, and thus counteract the shortage of skilled workers.

Abkürzungsverzeichnis

*	<i>p < .05 (signifikant)</i>
**	<i>p < .01 (sehr signifikant)</i>
***	<i>p < .001 (hochsignifikant)</i>
ABU	<i>Allgemeinbildender Unterricht</i>
β	<i>standardisierter Regressionskoeffizient</i>
BBG	<i>Bundesgesetz über die Berufsbildung</i>
BIBB	<i>Bundesinstitut für Berufsbildung</i>
BK	<i>Berufskundlicher Unterricht</i>
CFA	<i>Confirmatory Factor Analysis</i>
EFZ	<i>Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis</i>
H	<i>Hypothese</i>
IAB	<i>Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung</i>
IBAQ	<i>Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität</i>
LIAB	<i>Link-Employer-Employee-Datensatz des IAB</i>
LINCA	<i>Leading House „Lehr-Lernprozesse“ im kaufmännischen Bereich</i>
M	<i>Mittelwert</i>
MIZEBA	<i>Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen</i>
N	<i>Grösse der Gesamtstichprobe</i>
n	<i>Grösse der Teilstichprobe</i>
ns	<i>nicht signifikant</i>
öibf	<i>Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung</i>
p	<i>Wahrscheinlichkeit</i>
R ²	<i>Bestimmtheitsmass</i>
R ² _{adj.}	<i>Korrigiertes Bestimmtheitsmass</i>
SD	<i>Standardabweichung</i>
SE	<i>Standardfehler</i>
SPSS	<i>Statistical Package for Social Sciences</i>
t	<i>t-Wert</i>
TREE	<i>Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben</i>
VET-LQI	<i>Development and Validation of a Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET</i>
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Fragestellung und Vorgehen.....	2
3. Theoretischer Hintergrund	3
3.1 Ausbildungsqualität.....	3
3.1.1 Definition und Grundbegriffe	3
3.1.2 Einfluss dynamischer und struktureller Ansätze auf Qualitätsmodelle	4
3.1.3 Ausbildungsqualität aus der Perspektive der Lernenden	10
3.2 Ausbildungszufriedenheit	12
3.2.1 Definition und Grundbegriffe	12
3.2.2 Einflussfaktoren auf Ausbildungszufriedenheit.....	13
3.3 Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide	16
3.3.1 Lohnhöhe und -angebot.....	16
3.3.2 Betriebliche Merkmale (Betriebsgrösse, Standort)	17
3.3.3 Soziodemografische Merkmale, Bildung der Eltern, Wunschberuf	18
3.3.4 Ausbildungszufriedenheit.....	18
3.3.5 Ausbildungsqualität	20
3.4 Zwischenfazit zum Forschungsstand Laufbahnentscheidungen	22
3.5 Hypothesenbildung.....	23
4. Methode	24
4.1 Stichprobe.....	24
4.2 Operationalisierung	25
4.3 Erhebungsinstrument.....	26
4.4 Pretests.....	32
4.5 Datenerhebung	33
4.6 Forschungsethik	34
4.7 Datenreduktion und -qualität	35
5. Ergebnisse.....	37
5.1 Beschreibung der Stichprobe	37
5.2 Bewertung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit.....	38
5.2.1 Bewertung des Arbeitsklimas	38
5.2.2 Bewertung der Vielfalt und Relevanz der Aufgaben	39
5.2.3 Bewertung Umgang mit Arbeitsbelastung	40
5.2.4 Bewertung Lehrplanorientierung und Betreuung	40
5.2.5 Bewertung der Feedbackkultur	41
5.2.6 Bewertung der sozialen Einbindung im Lehrbetrieb.....	42
5.2.7 Vergleich der Skalenmittelwerte.....	43
5.3 Laufbahnentscheide.....	43
5.4 Multinomiale Logit-Analyse für die geplanten Laufbahnentscheidungen unmittelbar nach Lehrabschluss	45
5.5 Hypothesentest	48
6. Diskussion.....	49
6.1 Interpretation der Ergebnisse	49
6.2 Methodendiskussion.....	52
6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick.....	53
Literaturverzeichnis	56
Anhang.....	61
A. Informationsschreiben	61
B. Ergebnisse Pretests.....	63
C. Fragebogen	66
D. Ergänzende Tabellen und Grafiken	83
Selbständigkeitserklärung	89

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Qualitätsmodell des Forschungsprojektes «Ausbildung aus der Sicht der Auszubildenden»</i>	6
<i>Abbildung 2: Rahmenmodell dualer Ausbildungsqualität</i>	8
<i>Abbildung 3: Kategorienschema zur Operationalisierung von persönlichen Merkmalen und betrieblichen Ausbildungsbedingungen</i>	9
<i>Abbildung 4: Die Bedeutung von Ausbildungsqualität für Lernende</i>	11
<i>Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen Lernmotivation, Ausbildungszufriedenheit und Verbleibsintention</i> .	19
<i>Abbildung 6: Dimensionen der Ausbildungsqualität</i>	20
<i>Abbildung 7: Einfluss betrieblicher Ausbildungsbedingungen</i>	21
<i>Abbildung 8: Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide</i>	22
<i>Abbildung 9: Theoretisches Modell der untersuchten Konstrukte</i>	24
<i>Abbildung 10: Zeitliches Konzept</i>	31
<i>Abbildung 11: Bewertung der Skala Arbeitsklima durch Lernende im letzten Lehrjahr</i>	39
<i>Abbildung 12: Bewertung der Skala Vielfalt und Relevanz der Aufgaben durch Lernende</i>	39
<i>Abbildung 13: Bewertung der Skala Umgang mit Arbeitsbelastung</i>	40
<i>Abbildung 14: Bewertung der Arbeitsbelastung</i>	40
<i>Abbildung 15: Bewertung der Skala Lehrplanorientierung & Betreuung</i>	41
<i>Abbildung 16: Bewertung der Skala Feedbackkultur</i>	42
<i>Abbildung 17: Bewertung der Skala soziale Einbindung</i>	43
<i>Abbildung 18: Geplante Laufbahnentscheide direkt nach der Lehre und zwei bis drei Jahre später</i>	45
<i>Abbildung 19: Einordnung der Laufbahnentscheide Fragebogen in Alternativen für die Logit-Analyse</i>	46

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Matrix der Qualitätsdimension/-ebenen für den berufsbildenden Bereich</i>	<i>5</i>
<i>Tabelle 2: Determinanten der Ausbildungszufriedenheit</i>	<i>14</i>
<i>Tabelle 3: Pretest 2 - Reliabilität der Skalen Ausbildungsqualität</i>	<i>33</i>
<i>Tabelle 4: Reliabilität der Skalen Ausbildungsqualität- und Zufriedenheit</i>	<i>36</i>
<i>Tabelle 5: Auswertung Skalenmittelwerte Ausbildungsqualität und -zufriedenheit.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabelle 6: Geplante Laufbahnentscheide direkt nach der Lehre.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabelle 7: Multinomiale Logit-Analyse für die geplante Situation nach Abschluss der Lehre</i>	<i>47</i>

1. Einleitung

In der Schweiz absolvieren rund zwei Drittel der Jugendlichen eine berufliche Grundbildung (SBFI, 2022). Dennoch haben Lehrbetriebe in einigen Branchen Schwierigkeiten, den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, besonders in technologisch fortschrittlichen Sektoren wie dem Elektroinstallationsgewerbe (Tschirky, 2022). Dies resultiert aus der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften aufgrund der Digitalisierung im Bauwesen und der Automatisierung von Systemen in Gebäuden sowie der Installation von Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeug-Ladestationen (EIT.swiss, 2018).

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurden verschiedene Massnahmen ergriffen, darunter Lohnerhöhungen gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag für das Elektroinstallationsgewerbe, der 2021 in Kraft trat. Diese Massnahme zielt darauf ab, dem Fachkräftemangel und der Abwanderung bzw. dem Wechsel von Fachkräften in andere Branchen entgegenzuwirken. Dabei ist es für Lehrbetriebe unbefriedigend, wenn Fachkräfte die Branche wechseln oder wenn ausgebildete Lernende nach Abschluss ihrer Ausbildung den Lehrbetrieb verlassen. Denn Investitionen in die Ausbildung von Lernenden oder in die Weiterbildung von Fachkräften lohnen sich vor allem dann, wenn die ausgebildeten Fachkräfte im Betrieb bleiben (Müller & Schweri, 2009). Deshalb ist es für die Lehrbetriebe von entscheidender Bedeutung, die Faktoren zu identifizieren, die den Verbleib ihrer ehemaligen Lernenden im Betrieb fördern.

Empirisch belegt ist die Bedeutung der Ausbildungszufriedenheit für den Verbleib im Beruf und in der Branche (Müller & Schweri, 2009). Weitere Faktoren wie das Arbeitsklima spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie die Ausbildungszufriedenheit beeinflussen (Lachmayr & Mayerl, 2021). Diese Faktoren haben bereits während der Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte einen wesentlichen Einfluss auf deren späteren Verbleib im Beruf oder in der Branche (Müller & Schweri, 2009).

Der Zusammenhang zwischen der Ausbildungszufriedenheit und den Laufbahntscheidungen wurde in verschiedenen Studien untersucht. Dies geschah sowohl im letzten Lehrjahr kurz vor Abschluss der Ausbildung (Dornmayr & Winkler, 2016; Kriesi et al., 2017; Lachmayr, 2017; Schwerdt & Bender, 2003) als auch nach Abschluss des Qualifikationsverfahrens (Müller & Schweri, 2009). Die Auswahl und Differenzierung der Faktoren dieser Studien variieren dabei je nach Forschungsperspektive. Arbeitsmarktökonomische Studien identifizieren Faktoren wie die Nettokosten für Lehrbetriebe, Ausbildungszufriedenheit der Lernenden und Bildungsabschlüsse der Eltern als wichtige Einflussfaktoren (Müller & Schweri, 2009). Aus der Perspektive der Qualitätssicherung in der beruflichen Grundbildung wurden besonders Qualitätsmerkmale und ihr Zusammenhang mit der Ausbildungszufriedenheit untersucht (Lachmayr, 2017). Die Ausbildungszufriedenheit der Lernenden steht dabei in einem grundlegenden Zusammenhang mit der Ausbildungsqualität (Krewerth et al., 2009), wobei die Begriffe Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit nicht eins zu eins austauschbar sind (Mirbach, 2009).

Basierend auf der angeführten Studienlage ergaben sich folgende Fragen: Welche Faktoren der erlebten Ausbildungsqualität und -zufriedenheit beeinflussen signifikant die Laufbahnentscheidungen der Lernenden, besonders unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven? Ist dieser Einfluss bereits im letzten Halbjahr des Abschlussjahres erkennbar? Dieser Zeitpunkt ist von besonderem Interesse, da die geplanten Laufbahnentscheidungen der Lernenden bereits feststehen könnten. Gleichzeitig könnte ein möglicher Einfluss des Verlaufs des Qualifikationsverfahrens (Erfolg oder Misserfolg) auf die Bewertung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit durch die Lernenden ausgeschlossen werden.

Diese Fragen sind für Lehrbetriebe der Elektroinstallationsbranche und die Kantone von grossem Interesse, da sie mit den Antworten darauf Massnahmen gegen den Fachkräftemangel ergreifen können. Die Kantone sind gemäss Artikel 24 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) gesetzlich verpflichtet, die Ausbildungsqualität zu überwachen.

2. Fragestellung und Vorgehen

Der Zusammenhang zwischen der erlebten Ausbildungsqualität und -zufriedenheit von Lernenden in der Elektroinstallationsbranche und ihren geplanten Laufbahnentscheidungen im letzten Ausbildungsjahr wurde in der Schweiz bisher nicht untersucht. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit, unter Einbezug von Erkenntnissen aus verschiedenen Forschungsperspektiven, die Einflussfaktoren auf die geplanten Laufbahnentscheidungen zu analysieren. Die Elektroinstallationsbranche wurde ausgewählt, da die Berufe dieser Branche in die Zuständigkeit des Autors als Ausbildungsberater des Kantons fallen und entsprechend von besonderem Interesse sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit am Lernort Lehrbetrieb. Dies ist zentral, da die Studie darauf abzielt, basierend auf diesen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen für die Lehrbetriebe zu entwickeln. Befragt werden Lernende der beruflichen Grundbildungen «Elektroinstallateur:in EFZ» und «Montage-Elektriker:in EFZ», die sich im letzten Lehrjahr ihrer Ausbildung befinden und deren Lehrverhältnisse im Kanton Bern erfasst wurden.

Ausgehend von dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Wie bewerten Lernende die betriebliche Ausbildungsqualität und -zufriedenheit zum Zeitpunkt des letzten Ausbildungsjahrs?
2. Welche beruflichen Laufbahnen planen sie nach Abschluss ihrer Ausbildung einzuschlagen?
3. Wie wirken sich die erlebte betriebliche Ausbildungsqualität und -zufriedenheit und weitere Faktoren auf die geplanten Laufbahnentscheidungen der Lernenden aus?

Die vorliegende Arbeit besteht aus insgesamt sechs Kapiteln. Nach einer Einführung im ersten Kapitel und Annäherung an die Fragestellung im zweiten Kapitel gliedert sie sich wie folgt: Im dritten

Kapitel wird ein theoretischer Rahmen zur Ausbildungsqualität geschaffen, der den Qualitätsbegriff, verschiedene Qualitätsmodelle und die Perspektive der Lernenden untersucht. Die Differenzierung zwischen Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit unterstützt die anschließende Identifikation der Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide. Die Zusammenhänge zwischen den dargestellten Faktoren und den Laufbahnentscheidungen werden anschliessend zusammenfassend dargestellt und bilden die Grundlage für die Hypothesenbildung der anstehenden Untersuchung. Das vierte Kapitel erläutert das methodische Vorgehen. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Befragung der Lernenden in den Elektroinstallationsberufen. Das letzte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, interpretiert die Daten und schliesst nach der Methodendiskussion mit Handlungsempfehlungen für die Praxis und dem Fazit.

3. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die grundlegenden theoretischen Konzepte erläutert, die bei der Entwicklung des Fragebogens zur Erfassung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit verwendet wurden. Kapitel 3.1 beginnt mit einer allgemeinen Definition von Qualität und geht dann zur spezifischen Ausbildungsqualität über. Dabei wird auf theoretische Modelle und Messinstrumente zur Erfassung von Ausbildungsqualität eingegangen. Nach einer Vertiefung der Perspektive der Lernenden, was sie unter Ausbildungsqualität verstehen, wird in Kapitel 3.2 zwischen Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit unterschieden. In Kapitel 3.3 werden Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheidungen anhand empirischer Befunde untersucht, die in Kapitel 3.4 zusammengefasst abgebildet werden. Auf der Basis dieser theoretischen Grundlagen wird schliesslich in Kapitel 3.5 die Hypothese für die anstehende Untersuchung formuliert.

3.1 Ausbildungsqualität

In der vorliegenden Studie spielt der Begriff der Ausbildungsqualität und deren Erfassung eine zentrale Rolle. Dabei stehen Qualitätsmodelle, Methoden zur Erfassung von Qualität sowie die verschiedenen Perspektiven auf Ausbildungsqualität, speziell die Sichtweise der Lernenden, im Fokus.

3.1.1 Definition und Grundbegriffe

Der Begriff «Qualität» steht im alltäglichen Sprachgebrauch für einen hohen Standard (Kurz, 2006). Übersetzt aus dem Lateinischen «qualitas» bedeutet «Qualität» «wie beschaffen» (Cyffka, 2010).

Ausgehend vom Begriff der «Beschaffenheit» unterscheidet Helmke (2003) zwei Interpretationsmöglichkeiten von Qualität. Wenn Qualität primär auf die Beschaffenheit von Merkmalen von Objekten oder Phänomenen abzielt, erfüllt Qualität eine deskriptive Funktion, ohne eine konkrete Aussage über die Wertigkeit zu treffen. Hat der Qualitätsbegriff hingegen eine vergleichende Funktion, gibt er Auskunft über die Güte. Mirbach (2009) beschreibt Qualität als den Vergleich eines Zustands mit einer normativen Erwartung oder einem Ziel. Qualität ergibt sich demnach als Ergebnis des Vergleichs, als

Grad der Zielerreichung. Die angestrebten Ziele und deren Gewichtung können je nach Akteur:in, der/die diese Ziele verfolgt oder bewertet, variieren. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen und Gewichtungen erschweren die Operationalisierung von Qualität in empirischen Untersuchungen und unterstreichen gleichzeitig die Relevanz, die individuellen Perspektiven der handelnden Personen angemessen zu berücksichtigen (Deutscher et al., 2017).

Bei einem zweckorientierten Qualitätsverständnis verändern sich die Qualitätskriterien je nach Bildungsinhalt (Negrini et al., 2015). Die Herausforderung besteht darin, dass unterschiedliche Lernziele unterschiedliche Lehr-Lern-Szenarien erfordern. Selbst die formalisierten Ziele des Berufsbildungsgesetzes (Bundesgesetz über die Berufsbildung, 2002) wie die berufliche und persönliche Entfaltung sowie die Integration in die Gesellschaft von Lernenden in der Berufsbildung lassen die Anforderungen an die Qualität weitgehend offen. Beim derzeitigen Stand der Forschung haben Erkenntnisse aus der Berufsbildungsforschung das Verständnis von Ausbildungsqualität massgeblich beeinflusst (Ebbinghaus, 2009; Gurtner & Schumann, 2014; Krewerth et al., 2009). Schliesslich haben zwei unterschiedliche Ansätze die Definition von Ausbildungsqualität geprägt (Ebbinghaus, 2016): der dynamische Ansatz der Prozessmodellierung und die Strukturmodellierung.

3.1.2 Einfluss dynamischer und struktureller Ansätze auf Qualitätsmodelle

Im dynamischen Ansatz erfolgt die Strukturierung des Begriffs «Ausbildungsqualität» unter Berücksichtigung des Ausbildungsprozesses in den Dimensionen Input-, Prozess- und Outputqualität (Krewerth et al., 2009). Nach Deutscher et al. (2017) umfasst Inputqualität die Voraussetzungen der Lernenden, des Lehrbetriebs und anderer Lernorte. Die Prozessqualität umfasst den Lernprozess während der Ausbildung sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und beteiligten Personen. Die aus dem Lernprozess resultierenden Ergebnisse wie die erworbenen Kompetenzen der Lernenden und die letztlich ausgebildeten Fachkräfte für den Arbeitsmarkt beschreiben die Outputqualität. Obwohl über diese Dreiteilung mittlerweile Konsens besteht, variieren die einzelnen Dimensionen in ihrer Ausprägung bzw. den berücksichtigten Bereichen (Deutscher et al., 2017). Wie sich die Interpretation der einzelnen Dimensionen und deren Inhalte unterscheiden kann, wird später in diesem Kapitel anhand verschiedener Qualitätsmodelle verdeutlicht.

Im Gegensatz zum dynamischen Ansatz orientiert sich die strukturelle Modellierung der Ausbildungsqualität nicht am Ausbildungsprozess, sondern bezieht sich auf das sozioökologische Modell von Bronfenbrenner (1981). Adaptiert auf die berufliche Grundbildung unterteilt dieses Modell die Ausbildungsqualität in die Makro-, Mikro- und Mesosystemebene (Ebbinghaus, 2016). Auf der Mikroebene werden die Lernenden hinsichtlich ihrer Lernmethoden, ihres Kompetenzerwerbs sowie ihrer spezifischen Aufgaben und Tätigkeiten im Ausbildungsbetrieb klassifiziert. Auf der Mesoebene sind der Ausbildungsbetrieb selbst, seine Arbeitsplätze, seine Ausstattung und seine Unternehmenskultur Teil dieser strukturellen Modellierung. Die Makroebene umfasst die Berufsbildung im ganzheitlichen Sinne und

beinhaltet soziale, ökonomische oder auch technologische und politische Aspekte. Die Interpretation der einzelnen Ebenen ist dabei, ebenso wie die Dimensionen des dynamischen Ansatzes, stark kontextabhängig.

Die unterschiedlichen Ansätze stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich (Ebbinghaus, 2009). In Kombination bieten sie zudem die Möglichkeit der Präzisierung und Verdeutlichung, wie Gonon (2008) in seiner Darstellung von Qualitätsaspekten in der beruflichen Grundbildung zeigt (Tabelle 1). Er integriert beide Ansätze, indem er die Ebenen des strukturellen Ansatzes vertikal und die Dimensionen des dynamischen Ansatzes horizontal in einer Matrix zusammenführt.

Tabelle 1: Matrix der Qualitätsdimension/-ebenen für den berufsbildenden Bereich (Gonon, 2008, S. 97)

Qualitätsdimension / Qualitätsebene	Inputqualität	Prozessqualität	Outputqualität
Mikroebene	Ausstattung der Lernumgebung	Erfassung, Bewertung und Standardisierung des Lehrens und Lernens	Zertifizierter Lernerfolg, berufliche Karrieren
Mesoebene	Infrastruktur, Lehrplan und Lehrgänge, Professionalisierung der Lehrkräfte und Berufsbildenden	Leitbilder, Feedbackkultur, Qualitätssicherungsmaßnahmen	Jahresberichte, Absolventenstatistik Public Relations
Makroebene	Regeln, Gesetze und Verordnungen	Nationale Standards und Setzungen von Politik und Verbänden	Nationale und internationale Vergleiche von Indikatoren, Benchmarks

Die in dieser Studie vorgestellten Qualitätsmodelle bzw. die daraus abgeleiteten Messinstrumente basieren entweder auf Qualitätsdimensionen, Qualitätsebenen oder einer Kombination aus beidem. In der Forschung zur Ausbildungsqualität haben sich vor allem dynamische Modelle zur Operationalisierung von Ausbildungsqualität durchgesetzt (Tynjälä, 2013).

So wurde dieser Ansatz in der Studie «Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden in Deutschland» verfolgt (Krewerth et al., 2009). Im Rahmen eines zweiteiligen Forschungsprojekts des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) wurde die Ausbildungsqualität in Lehrbetrieben untersucht. Hauptziel war es, Stärken und Schwächen in der Ausbildungspraxis zu identifizieren und die gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für die Qualitätsentwicklung zu nutzen. Dazu wurden Berufsbildende sowie rund 6'000 Lernende aus 15 dualen Lehrberufen im zweiten Ausbildungsjahr befragt.

Die Untersuchung von Krewerth et al. (2009) orientiert sich am Qualitätsmodell von Jungkunz (Ebbinghaus, 2016). Der dynamische Ansatz dieses Modells spiegelt sich in der Unterscheidung zwischen Input-, Prozess- und Outputqualität wider (Abbildung 1). In diesem Modell werden Input- und Prozessqualität als ein Element dargestellt, wobei zwischen den Lernorten Betrieb und Berufsfach-

schule unterschieden wird. Die Zusammenführung von Input- und Prozessqualität wird mit der Zielgruppe der Lernenden begründet, wobei davon ausgegangen wird, dass diese die einzelnen Dimensionen nicht unabhängig voneinander wahrnehmen (Krewerth et al., 2009).

Abbildung 1: Qualitätsmodell des Forschungsprojektes «Ausbildung aus der Sicht der Auszubildenden» (Krewerth et al., 2009)

Die Teilbereiche der Input- und Prozessqualität umfassen für den Betrieb die Schwerpunkte Organisation, materielle Bedingungen, Inhalte und Methoden, Lernklima sowie Eignung und Verhalten der Berufsbildenden. Unter Organisation wird eine auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmte Planung und Einhaltung des Bildungsplans verstanden. In Anlehnung an Bress (2003) wird eine adäquate Ausbildung durch eine kontinuierliche Rückmeldung des Lernfortschritts durch die Lernenden gewährleistet. Zu den materiellen Voraussetzungen zählen Werkzeuge und die betriebliche Infrastruktur, die den Anforderungen der jeweiligen Branche entsprechen und sich in einem guten Zustand befinden.

Der Themenbereich «Inhalte, Methoden und Lernklima» gliedert sich in drei spezifische Teilbereiche: Lernen im Arbeitsprozess, Lernklima und Zusatzangebote. Der Bereich Lernen im Prozess der Arbeit bezieht sich auf die Verknüpfung mit realen Arbeitsaufgaben, wodurch die Lernenden nicht nur fachliche, sondern gleichfalls soziale Kompetenzen erwerben, die für eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt entscheidend sind. Ein positives Lernklima, das sich durch eine konstruktive Fehlerkultur, ausreichend Zeit für Übungen und gegenseitige Unterstützung im Lehrbetrieb auszeichnet, bildet die Grundlage für einen effektiven Lern- und Arbeitsprozess. Zusatzangebote umfassen alle von den Lernenden wahrgenommenen Angebote bzw. erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen, die über die vorgesehenen Anforderungen des Berufsbildes hinausgehen. Unter Eignung und Verhalten der Berufsbildenden sind nicht nur ihre fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zu verstehen, sondern ebenso ihre Präsenz im Lehrbetrieb und ihre Bereitschaft, sich für die Ausbildung der Lernenden Zeit zu nehmen.

Ähnliche Bereiche wurden auch für die Berufsfachschule identifiziert (Ausstattung, Lernklima, Präsenz der Lehrkräfte). Aufgrund der spezifischen Ausrichtung der Studie auf die betriebliche Ausbildung wurden diese jedoch nicht im Detail diskutiert. Besonderes Augenmerk wurde jedoch auf die Lernortkooperation gelegt, was sich in der Verknüpfung der Lernorte Betrieb und Berufsfachschule im Qualitätsmodell widerspiegelt. Wie es den Lernenden gelingt, ihre Ausbildung mit ihrer Freizeit in Einklang zu bringen und wie sie ihre Lehrzeit gestalten, wird im Qualitätsmodell unter den jugendspezifischen Aspekten Input- und Prozessqualität behandelt. Den letzten Bereich bildet die Outputqualität, die in Anlehnung an Ebbinghaus (2009) aus den Dimensionen Betrieb, Ausbildung, Persönlichkeit und Gesellschaft gebildet wird.

Das vorgestellte Modell der Ausbildungsqualität verdeutlicht die Vielfalt der Faktoren, von denen die Ausbildungsqualität abhängt. Die Komplexität der Qualitätsdimensionen ergibt sich aus der Interdependenz der einzelnen Faktoren. Die Vielfalt der Kriterien und die unterschiedliche Schwerpunktsetzung zeigen sich ebenfalls in den folgenden Studien, die die Ausbildungsqualität bzw. einzelne Dimensionen der Ausbildungsqualität untersucht haben.

Zu den Studien, die versuchen, Besonderheiten der Prozessqualität zu berücksichtigen, gehört die Untersuchung von Frieling et al. (2006). Ausgehend von lern- und arbeitspsychologischen Theorien betrachten sie aufgabenbezogene Merkmale (z. B. Variabilität und Komplexität der Aufgaben), Elemente des Tätigkeitsspielraums (z. B. Anteil der Selbstständigkeit bzw. Handlungsfreiheit der Lernenden) sowie soziale Aspekte wie Kommunikation, Feedback oder Kooperation als relevant für die betriebliche Ausbildungsqualität. Ähnliche Merkmale werden auch von Zimmermann et al. (1994) in ihrem «Mannheimer Inventar zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen (MIZEBA)» genannt. Dort werden unter anderem das Arbeitsklima, die soziale Integration, die Komplexität der Arbeitsaufgaben und die Autonomie der Lernenden als wichtige Merkmale genannt, die die Ausbildungsqualität fördern.

Eine Studie von Velten und Schnitzler (2012) legt ein Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (IBAQ) vor, das von acht Dimensionen der Qualität ausgeht. Auch dieses Instrumentarium beinhaltet Elemente der Arbeitsaufgaben (z. B. die Skalen «Arbeitsaufgaben», «Bedeutsamkeit» und «Handlungsspielraum») und sozial-kommunikative Aspekte (z. B. die Skalen «Kollegen» und «Feedback»).

Ergebnisse aus der Studie von Berger et al. (2020) zeigen bezüglich der Qualitätskategorien von Lernenden in der betrieblichen Ausbildung ein vielschichtiges Bild: Sie untersuchten die Ausbildungsqualität in verschiedenen Branchen und aus verschiedenen Perspektiven. Sie geben zu bedenken, dass je nach Branche unterschiedliche Qualitätskriterien angewendet werden sollen, da sich Lehr- und Lernangebote je nach Ausbildungsberuf stark unterscheiden. Dennoch entwickelte dieselbe Forschungsgruppe kürzlich ein universelles Instrument zur Erhebung der beruflichen Ausbildungsqualität.

Ein weiteres umfassendes Modell, das sowohl den dynamischen als auch den strukturellen Ansatz integriert, ist das Rahmenmodell von Deutscher et al. (2017). Ziel des Rahmenmodells (Abbildung 2) ist es, die Einflussfaktoren der Ausbildungsqualität systematisch darzustellen und dabei subjektive Faktoren einzubeziehen. Unter Ausbildungsqualität wird in diesem Modell die Beschaffenheit und Ausprägung von Ausbildungssituationen und -prozessen an den Lernorten verstanden. Das Modell gliedert sich einerseits in einen Bereich, der theoretische Wirkungsmechanismen umfasst, und andererseits in einen Bereich, der den Bezug zur empirischen Modellierung herstellt. Der erste Bereich verdeutlicht den dynamischen Ansatz durch die Gliederung in die Dimensionen Input, Prozess und Output.

Gegenüber dem vorgestellten Qualitätsmodell von Krewerth et al. (2009) trennt das Rahmenmodell die Dimensionen «Input» und «Prozess». Unter Input werden die Merkmale der Lernorte und der Lernenden verstanden. Die Dimension «Prozess» umfasst alle Aktivitäten an den Lernorten, die sich auf den Lernprozess während der Ausbildung beziehen. Die Dimension «Output» umfasst die Ergebnisse der Ausbildung wie z. B. Kompetenzen und Fertigkeiten im Kontext der Ausbildung und Faktoren wie Belastbarkeit oder berufliche Identität. Die Dimensionen sind vor allem auf den strukturellen Ebenen der Mikro- und Mesoebene angesiedelt.

Abbildung 2: Rahmenmodell dualer Ausbildungsqualität (Deutscher et al., 2017)

Neben den theoretischen Wirkungsmechanismen gibt das Rahmenmodell Hinweise für die empirische Modellierung. In Übereinstimmung mit den Erkenntnissen von Berger et al. (2020) und in Anlehnung an Heid (2000) sind bei der Auswahl der Qualitätskriterien die Art der Ausbildung und darüber hinaus die Perspektive der Zielgruppen zu berücksichtigen. Ausgehend von einer wirkungsorientierten Perspektive, lässt sich das Rahmenmodell in mehrere Ebenen gliedern. Ausgehend von der Beschaffenheit der Ausbildungsbedingungen (Input) über die Bewertung subjektiver Qualitätsmerkmale (Prozess) bis hin zu den Ausbildungsergebnissen als Wirkung (Output).

In der Folge gelang es Böhn und Deutscher (2019), die Konstrukte weiterer Qualitätsmessinstrumente, darunter das bereits erwähnte MIZEBA sowie zwei weitere Instrumente, in das bestehende Rahmenmodell zu integrieren. Wenig später entwickelten sie auf Basis einer qualitativen Metaanalyse ein noch umfassenderes Instrument zur Messung der Ausbildungsqualität, den VET-LQI (Development and Validation of a Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET).

Die Autorinnen identifizierten 43 standardisierte Testinstrumente mit insgesamt 3'356 Items und führten diese in einer Meta-Synthese zu einem umfassenden Messinstrument für die zukünftige Erforschung betrieblicher Ausbildungsbedingungen zusammen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Kategorienschema zur Operationalisierung von persönlichen Merkmalen und betrieblichen Ausbildungsbedingungen (Böhn & Deutscher, 2019)

Aus den ursprünglich 30 Kategorien wurden schliesslich sieben Inhaltsbereiche und fünf Dimensionen (Input, Prozess, Output, persönliche Merkmale, Laufbahn) abgeleitet. Um sicherzustellen, dass die erzielten Ergebnisse einen Beitrag zur zukünftigen Forschung leisten, wurde ein Itemkatalog entwickelt, der bereits validierte Skalen und Items enthält.

Das Qualitätsinstrument von Böhn und Deutscher (2021) wurde speziell für die Analyse der Ausbildungsqualität aus Sicht der Lernenden entwickelt. Sowohl in ihrem Qualitätsmodell als auch im Modell von Krewerth et al. (2009) wird deutlich, dass die Ausbildung der Lernenden an verschiedenen Lernorten stattfindet. Durch diese Strukturierung der beruflichen Grundbildung sind unterschiedliche Personen am Bildungsprozess der Lernenden beteiligt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Rollen (z. B. Lehrpersonen der Berufsfachschule, Berufsbildende, Prüfungsexpert:innen) verändern sich ihre Perspektiven, was zu einer unterschiedlichen Gewichtung von Qualitätsmerkmalen führen kann (Negrini, 2016).

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Qualitätsmerkmale unterschiedlich bewertet werden (Helmke, 2003), was sich in der Verwendung unterschiedlicher Instrumente zur Erfassung der Ausbildungsqualität in verschiedenen Studien widerspiegelt. Die Komplexität zeigt sich überdies in der Analyse des empirischen Forschungsstandes, speziell darin, was Lernende unter betrieblicher Ausbildungsqualität verstehen. Dies liegt zum einen daran, dass in einigen Studien vor allem die Sicht der Lernenden berücksichtigt wird, wie dies bei dem vorgestellten Instrument von Böhn und Deutscher (2019) der Fall ist, während in anderen Studien gleichfalls die Perspektive der Berufsbildenden einbezogen wird. Zum anderen werden in den Studien unterschiedliche Methoden verwendet und die Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf einzelne oder kombinierte Aspekte der Input-, Prozess- oder Outputqualität (Berger et al., 2020). Die unterschiedlichen Bewertungen und Erfassungsmethoden von Qualitätsmerkmalen der betrieblichen Ausbildung zeigen, dass kein einheitliches Bild von Ausbildungsqualität besteht. Diese Heterogenität erschwert die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse und die Ableitung allgemeingültiger Aussagen. Darüber hinaus könnte sie dazu führen, dass Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität uneinheitlich sind und sich je nach Fokus der jeweiligen Studie unterscheiden können.

Für die Beantwortung der im zweiten Kapitel der vorliegenden Studie dargestellten Forschungsfragen ist besonders die Perspektive der Lernenden von Bedeutung. Welche Aspekte Lernende während ihrer Ausbildung in der beruflichen Grundbildung im Zusammenhang mit der Ausbildungsqualität als bedeutsam erachten, zeigen die Forschungsergebnisse mehrerer Studien (Berger et al., 2020; Frommberger & Thiele, 2018; Stalder & Schmid, 2006) im folgenden Kapitel.

3.1.3 Ausbildungsqualität aus der Perspektive der Lernenden

Berger et al. (2020) untersuchten das Verständnis von hoher Ausbildungsqualität bei 32 Lernenden, 15 Berufsbildenden und 17 Lehrpersonen an Berufsfachschulen in den Branchen Bau, Kosmetik, KV

(Kaufmännische Branche) und Detailhandel in der Westschweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Ausbildungsqualität aus Sicht der Lernenden durch soziale Beziehungen, eine gute Atmosphäre und das Verhältnis zu Kollegen sowie Kolleginnen und Berufsbildenden auszeichnet. Qualität bedeutet für die Lernenden, dass die Berufsbildenden die Verbindung zwischen Schule und Lehrbetrieb herstellen und sich in die Ausbildung einbringen. Lernende wünschen sich tägliche Unterstützung und Rückmeldung in Form von Feedback zu ihrer Arbeit. Dabei soll das Zeitmanagement in Bezug auf die Arbeitszeiten berücksichtigt werden, da sie früh zur Arbeit kommen und spät nach Hause gehen. Im Ausbildungsbetrieb sollte Zeit für Hausaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Qualität zeichnet sich aus Sicht der Lernenden durch eine gute Organisation, eine sinnvolle Aufgabenverteilung und eine angemessene Kommunikation im Lehrbetrieb aus (Berger et al., 2020).

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Berger et al. (2020) sind aus Sicht der Lernenden die Aufgabenvielfalt und die Unterstützung im Betrieb durch die Berufsbildenden mit den notwendigen pädagogischen Kompetenzen ein wichtiges Qualitätsmerkmal (Stalder & Schmid, 2006). Wie Lernende Qualität interpretieren und welche Merkmale sie stärker gewichten, hängt allerdings von den Berufsfeldern ab, in denen sie ausgebildet werden (Berger et al., 2020; Frommberger & Thiele, 2018). In technischen Berufen wird die wahrgenommene Qualität stärker an Aufgaben, Materialien und Bedingungen festgemacht und die Verknüpfung von Theorie und Praxis ist ein zentrales Element. Lernende im Detailhandel hingegen priorisieren soziale Aspekte wie die Interaktion mit Kundinnen und Kunden, Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern oder Kolleginnen und Kollegen (Berger et al., 2020).

Werden die empirischen Ergebnisse in Bezug darauf eingeordnet, was Lernende unter Ausbildungsqualität verstehen und auf welche Merkmale sie besonderen Wert legen, entsprechend dem vorgestellten Kategorienschema von Böhn und Deutscher (2019), wird deutlich, dass die Lernenden ihren Schwerpunkt auf die Dimensionen Input und Prozess legen (Abbildung 4).

Betriebliche Ausbildung			
Input	Prozess		
Lernumfeld	Arbeitsaufgaben	Pädagogische Vermittlung	Soziale Interaktion
<ul style="list-style-type: none"> - Atmosphäre ^[1] - Verbindung Schule und Betrieb ^[1] 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenvielfalt ^{[1],[2]} - Sinnvolle Verteilung der Aufgaben ^[1] - Rücksicht auf Arbeitszeiten ^[1] 	<ul style="list-style-type: none"> - Feedbackkultur ^[1] - Unterstützung ^{[1],[2]} - Adäquate Kommunikation ^[1] 	<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Beziehungen ^[1]

Abbildung 4: Die Bedeutung von Ausbildungsqualität für Lernende - Eine Einordnung im Kategorienschema nach Böhn und Deutscher (2019) – (eigene Darstellung)

Anmerkung: Die Nummerierung nach den einzelnen Merkmalen weist auf die Studie hin: [1] Berger et al., 2020, [2] Stalder & Schmid, 2006

Die identifizierten Aspekte erstrecken sich nicht nur über beide Dimensionen, sondern umfassen in jedem Bereich des Kategorienschemas (Lernumfeld, Arbeitsaufgaben, Pädagogische Vermittlung, Soziale Interaktion) mindestens ein Merkmal. Dies verdeutlicht, wie vielfältig und unterschiedlich die Vorstellungen der Lernenden sind, was ihnen in der Ausbildung im Hinblick auf die Ausbildungsqualität wichtig ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Thema Ausbildungsqualität im Allgemeinen und aus Sicht der Lernenden bereits umfassend behandelt wurde. Über einen längeren Zeitraum hinweg wurde die Qualität der betrieblichen Ausbildung aus verschiedenen Perspektiven und auf unterschiedlichen theoretischen Grundlagen eingehend untersucht. Die Vielzahl und mitunter aufwendigen Untersuchungen zeugen von der Komplexität und Relevanz dieses Themenfeldes. Dies zeigt sich auch in regelmässigen Befragungen der Lernenden zur Ausbildungsqualität, die ihren Schwerpunkt auf die Ausbildungszufriedenheit legen (Frommberger & Thiele, 2018).

Dabei hängen die Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit zwar zusammen (Stalder & Carigiet, 2014), können aber in ihrer Bedeutung nicht gleichgesetzt werden (Krewerth et al., 2009). Aus konzeptioneller Sicht ist es daher für diese Arbeit erforderlich, eine genauere Unterscheidung vorzunehmen.

3.2 Ausbildungszufriedenheit

3.2.1 Definition und Grundbegriffe

Der Begriff «Ausbildungszufriedenheit» lässt sich im Wesentlichen auf Konzepte der Arbeitszufriedenheit zurückführen (Diettrich, 2004). Unter den verschiedenen Ansätzen zur Definition von Arbeitszufriedenheit greift Jungkunz (1996) im Zusammenhang mit der Ausbildungszufriedenheit auf die Definition von Allerbeck und Neunberger (1978, S. 11-15) zurück, die die Arbeitszufriedenheit als eine «kognitiv-evaluative Einstellung zur Arbeitssituation» beschreiben.

Jungkunz (1996) entwickelt das Konzept der Arbeitszufriedenheit weiter zu einer kognitiv-evaluativen Einstellung der Lernenden zu ihrer Ausbildungssituation. Es handelt sich somit um eine Bewertung der Ausbildungssituation sowie der Personen und Objekte des Ausbildungsalltags durch die Lernenden. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Gewichtungen und subjektive Bewertungen der Qualitätskriterien zu verschiedenen Ausprägungen der Ausbildungszufriedenheit führen können.

In Übereinstimmung mit Jungkunz (1996) betonen auch Quante-Brandt und Grabow (2008) den subjektiven Aspekt der Ausbildungszufriedenheit. Sie verweisen auf einen subjektiven Vergleich, der auf den individuellen Erfahrungen während der Ausbildung und den persönlichen Erwartungen der Lernenden beruht. Dieser Vergleich erfolgt über einen Soll-Ist-Vergleich, bei dem der Sollzustand den subjektiven Erwartungen und Ansprüchen entspricht, während der Istzustand die individuellen Erfahrungen aus den konkreten Situationen widerspiegelt.

Dieser subjektive Vergleich kann zu unterschiedlichen Zufriedenheitswerten führen, die differenziert betrachtet werden müssen. Sehr hohe oder gar negative Werte der Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit wurden in Studien kritisch hinterfragt und führten zu der Forderung, die Zufriedenheit differenzierter zu erfassen (Ulich, 2011). Negative Werte können beispielsweise auftreten, wenn die tatsächliche Zufriedenheit (Istzustand) höher ist als die erwartete Zufriedenheit (Sollzustand). In der beruflichen Grundbildung identifizierten Stalder und Schmid (2006) die Ursachen für negative Zufriedenheitswerte in resignativen Einstellungen der Lernenden. Wenn Lernende dem Erhalt einer Lehrstelle eine höhere Priorität einräumen als den Qualitätsmerkmalen der Ausbildung und deshalb ihre Erwartungen an die Ausbildung geringer sind, unterscheiden die Autorinnen in ihren Untersuchungen zwischen «allgemeiner» und «resignativer» Ausbildungszufriedenheit.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Ausbildungsqualität als auch die Ausbildungszufriedenheit vergleichenden Charakter haben. Ausbildungsqualität beschreibt den Vergleich zwischen der tatsächlichen Beschaffenheit einer Ausbildung und einer normativen Erwartung oder Zielsetzung (Mirbach, 2009). Je nach Qualitätsmodell kann Ausbildungsqualität die Beschaffenheit sehr differenziert in Bezug auf die Ebenen Input-, Prozess- und Outputqualität sowie deren jeweilige Unterkategorien beschreiben. Hingegen bezieht sich die Ausbildungszufriedenheit auf die subjektive Einschätzung der Lernenden, ob ihre Ausbildung ihren Erwartungen entspricht. Diese Erwartungen können sich ebenfalls auf Qualitätskriterien beziehen. Die Zufriedenheit der Lernenden hängt also von ihren individuellen Erwartungen an die Ausbildung ab und wird durch den Grad der Erfüllung dieser Erwartungen bestimmt. Gleichzeitig hat die Ausbildungsqualität, die auf formalen Aspekten und Modellen beruht, eher eine rahmenbildende Funktion. Obwohl die Ausbildungsqualität häufig formal geprägt ist, kann sie durch subjektive Faktoren beeinflusst werden, speziell dann, wenn die Qualitätskriterien Bereiche mit Interpretationsspielraum betreffen wie das Ausbildungs- oder Arbeitsklima. Diese subjektiven Faktoren spielen eine wesentliche Rolle für die Zufriedenheit der Lernenden in der betrieblichen Ausbildung.

Die Faktoren, einschliesslich der Ausbildungsqualität, die die Zufriedenheit von Lernenden in der betrieblichen Ausbildung beeinflussen, wurden in mehreren Studien aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht (Ehrenberg et al., 2015; Quante-Brandt & Grabow, 2008; Stalder, 2003).

3.2.2 Einflussfaktoren auf Ausbildungszufriedenheit

Stalder (2003) untersuchte die Ausbildungszufriedenheit von etwa 32'000 Lernenden aus allen Sprachregionen der Schweiz. Diese Untersuchung basierte auf den Daten der Längsschnittstudie TREE (Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) und erstreckte sich über 170 Berufe, die in 14 verschiedenen Berufsgruppen verteilt waren.

Stalder (2003) analysierte anhand einer multiplen Regression sequenziell den Einfluss soziodemografischer Merkmale (Geschlecht, sozioökonomische und kulturelle Herkunft, Sprachregion, Urbanität)

und leistungsbezogener Merkmale (Schultyp und PISA-Lesekompetenz) der Berufsgruppen, Merkmale der betrieblichen Ausbildung und im letzten Schritt Merkmale der berufsfachschulischen Ausbildung.

Insgesamt erklären diese Merkmale 38 % ($R^2_{\text{adj.}} = 0.38, p < 0.001$) der Unterschiede der Ausbildungszufriedenheit von Lernenden (Tabelle 2). Primär lässt sich die Zufriedenheit der Lernenden durch betriebliche Merkmale vorhersagen, die 36 % der Varianz erklären. Innerhalb dieser betrieblichen Merkmale zeigt sich, dass Lernende zufriedener sind, wenn ihr Lernprozess abwechslungsreich gestaltet ist. Die Vielfalt der Aufgaben erwies sich dabei als stärkster der hoch signifikanten Prädiktoren ($\beta = 0.363^{**}$). Ebenso zeigt sich, dass die pädagogische Kompetenz der Berufsbildenden prädiktiv mit einer erhöhten Zufriedenheit der Lernenden verbunden ist ($\beta = 0.163^{**}$). Die Unterstützung vonseiten der Mitarbeitenden im Lehrbetrieb stellt den drittstärksten Prädiktor dar. Dabei ist festzuhalten, dass die Zufriedenheit der Lernenden durch die Unterstützung der Mitarbeitenden stärker ansteigt als durch die Unterstützung der Berufsbildenden. Ein schwacher, aber dennoch signifikanter Beitrag wird durch den Handlungsspielraum in der Arbeit geleistet. Andere Faktoren wie die Arbeitsbelastung haben keinen Einfluss auf die Zufriedenheit.

Tabelle 2: Determinanten der Ausbildungszufriedenheit (Stalder, 2003)

Einflussgrößen im Endmodell	Beta (β)	Sign.
Merkmale der betrieblichen Ausbildung		
Vielseitigkeit der Arbeit	.363	.000
Handlungsspielraum in der Arbeit	.054	.044
Pädagogische Kompetenz des Lehrmeisters / der Lehrmeisterin	.163	.000
Soziale Unterstützung von Arbeitskollegen/-kolleginnen	.133	.000
Soziale Unterstützung durch Lehrmeister/in	.069	.019
Merkmale der schulischen Ausbildung		
Vielseitigkeit des Unterrichts	.072	.005

Alle anderen Variablen sind nicht signifikant

Die durch das Modell insgesamt erklärte Varianz beträgt 38 % ($R^2_{\text{adj.}} = 0.38, p < .000$)

Gewisse Parallelen lassen sich im Hinblick auf die Auswahl der untersuchten Faktoren zwischen den Studien von Stalder (2003) und Ehrenberg et al. (2015) erkennen, da in beiden Untersuchungen Faktoren im Zusammenhang mit Aufgaben, Tätigkeiten und den an der Ausbildung beteiligten Personen im Mittelpunkt stehen.

Ehrenberg et al. (2015) analysierte in Deutschland 1'221 Datensätze von Lernenden, verteilt über alle Lehrjahre in Berufsausbildungen der Hotellerie- und Gastronomiebranche. In den Forschungsergebnissen von Ehrenberg et al. (2015) hebt sich besonders die Bedeutung der Aufgaben ($\beta = 0.29$), gefolgt vom Feedback durch Vorgesetzte ($\beta = 0.26$) hervor, die sich als hoch signifikante Faktoren

bezüglich der Ausbildungszufriedenheit zeigen. Zudem trägt ein kollegiales Arbeitsklima ($\beta = 0.15$) in signifikanter Weise zur Steigerung der Zufriedenheit von Lernenden bei.

Quante-Brandt und Grabow (2008) führten im Rahmen einer regionalen Studie in Bremen Untersuchungen zur Qualität und Zufriedenheit im Ausbildungsprozess durch. Insgesamt wurden 413 Lernende im dritten Lehrjahr ihrer handwerklichen Berufsausbildung befragt.

In der Studie unterteilten Quante-Brandt und Grabow (2008) die Ausbildungszufriedenheit in drei Dimensionen: Reflexion der betrieblichen Erfahrungen, Bilanz der Ausbildungserfahrungen und persönliche Stabilisierung. Die Reflexion der betrieblichen Erfahrungen wurde über die Bereitschaft zur Wiederholung der Ausbildung gemessen, die Bilanz der Ausbildungserfahrungen über das Aufkommen von Abbruchgedanken und die persönliche Stabilisierung über die Anerkennung im Ausbildungsprozess.

Die Ergebnisse der Studie zeigen eine hoch signifikante Abhängigkeit der Ausbildungszufriedenheit von Belastungsfaktoren und Rahmenbedingungen der Ausbildung. Insbesondere zeitliche Belastungen in Form von Stress sowie finanzielle Herausforderungen durch niedrige Löhne führen nicht nur zu einem signifikanten Anstieg der Abbruchgedanken, sondern vermindern zudem die wahrgenommene Anerkennung durch die Berufsbildenden und reduzieren die Bereitschaft, eine Ausbildung zu wiederholen. Demgegenüber steigt die Zufriedenheit der Lernenden signifikant, wenn die Lernsituation didaktisch und methodisch ansprechend gestaltet ist, was sich in einem positiveren Anerkennungserleben niederschlägt. Des Weiteren zeigt sich, dass Lernende zufriedener sind, wenn ihr Lehrbetrieb die Ausbildung entsprechend dem Bildungsplan gestaltet. Das Wissen der Lernenden, ob sich der Lehrbetrieb am Bildungsplan orientiert, spielt hingegen keine Rolle für die Zufriedenheit.

Im Gegensatz zu den Studien von Stalder (2003) und Ehrenberg et al. (2015) konnte in der Untersuchung von Grabow (2008) kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Aufgabenvielfalt bzw. -bedeutung festgestellt werden. Soziodemografische Variablen wie Alter, Geschlecht oder Schulabschluss haben nach Stalder (2003), Ehrenberg et al. (2015) sowie Quante-Brandt und Grabow (2008) keinen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit der Lernenden. Dies wird durch frühere Forschungsergebnisse von Zielke (1998) bestätigt.

Andere Studien zeigen, dass die Zufriedenheit der Lernenden gleichfalls von ihrer Lernmotivation abhängt, wie in Kapitel 3.3.4 im Zusammenhang mit den Einflussfaktoren erläutert wird. Eine erhöhte Lernmotivation kann zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Lernstoff führen, was wiederum den Kompetenzerwerb fördert. Mit zunehmendem Kompetenzerwerb während der Ausbildung entwickelt sich auch die Reflexionsfähigkeit der Lernenden. Dabei kann eine differenziertere und kritischere Reflexion vonseiten der Lernenden zu einer geringeren Zufriedenheit mit der Ausbildungszeit führen (Rose et al., 2003). Die tatsächliche Ausbildungszufriedenheit gegen Ende der Ausbildung ist deshalb von grosser Relevanz, da sie neben anderen Faktoren einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidungen der Lernenden bezüglich ihrer weiteren beruflichen Laufbahn hat (Müller & Schweri,

2009). Welche weiteren Faktoren, einschliesslich der Zufriedenheit mit der Ausbildung, die Laufbahnentscheidungen von Lernenden beeinflussen, wird im nachfolgenden Kapitel genauer beleuchtet.

3.3 Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide

Nach einem Überblick der einzelnen Studien werden die Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide analysiert¹. Angefangen bei der Lohnhöhe und dem Angebot, über betriebliche Merkmale wie die Betriebsgrösse wird anschliessend ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildungsqualität und -zufriedenheit gelegt. Nach einem Zwischenfazit werden die Faktoren und ihr Einfluss auf Bildungsentscheidungen zusammenfassend dargestellt und als Grundlage für die Hypothesenbildung dieser Arbeit verwendet.

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse zu den Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheidungen unterscheiden sich je nach Studie in der Perspektive. Während sich Schwerdt und Bender (2003) sowie Müller und Schveri (2009) der Thematik des Berufs- und Branchenwechsels aus einer ökonomischen Perspektive nähern, wurde die Studie von Lachmayr (2017) im Kontext der Qualitätssicherung im Rahmen eines Bildungsmonitorings durchgeführt. In der Studie von Forster-Heinzer et al. (2018) stehen hingegen Faktoren wie Motivation und Zufriedenheit im Vordergrund. Ob Lernende nach dem Lehrabschluss im Lehrbetrieb bleiben, den Betrieb oder gar die Branche wechseln und sich neu orientieren oder eine andere Laufbahn wie eine Weiterbildung einschlagen, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.

3.3.1 Lohnhöhe und -angebot

Schwerdt und Bender (2003) untersuchten in Deutschland den Einfluss von Lohn- und Vertragsangeboten auf Laufbahnentscheidungen. Die Studie nutzte den Link-Employer-Employee-Datensatz des IAB (LIAB), der Interviews des IAB-Betriebspanels mit Betriebs- und Personendaten der Bundesagentur für Arbeit verknüpfte. Der Fokus lag auf rund 136'000 Lernenden aller Branchen aus Westdeutschland der Ausbildungsjahrgänge 1993 bis 1996. Die Analyse konzentrierte sich auf Einflussfaktoren für den Verbleib nach der Ausbildung und den Einfluss von Lohn- und Vertragsangeboten. Ein multiples Wahl- und Selektionsmodell ermöglichte die gleichzeitige Abbildung verschiedener Entscheidungsoptionen nach der Lehre, wobei der Einfluss des Lohns im Mittelpunkt stand. Dabei wurden monetäre Lehrbetriebsangebote, externe Lohnangebote und die Wahrscheinlichkeit, Angebote zu erhalten, modelliert.

¹ In der Studie von Müller und Schveri (2009) wurden die Ergebnisse mit zwei unterschiedlichen Analysemethoden berechnet: Wahrscheinlichkeiten und relative Chancen. Die Berechnung der relativen Chance, sich für eine bestimmte Laufbahn anstelle einer anderen zu entscheiden, ist auch für diese Studie von zentraler Bedeutung. Insbesondere der Bezug zum «Verbleib im Lehrbetrieb» ist bei der Auswertung relevant und wird deshalb im fünften Kapitel genauer erläutert.

Die Ergebnisse der Studie von Schwerdt und Bender (2003) zeigen, dass ein signifikanter Zusammenhang, sowohl zwischen den internen (vom Lehrbetrieb) als auch den externen Lohnangeboten und der Entscheidung der Lehrabgänger:innen besteht, im ehemaligen Lehrbetrieb zu bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, am Ende der Ausbildung ein attraktives Lohnangebot zu erhalten, steigt, wenn die Lehre erfolgreich abgeschlossen wurde, die Person deutscher Herkunft und/oder weiblich ist. Das Lohnangebot wiederum beeinflusst die Entscheidung, im ehemaligen Lehrbetrieb zu verbleiben. Die Wahrscheinlichkeit eines Berufswechsels nach der Ausbildung steigt signifikant, wenn im neuen Beruf nach Abschluss der Ausbildung ein höherer Lohn erwartet wird. Ob und in welcher Höhe ein Lohnangebot vom Lehrbetrieb nach Abschluss der Lehre gemacht wird, hängt zudem von der Ausbildungsdauer im entsprechenden Beruf ab. Die Wahrscheinlichkeit, von externen Betrieben ein höheres Lohnangebot als vom Lehrbetrieb zu erhalten steigt, wenn sich der externe Betrieb in einer wirtschaftlich stärkeren Region befindet als der Ausbildungsbetrieb.

3.3.2 Betriebliche Merkmale (Betriebsgrösse, Standort)

Die Wahrscheinlichkeit, dass Lernende nach Abschluss der Ausbildung im Lehrbetrieb verbleiben, erhöht sich mit zunehmender Betriebsgrösse, gemessen an der Anzahl Fachkräfte. Schwerdt und Bender (2003) vermuten, dass die Betriebsgrösse mit der Attraktivität der Ausbildungsplätze, einer effektiveren Selektionsphase oder einem breiteren Spektrum an Lernenden zusammenhängt und kleinere Lehrbetriebe eher aus unmittelbaren Ertragsgründen ausbilden, während grössere Lehrbetriebe auf zukünftige Erträge fokussieren. Zwar konnte die Studie von Müller und Schweri (2009) die Ergebnisse von Schwerdt und Bender (2003) hinsichtlich des Einflusses der Betriebsgrösse auf Laufbahnentscheidungen nicht bestätigen. Es wurde aber festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Veränderung der Betriebsgrösse und Laufbahnentscheidungen gibt. Müller und Schweri (2009) untersuchten den Effekt einer Veränderung der Betriebsgrösse in einer umfassenden Studie in der Schweiz. Diese Untersuchung basierte auf dem Längsschnittdatensatz TREE (Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben), der auf den Daten der PISA-2000-Erhebung beruht. Das befragte Sample umfasste etwa 1'800 Lehrabgänger:innen sämtlicher Branchen. Ziel der Analyse war es einerseits, mittels einer Schätzstrategie die Gründe für Berufswechsel zu identifizieren und andererseits die Auswirkungen und Effekte dieser Wechsel zu beobachten.

Die Ergebnisse der Studie zeigen einen moderat signifikanten Einfluss des Betriebswachstums auf die Laufbahnentscheide von Lernenden. Lehrabgänger:innen aus Lehrbetrieben, deren Anzahl Fachkräfte gestiegen ist, neigen weniger zu einem Betriebswechsel. Es wird dabei vermutet, dass das Betriebswachstum ein Indikator für die Beschäftigungsaussichten sein könnte. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Berufswechsels, wenn die Ausbildung der Lernenden hohe Nettokosten verursacht oder das Anforderungsniveau der gewählten Ausbildung hoch ist. Eine mögliche Erklärung für diesen Zusammenhang sehen die Autor:innen darin, dass ein höheres Anforderungsniveau eines Berufs nach

der Ausbildung zu einem höheren Lohn führen könnte. Ein höherer Lohn könnte wiederum dazu führen eine die Wahrscheinlichkeit eines Berufswechsels zu verringern.

Zusätzlich zur Analyse von betriebsbezogenen Faktoren wie Betriebsgrösse, Betriebswachstum und Standort wurde in den wissenschaftlichen Untersuchungen von Schwerdt und Bender (2003) sowie Müller und Schweri (2009) der Einfluss soziodemografischer und weiterer Merkmale auf Laufbahnentscheidungen analysiert.

3.3.3 Soziodemografische Merkmale, Bildung der Eltern, Wunschberuf

Die Wahrscheinlichkeit für den Beginn einer Weiterbildung steigt sowohl mit einer höheren Abschlussnote im Qualifikationsverfahren als auch in Abhängigkeit vom Bildungsniveau der Eltern (Müller & Schweri, 2009). Je höher das Bildungsniveau der Eltern ist, desto wahrscheinlicher beginnen Lernende nach der Lehre eine Weiterbildung. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und einem Berufswechsel nach der Lehre gibt (Müller & Schweri, 2009). Ebenso konnte in Bezug auf den Verbleib im Lehrbetrieb oder in der Branche nach der Lehre kein signifikanter Zusammenhang mit dem Geschlecht festgestellt werden (Schwerdt & Bender, 2003). Einzige Ausnahme bildet der Einfluss des Geschlechts oder der Herkunft bei den bereits genannten Lohnangeboten.

Laut Lachmayr (2017), in Anlehnung an Haggenmiller (2016), reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, die Branche zu verlassen oder den Beruf zu wechseln signifikant, wenn die gewählte Ausbildung dem Wunschberuf der Lernenden entspricht. Lachmayr (2017) hebt in seiner Untersuchung ebenfalls die Bedeutung der Ausbildungszufriedenheit für Laufbahnentscheidungen hervor.

3.3.4 Ausbildungszufriedenheit

In mehreren Studien herrscht Konsens hinsichtlich der Relevanz der Ausbildungszufriedenheit, insbesondere im Hinblick auf den Verbleib von Lernenden in ihren Ausbildungsbetrieben (Lachmayr, 2017) oder in der Branche (Forster-Heinzer et al., 2018; Müller & Schweri, 2009). Allerdings hängt der Verbleib in der Branche nicht allein von der Zufriedenheit mit der Ausbildung ab, sondern zeigt zudem eine Verbindung zur Lernmotivation auf (Forster-Heinzer et al., 2018).

In einer Analyse der Ergebnisse der Studie «Leading House Lehr- und Lernprozesse im kaufmännischen Bereich» (LINCA) wurde untersucht, inwieweit Motivation und Zufriedenheit den Verbleib in der Branche beeinflussen. Diese Untersuchung konzentrierte sich auf die wechselseitige Beziehung zwischen Verbleibintention, Ausbildungszufriedenheit und dem Einfluss der Lernmotivation auf die Ausbildungszufriedenheit. Insgesamt wurden rund 1'900 kaufmännische Lernende in den Kantonen Bern und Freiburg zu vier verschiedenen Zeitpunkten während ihrer Ausbildung befragt.

Während zwischen der Lernmotivation und dem Verbleib in der Branche kein signifikanter Zusammenhang ermittelt werden konnte, zeigt sich ein moderater Zusammenhang zwischen der Lernmotivation und der Ausbildungszufriedenheit (Abbildung 5). Der stärkste Zusammenhang besteht jedoch zwischen der Ausbildungszufriedenheit und dem Verbleib in der Branche, was die Ergebnisse von Müller und Schweri (2009) und Lachmayr (2017) bestätigt.

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen Lernmotivation, Ausbildungszufriedenheit und Verbleibsintention (Forster-Heinzer et al., 2018)

Anmerkung: (ns = nicht signifikant)

Die Ausbildungszufriedenheit hat nicht nur einen Einfluss auf den Verbleib in der Branche, sondern gleichfalls auf die Berufswechselabsicht. Wenn Lehrabgänger:innen die Ausbildungszufriedenheit niedriger bewerten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Berufswechsels nach der Ausbildung (Forster-Heinzer et al., 2018; Lachmayr, 2017; Müller & Schweri, 2009). Werden die Gründe für Berufswechselabsichten beobachtet, so zeigt sich nicht nur eine Abhängigkeit von der Ausbildungszufriedenheit, sondern überdies eine vielschichtige Abhängigkeit (Lachmayr, 2017; Müller & Schweri, 2009). Lernende wollen sich beruflich umorientieren, wenn das Interesse am Beruf fehlt oder der gewählte Beruf nicht dem Wunschberuf entspricht (Lachmayr, 2017). Die Wahrscheinlichkeit eines Berufswechsels steigt ebenfalls signifikant, wenn neben einer geringeren Ausbildungszufriedenheit die Befragten weniger Freude am Beruf haben. Umgekehrt erhöhen eine hohe Ausbildungszufriedenheit und Freude am Beruf die Wahrscheinlichkeit, im Beruf zu verbleiben, signifikant (Müller & Schweri, 2009).

Angesichts der Relevanz der Ausbildungszufriedenheit betonen Forster-Heinzer et al. (2018) die Wichtigkeit, die Voraussetzungen und Bedingungen in den Lehrbetrieben sicherzustellen und zu optimieren, um eine hohe Zufriedenheit bei den Lernenden zu gewährleisten. Dies kann durch eine vertiefte Auseinandersetzung der Berufsbildenden mit den für die Ausbildungszufriedenheit relevanten Faktoren erreicht werden (Forster-Heinzer et al., 2018). Nach Krewerth et al. (2009) und Stalder (2003) sind die

für die Ausbildungszufriedenheit entscheidenden Faktoren die Aufgabenvielfalt, der Handlungsspielraum der Lernenden, die soziale Integration der Lernenden im Lehrbetrieb, die Unterstützung durch die Berufsbildenden und die Belastungsintensität.

In Übereinstimmung mit Forster-Heinzer et al. (2018) weist auch Lachmayr (2017) auf die Bedeutung dieser Faktoren hin und vertieft den Zusammenhang zwischen Ausbildungszufriedenheit und Ausbildungsqualität.

3.3.5 Ausbildungsqualität

Anhand einer bundesweiten Befragung in Österreich wurden Lernende in ihrem letzten Lehrjahr zu den Rahmenbedingungen und zum Lernprozess hinsichtlich der betrieblichen Bildung befragt (Lachmayr, 2017). Die Befragung verfolgte das Ziel, herauszufinden, wie Lernende ihren Ausbildungsverlauf gegen Ende der Ausbildung rückblickend bewerten. Nebst der Bewertung von Qualitätsaspekten wurden die Lernenden zu ihren beabsichtigten Laufbahnentscheidungen nach der Lehre befragt. Schlussendlich wurde die Bewertung von Faktoren der Ausbildungsqualität in Beziehung zu Laufbahnentscheidungen gestellt.

Die Gliederung der untersuchten Qualitätsmerkmale orientiert sich an den in Kapitel 3.1.2 dargestellten Qualitätsdimensionen Input-, Prozess- und Outputqualität. Die Auswahl der beobachteten Qualitätsindikatoren erfolgte in Anlehnung an Bronfenbrenner (1981) auf der Mikro- und Mesoebene, begründet durch die Zielgruppe der Lernenden. Der Fokus richtete sich auf die betrieblichen Rahmenbedingungen und die Ausbildungsarrangements. Einschliesslich der Unterscheidung in den Dimensionen wurde zusätzlich der Zeitpunkt der Indikatoren für Lernende, am Beginn oder am Ende der Ausbildung, unterschieden (Abbildung 6).

Lernort	Inputqualität	Prozessqualität	Outputqualität
Ausbildung im Betrieb	Umsetzung der Ausbildungsordnung	Bewertung der Einstiegsphase	Passung zwischen Fähigkeiten und LAP-Anforderungen
	Einhaltung des Lehrlingsschutzes (Arbeitszeit, Krankenstand, Lehrlingseinkommen)	Rahmenbedingungen von Lernen im Prozess der Arbeit	Berufliche Handlungsfähigkeit
	Mitbestimmung im Betrieb	Überfachliche Kompetenzen	Berufliche Identität
	Berufswahl	Probleme in Ausbildung	Verbleib im Beruf
	Lehrstellensuche	Belastungsfaktoren	Verbleib im Betrieb
	Vorige Schul- bzw. Ausbildungserfahrung	Unterstützung bei Lehrabschlussprüfungs-Vorbereitung	Zufriedenheit mit Ausbildung
	Lehre mit Matura	Kooperation mit Lehrbetrieben/Schule	

Abbildung 6: Dimensionen der Ausbildungsqualität (Lachmayr, 2017)

Anmerkung: Farbige Markierung: grün = Indikatoren für Lernende am Beginn der Ausbildung; violett = Indikatoren für Lernende am Ende der Ausbildung. LAP = Lehrabschlussprüfungen.

Diese Unterscheidung ist insofern relevant, als die Indikatoren am Ende der Ausbildung (Verbleib im Beruf, Verbleib im Betrieb etc.) auf einen Zusammenhang mit den Indikatoren zu einem früheren Zeitpunkt der Ausbildung überprüft wurden. Die Prozessqualität ist dabei in acht Unterdimensionen gegliedert (Abbildung 7). Zur besseren Interpretation der Ergebnisse ist es notwendig, die in der Studie verwendeten Begriffe «Betriebliche Rahmenbedingungen», «Betriebliche Ausbildungsbedingungen» und «Zufriedenheit mit den Ausbildungsbedingungen» näher zu differenzieren. Die Prozessqualität setzt sich wie erwähnt aus acht Unterdimensionen zusammen. Von zentraler Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse der Studie sind die betrieblichen Rahmenbedingungen, die zusammen mit der Kenntnis des Bildungsplans (Bildungsplan bekannt) die betrieblichen Ausbildungsbedingungen bilden. Die Zufriedenheit mit den Ausbildungsbedingungen wurde für den Lehrbetrieb und die Berufsschule erfragt.

Abbildung 7: Einfluss betrieblicher Ausbildungsbedingungen (eigene Darstellung in Anlehnung an Lachmayr (2017))

Die Ergebnisse der Studie von Lachmayr (2017) zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der betrieblichen Ausbildungsbedingungen und der Bewertung der betrieblichen Rahmenbedingungen. Lernende, die die betrieblichen Rahmenbedingungen besser bewertet haben, sind dabei insgesamt zufriedener mit den Ausbildungsbedingungen.

Zudem fühlen sich Lernende, die die betrieblichen Rahmenbedingungen hoch bewertet haben, besser auf die spätere Arbeit vorbereitet und sind zuversichtlicher hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft und verfügen des Weiteren über ein gestärktes Interesse in ihrem Beruf. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lernende nach ihrer Ausbildung im Lehrbetrieb und in ihrem Beruf bleiben, erhöht sich signifikant, wenn die betrieblichen Rahmenbedingungen besser bewertet wurden.

Wird die Bewertung der betrieblichen Rahmenbedingungen mit Ausbildungsqualität gleichgesetzt, lässt sich festhalten, dass sich eine gute Ausbildungsqualität auf die Zufriedenheit der Lernenden auswirkt. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen positiv bewerteten betrieblichen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Betriebe, Lernende nach ihrer Ausbildung als Fachkräfte zu übernehmen. Lehrbetriebe, die Lernende nach der Ausbildung behalten wollen, wurden von den Lernenden in den betrieblichen Rahmenbedingungen signifikant besser bewertet.

3.4 Zwischenfazit zum Forschungsstand Laufbahnentscheidungen

Der Zusammenhang zwischen den Laufbahnentscheidungen der Lernenden nach der Ausbildung und den Faktoren, die diese beeinflussen können, erweist sich als komplex (Müller & Schweri, 2009). Die in diesem Kapitel diskutierten theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde zeigen, dass die Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheidungen nicht auf einen einzelnen Faktor reduziert werden können, sondern sich als ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren in unterschiedlichen Bereichen (Abbildung 8) erweisen.

Abbildung 8: Einflussfaktoren auf Laufbahnentscheide – eigene Darstellung in Anlehnung an (Ehrenberg et al., 2015; Forster-Heinzer et al., 2018; Lachmayr, 2017; Müller & Schweri, 2009; Quante-Brandt & Grabow, 2008; Schwerdt & Bender, 2003; Stalder, 2003)

Anmerkung: ns über gebrochenem Pfeil (kein signifikanter Zusammenhang); Pfeil mit + = eine Erhöhung der Ausgangsgrösse führt zu einer Erhöhung der Zielgrösse; Pfeil mit - = eine Erhöhung der Ausgangsgrösse führt zu einer Verminderung der Zielgrösse.

3.5 Hypothesenbildung

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die subjektive Ausbildungsqualität und -zufriedenheit die Laufbahnentscheide von Lernenden beeinflussen. Von zentraler Bedeutung hinsichtlich der Laufbahnentscheide werden in der Literatur die Ausbildungszufriedenheit und die Ausbildungsqualität genannt.

Eine höhere Ausbildungszufriedenheit der Lernenden erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Abschluss ihrer Ausbildung im Lehrbetrieb (Lachmayr, 2017) oder in der Branche (Forster-Heinzer et al., 2018; Müller & Schweri, 2009) bleiben möchten. Im Rahmen des Bildungsmonitorings weist Lachmayr (2017) auf den Zusammenhang zwischen Ausbildungszufriedenheit und Ausbildungsqualität in Bezug auf die betrieblichen Rahmenbedingungen hin. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Ausbildungszufriedenheit, Ausbildungsqualität und Laufbahnentscheidungen wird folgende Hypothese aufgestellt:

- H1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Ausbildungsqualität und dem Verbleib von Lernenden im Lehrbetrieb nach ihrer Ausbildung.
- H0: Zwischen der Ausbildungsqualität und dem Verbleib von Lernenden im Lehrbetrieb besteht kein oder ein negativer Zusammenhang.

Eine übersichtliche Zusammenfassung in Abbildung 9 unterteilt die Faktoren in die Bereiche soziodemografische und betriebliche Merkmale, Berufswahl, Ausbildungsqualität, Ausbildungszufriedenheit, Angebot Arbeitsvertrag und Lohnhöhe. Diese Faktoren beeinflussen die Laufbahnentscheidungen und dienen als Prädiktorvariablen. Die möglichen Laufbahnentscheidungen umfassen den Verbleib im Betrieb und Beruf, den Verbleib im Beruf, den Berufs- und Branchenwechsel, die Weiterbildung sowie andere Optionen wie Sprachaufenthalte oder Reisen. Diese bilden die Kriteriumsvariable.

Die formulierte Hypothese H1 verknüpft die Ausbildungsqualität mit dem Laufbahnentscheid von Lernenden, speziell dem Verbleib im Lehrbetrieb. Sie konzentriert sich bewusst auf den Verbleib im Lehrbetrieb und nicht auf andere Laufbahnentscheidungen wie einen Branchenwechsel. Indem der Verbleib im Lehrbetrieb als Ausgangsoption betrachtet wird, ermöglicht dies eine differenziertere Analyse, um letztlich gezielte Handlungsempfehlungen für die Lehrbetriebe zu formulieren.

Theoretisch wäre für jede Prädiktorvariable im Zusammenhang mit jeder Ausprägung der Kriteriumsvariable eine Hypothese möglich. Für diese Zusammenhänge wurden jedoch keine spezifischen Hypothesen formuliert. Sie werden jedoch ebenfalls mittels einer multinomialen Logit-Analyse untersucht. Die Präzisierung dieser Analyse sowie die Begründung der Auswahl der Variablen werden im folgenden Kapitel näher erläutert.

Abbildung 9: Theoretisches Modell der untersuchten Konstrukte (eigene Darstellung)

4. Methode

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Zusammenhang zwischen Ausbildungsqualität und -zufriedenheit sowie Laufbahntscheidungen im letzten Ausbildungsjahr zu analysieren. Um die im dritten Kapitel vorgestellten Faktoren und ihren Einfluss auf die Laufbahntscheidungen zu untersuchen, wurde eine quantitative Erhebungsmethode gewählt, die sich an der Studie von Müller und Scherri (2009) orientiert. Dieser Zusammenhang wird mit einem multinomial logistischen Regressionsmodell analysiert, das im fünften Kapitel ausführlich erläutert wird.

4.1 Stichprobe

Die Studie fokussierte sich auf deutschsprachige Lernende im letzten Lehrjahr mit Lehrvertrag im Kanton Bern, die entweder eine dreijährige Ausbildung als Montage-Elektriker:in EFZ oder eine vierjährige Ausbildung als Elektroinstallateur:in EFZ absolvierten. Insgesamt gab es 256 deutschsprachige Lernende im letzten Lehrjahr, die sich auf vier Berufsfachschulstandorte in Bern, Biel, Burgdorf und Interlaken verteilten.

Da die theoretische Stichprobengrösse² mit einem $N = 256$ durch die Gesamtheit aller Lernenden der Elektroinstallationsbranche im letzten Lehrjahr im Kanton Bern bereits gegeben ist, kann daraus die maximale Anzahl Prädiktoren für die multinomiale Logit-Analyse bestimmt werden. Das allgömgängige Verhältnis zwischen Stichprobengrösse und Anzahl Prädiktoren beträgt 10:1, ist aber nach neueren Erkenntnissen eher zu gering (Kelley & Maxwell, 2003). Wird ein Verhältnis von 15:1 gewählt, beträgt die maximale Anzahl der Prädiktoren bei einem maximal möglichen N von 256 Lernenden gerundet 17 Prädiktoren. Die Anzahl der Prädiktoren muss, nachdem die effektive Stichprobengrösse bekannt ist entsprechend berechnet werden.

Die Befragung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens. Die Zugehörigkeit der Lernenden zum Kanton Bern oder ausserhalb des Kantons war kein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an der Umfrage. Alle Lernenden hatten die Möglichkeit, an der Befragung nicht teilzunehmen und stattdessen ein Alternativprogramm (z. B. Übungsaufgaben lösen oder Theoriekapitel lesen) zu absolvieren. Das Alternativprogramm wurde so gestaltet, dass diese Auswahloption die Motivation zur Teilnahme an der Umfrage nicht verringern sollte.

4.2 Operationalisierung

Der Fragebogen gliedert sich nach einem Einleitungsblock in verschiedene Abschnitte, darunter demografischer Hintergrund, Berufswahl, Berufsfachschulleistungen, betriebliche Merkmale, Ausbildungsqualität und -zufriedenheit sowie Laufbahnentscheidungen. Insgesamt umfasst der Fragebogen 58 Items. Im Mittelpunkt des Fragebogens stehen die Konstrukte zur Ausbildungsqualität und -zufriedenheit. Die Fragen zur Ausbildungsqualität im Hauptteil basieren auf dem Originalfragebogen von Böhn und Deutscher (2021), der validierte Items zu allen im dritten Kapitel vorgestellten Inhaltsbereichen und Dimensionen enthält (Input, Prozess, Output, persönliche Merkmale, Laufbahn).

Die Auswahl der Items zur Ausbildungsqualität erfolgte unter Berücksichtigung der im theoretischen Kapitel diskutierten Konzepte sowie der aktuellen Forschungsliteratur. Es wurden Items ausgewählt, die laut den Forschungsergebnissen im dritten Kapitel (Abbildung 8) einen signifikanten Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit und damit auf die Laufbahnentscheidungen haben (Arbeitsklima, Aufgabenvielfalt, Arbeitsbelastung, soziale Einbindung, Mentoring, Feedbackkultur). Bevorzugt wurden Items, denen die Lernenden eine hohe Bedeutung beimessen (Abbildung 4) und die gleichzeitig mehrere Kategorien des im dritten Kapitel vorgestellten Modells von Böhn und Deutscher (2019) abdecken. Auf Wunsch des Auftraggebers dieser Studie wurden zusätzlich Items zur Lehrplanorientierung einbezogen.

² Es ist davon auszugehen, dass möglicherweise nicht alle Lernenden zum Befragungszeitpunkt in der Berufsfachschule anwesend sind (Krankheit, Unfall, etc.).

Um überdies die Ausbildungszufriedenheit zu erfassen, wurden die Lernenden nach ihrer Zufriedenheit pro Konstrukt der Ausbildungsqualität (Arbeitsklima, Aufgabenvielfalt, Arbeitsbelastung, etc.) sowie insgesamt befragt. Zusätzlich enthält der Fragebogen Fragen zum geplanten Laufbahnentscheid unmittelbar nach Abschluss der Ausbildung und zur erwarteten beruflichen Situation zwei Jahre später. Anschliessend wird erfragt, ob die Lernenden bereits Angebote für eine Anstellung nach der Lehre erhalten haben und ob sie diese annehmen würden. Am Ende des Fragebogens steht eine Frage zur Bedeutung des Gehalts für die Zukunftsvorstellungen der Lernenden. Mit dieser Frage wird die Wichtigkeit des Gehalts indirekt erfragt, indem die Lernenden das Gehalt und weitere Faktoren nach ihrer Wichtigkeit in eine Reihenfolge bringen sollen.

Nach dieser groben Skizzierung der Struktur des Fragebogens werden im folgenden Abschnitt die Auswahl, Anpassung und Codierung der Fragen sowie die Skalierung der Variablen näher erläutert.

4.3 Erhebungsinstrument

Die Lernenden wurden in der Einleitung des Fragebogens über das Ziel der Befragung, über die Inhalte, die Vertraulichkeit bezüglich Daten, Verwendung und zur Freiwilligkeit der Teilnahme informiert (Block 1)³. Bei dieser Frage bestand die Möglichkeit, die Befragung abzubrechen (keine Teilnahme) und am Alternativprogramm teilzunehmen.

Demografischer Hintergrund und Berufsfachschulleistungen (Block 2 & 4)

Angaben Person

- Zur Person wurden Angaben zum Geschlecht erfasst (weiblich/männlich/andere). Obwohl in den vorgestellten Studien im theoretischen Kapitel dieser Arbeit kein Zusammenhang zwischen Laufbahnentscheidungen und dem Geschlecht festgestellt wurde, wurde das Geschlecht erfasst. Dies ermöglichte die Überprüfung eines potenziellen Einflusses des Geschlechts in der multinomialen Analyse.

Höchster Bildungsabschluss der Eltern

- Der höchste Bildungsabschluss der Eltern wurde separat für die Mutter und den Vater erfasst. Dazu wurden neun Kategorien gebildet (1 = keine abgeschlossene Ausbildung, 2 = Primarschule, 3 = Sekundarschule, 4 = Lehre, 5 = Matura, 6 = Höhere Fach- und Berufsausbildung, 7 = Hochschulabschluss, 8 = Doktorat, 9 = ich weiss nicht). Die Kategorie «keine abgeschlossene Ausbildung» wurde nach dem ersten Pretest ergänzt (vgl. Tabelle im Anhang B.1).

³ Für die Konstruktion des Fragebogens wurde die Software Qualtrics verwendet, wobei Blöcke genutzt werden, um Fragen zu gruppieren und zu strukturieren, ähnlich wie Kapitel in einem Buch.

Schulische Leistungen

- Für die berufsfachschulischen Leistungen wurde die aktuelle Semesternote (zweitletztes Semester) des berufskundlichen Unterrichts und des allgemeinbildenden Unterrichts herangezogen. Die Lernenden gaben die Semesternote, gerundet auf eine Dezimalstelle an. Die Notenskala ermöglichte eine Eingabe von der Note 1 (schlechteste) bis Note 6 (beste). Bei der Klasse der repetierenden Lernenden⁴ (Misserfolg im Qualifikationsverfahren 2023) wurde vor der Befragung darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Semesternoten (zweitletztes Semester) aus dem Jahr 2023 verwendet werden sollen, sofern im Repetitionsjahr keine neue erbracht wurden.

Beruf / Berufswahl (Block 3)

Beruf

- Bei der Auswahl des Berufs wählten die Lernenden zwischen den Antwortmöglichkeiten Montage-Elektriker:in EFZ (= 1) und Elektroinstallateur:in EFZ (= 2).

Berufswahl

- Bei der Berufswahl wurde zuerst erfragt, ob der gewählte Beruf der Wunschberuf ist (ja = 1, nein = 2). Für den Faktor Wunschberuf wurde für die multinomiale Logit-Analyse eine dichotome Variable gebildet. Lernende, bei denen der gewählte Beruf dem Wunschberuf entsprach (ja = 1, nein = 0).

Wenn der gewählte Beruf nicht dem Wunschberuf entsprach, folgte eine Frage mit den Antwortmöglichkeiten 1 = «Es ist eine Alternative, an die ich ursprünglich nicht gedacht habe», 2 = «Es ist eine Notlösung, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen habe», 3 = «Es ist einer von mehreren Berufen, die mich ursprünglich interessierten».

⁴ Lernende, die das Qualifikationsverfahren 2023 nicht bestanden haben, können gemäss Auskunft des Mittelschul- und Berufsbildungsamts Kanton Bern das letzte Lehrjahr wiederholen und 2024 erneut am Qualifikationsverfahren teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, ihre bisherigen Erfahrungsnoten für das Qualifikationsverfahren 2024 zu verwenden oder neue Erfahrungsnoten zu erbringen.

Merkmale Lehrbetrieb (Block 5)

Bei der Befragung der Lernenden wurde sowohl die Anzahl der Mitarbeitenden zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns⁵ als auch zum Zeitpunkt der Befragung erhoben.

Angaben Lehrbetrieb

- Aus der Anzahl der Mitarbeitenden zu den zwei Zeitpunkten (Lehrbeginn, Befragungszeitpunkt) wurde die relative Betriebswachstumsrate berechnet.

Relative Betriebswachstumsrate in %:	p_t	$p_t = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} * 100$
Anzahl Mitarbeitende zum Befragungszeitpunkt:	x_t	
Anzahl Mitarbeitende bei Lehrbeginn:	x_{t-1}	

Die relative Betriebswachstumsrate wurde gegenüber der absoluten Differenz bevorzugt, da Lehrbetriebe stark unterschiedliche Grössen aufweisen können. Ein Zuwachs von zwei Mitarbeitenden hätte für einen Grossbetrieb mit über 200 Beschäftigten für die Ausbildung von Lernenden eine geringere Bedeutung als für einen Kleinbetrieb mit nur fünf Beschäftigten⁶.

Kanton, Region im Kanton Bern, Hauptort der Region

- Kantonsstandort des Lehrbetriebs: Da es möglich ist, dass Lernende aus anderen Kantonen im Kanton Bern ausgebildet werden, wurde nach dem Kanton gefragt, in dem der Lehrvertrag abgeschlossen wurde. Lernende mit einem Lehrvertrag ausserhalb des Kantons Bern wurden nachträglich von der Auswertung ausgeschlossen, da sich die Befragung auf Lernende mit einem Lehrvertrag im Kanton Bern beschränkt.
- Zusätzlich wurde die Region des Lehrbetriebs (Berner Oberland, Emmental = 1, Ob- und Nidwalden = 2, Bern-Mittelland = 3, Biel-Seeland = 4) erhoben und ob sich der Lehrbetrieb im Hauptort dieser Region befindet.
- Lernenden, bei denen sich der Lehrbetrieb im Hauptort der Region befindet, wurde der dichotomen Variable für die multinomiale-Logit-Analyse der Wert = 1 zugeordnet.

⁵ Vor der Befragung wurden die Lernenden darauf hingewiesen, dass wenn sie während der Ausbildung den Lehrbetrieb gewechselt haben, sie ihre Antworten auf den aktuellen Lehrbetrieb beziehen sollen.

⁶ Die Bildungsverordnung der untersuchten Ausbildungen sieht ein Betreuungsverhältnis von zwei Fachkräften pro lernende Person vor.

Ausbildungsqualität und -zufriedenheit (Block 5-12)

Ausbildungsqualität

Die Auswahl der Fragen zur Ausbildungsqualität orientierte sich wie bereits erwähnt am Fragebogeninstrument VET-LQI von Böhn und Deutscher (2021). Insgesamt wurden Items aus sieben Konstrukten (Abbildung 9) verwendet: Arbeitsklima, Aufgabenvielfalt, Arbeitsbelastung⁷, Soziale Einbindung, Mentoring, Feedbackkultur, Lehrplanorientierung. Bei den Items wurde pro Konstrukt eine Likert-Matrix verwendet. Die siebenstufige Likertskala des Originalfragebogens wurde adaptiert auf eine sechsstufige Likertskala mit Einschätzungen «trifft gar nicht zu» = 1 bis «trifft völlig zu» = 6. Durch die Adaption auf eine gerade Anzahl von Skalenausprägungen soll bei den Antworten eine Tendenz zur Mitte verhindert werden (Kallus, 2016). Eine hohe Anzahl von Antworten in der Mitte hätte möglicherweise zu einer tieferen Varianz in den Daten führen können, was wiederum die Identifikation von signifikanten Zusammenhängen erschwert hätte.

Eine von der sechsstufigen Likertskala abweichende Lösung wurde bei der Erfassung der Arbeitsbelastung gewählt. Bei der Arbeitsbelastung, erfasst durch das Item Q20, wurde eine fünfstufige Likertskala mit den Einschätzungen von «viel zu gross» = 1 bis «viel zu klein» = 5 verwendet, wobei die mittlere Option «gerade richtig» lautet. Im Gegensatz zu den Belastungsitems der Skala «Umgang mit Arbeitsbelastung», die eine sechsstufige Likertskala ohne Mittelwert haben, ist der Maximalwert des Items Q20 nicht gleichbedeutend. Eine Belastung kann sowohl bei einem zu hohen als auch bei einem zu niedrigen Wert negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben (Scherenberg, 2013). Zur besseren Unterscheidung zwischen dem fünfstufigen Item «Arbeitsbelastung» und den sechsstufigen Items der Skala «Umgang mit Arbeitsbelastung» wurde ab dem Zeitpunkt der Datenreduktion (Kapitel 4.7) für das fünfstufige Item die Bezeichnung «Arbeitsbelastung» beibehalten. Die Skala, die Items der Arbeitsbelastung umfasst, wurde neu als Skala «Umgang mit Arbeitsbelastung» bezeichnet, da die nach der Datenreduktion verbliebenen Items (Q19_5, Q19_3) die Gemeinsamkeit im Umgang von Arbeitsbelastung aufweisen.

Ausbildungszufriedenheit

Die Zufriedenheit der Lernenden wurde pro Konstrukt der Ausbildungsqualität und als allgemeine Ausbildungszufriedenheit erhoben. Die Ausbildungszufriedenheit wurde ebenfalls mit einer sechsstufigen Likertskala mit den adaptierten Einschätzungen «überhaupt nicht zufrieden» = 1 bis «sehr zufrieden» = 6 erfasst.

⁷Das Konstrukt der Items Arbeitsbelastung wurden nach der Faktorenanalyse als Skala «Umgang mit Belastung» bezeichnet. Das Item Q20 des ursprünglichen Konstrukts wurde als einzelne, dichotome Variable mit der Bezeichnung «Arbeitsbelastung» verwendet.

Laufbahntscheide, Angebote, Lohn (Block 13-14)

Diese Frage lehnt sich im Grundsatz an die Studie von Müller und Schveri (2009) an. Der Laufbahntscheid als Kriterium (abhängige Variable) kann mehrere Kategorien annehmen (Stelle im Beruf, Berufswechsel, Weiterbildung innerhalb der Branche, Weiterbildung ausserhalb der Branche, Sprachaufenthalt etc., Entscheid offen). Da die abhängige Variable fünf verschiedene Kategorien annehmen kann, werden die Daten mit einer multinomialen Logit-Analyse im Programm SPSS (Statistical Package for Social Sciences) analysiert.

Laufbahntscheide

Die Alternativmöglichkeiten wurden ausgehend von den Kategorien von Müller und Schveri (2009) auf die spezifische Situation der Lernenden in der Elektroinstallationsbranche und mit dem Fokus des Verbleibs von Lernenden im Lehrbetrieb adaptiert. Dazu wurde anhand der Empfehlungen der Organisation der Arbeitswelt der Elektroinstallationsbranche, betreffend möglicher Weiterbildungsmöglichkeiten⁸ und Durchlässigkeit⁹ zwischen beruflichen Grundbildungen innerhalb der Branche, folgende Optionen formuliert:

- A. Im Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche)
- B. In einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche)
- C. In Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)
- D. In einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)
- E. In einer anderen Branche arbeiten
- F. In einer anderen Branche eine Ausbildung machen
- G. Eine schulische Weiterbildung machen (Berufsmaturität, Höhere Fachschule, Fachhochschule)
- H. Etwas anderes machen (Reisen, Sprachaufenthalt etc.)
- I. Ich weiss es noch nicht

Bei der anschliessenden Frage, wie die berufliche Situation zwei bis drei Jahren nach der Lehre aussehen könnte und für welche Option sich die noch unentschlossenen Lernenden entscheiden würden, wenn sie sich entscheiden müssten, standen jeweils die gleichen Optionen (A bis I) zur Auswahl. Für die multinomiale Logit-Analyse wurden die Optionen A bis I auf sechs Optionen reduziert.

1. Verbleib im Lehrbetrieb (Optionen A und C)
2. Verlassen des Lehrbetriebs, Verbleib in Branche (Optionen B und D)

⁸ Details sind online verfügbar unter: <https://www.eit.swiss/de/bildung/weiterbildung>

⁹ Details sind online verfügbar unter: <https://www.eit.swiss/de/bildung/grundbildung/zusatz-grundausbildung>

3. Branchenwechsel (Optionen E und F)
4. Schulische Weiterbildung (Option G)
5. Etwas anderes machen (Option H)
6. Entscheid offen (Option I)

Angebote (Arbeitsvertrag, Zusatzlehrvertrag)

Bei dieser Frage sollten die Lernenden angeben, ob sie bereits ein Angebot eines Arbeitsvertrags oder eines Zusatzlehrvertrags erhalten haben. Dabei wurde unterschieden, ob sie von ihrem Lehrbetrieb, von anderen Betrieben oder von ihrem Lehrbetrieb und anderen Betrieben ein Angebot erhalten haben. Bei Lernenden, die bereits ein Angebot erhalten haben, wurde in der Folgefrage erfasst, ob sie eines dieser Angebote annehmen würden. Lernende, die noch kein Angebot erhalten haben, wurden gefragt, ob sie ein Angebot annehmen würden, wenn sie eines erhalten hätten.

Lohnhöhe

Die Höhe des Lohns wurde indirekt erfragt, indem die Lernenden eine Auswahl von Faktoren nach deren Wichtigkeit einordnen sollten. Wurde die Höhe des Lohns an erster Stelle platziert, wurde der dichotomen Variable des Lohns der Wert 1 zugeordnet.

Der Online-Fragebogen wurde mithilfe der webbasierten Software Qualtrics entwickelt. Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte iterativ von der prototypischen bis zur finalen Version (siehe Abbildung 10):

- Erstellung der ersten Version
- Anpassungen basierend auf den Erkenntnissen aus dem Pretest 1 (vgl. Anhang B.1)
- Weiterführende Anpassungen basierend auf den Erkenntnissen aus dem Pretest 2 (Anhang B.2-.3)

Die Erhebung wurde im März 2024 (t3) durchgeführt (Abbildung 10). Vor der Erhebung fanden zwei Pretests statt, der erste im Dezember 2023 (t1) und der zweite im Januar 2024 (t2).

Abbildung 10: Zeitliches Konzept, (eigene Darstellung)

4.4 Pretests

Der erste Pretest fand im Bildungszentrum Emme (BZE) in Burgdorf statt. Daran nahmen vier Lernende im zweiten Lehrjahr des Berufs Montage-Elektriker:in EFZ teil. Die Testphase umfasste zwei Unterrichtsstunden in einem separaten Raum. Der Untersuchungsleiter stellte den Lernenden einen Link zur Online-Umfrage zur Verfügung, den sie auf ihren eigenen Notebooks öffnen konnten. Der Zweck des ersten Pretests bestand darin, die Verständlichkeit des Fragebogens zu überprüfen. Die Teilnehmenden wurden vorab über das Ziel und den Ablauf des Tests informiert.

Der erste Pretest wurde vom Autor unter Anwendung der Concurrent-Think-Aloud-Methode (Häder, 2006) durchgeführt, bei der die Lernenden während der Beantwortung der Fragen ihre Gedanken laut aussprechen. Diese Methode wurde gewählt, um die Gedanken der Teilnehmenden direkt während der Beantwortung der Fragen zu erfassen, da die Denkprozesse der Teilnehmenden nach einer Umfrage schwieriger rekonstruierbar sind.

Die Ergebnisse des ersten Pretests führten vor allem zu Anpassungen in der Formulierung der Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. Darüber hinaus wurde ein zusätzliches Item aufgenommen, um den Standort des Lehrbetriebs im Kanton Bern zu erfassen und damit zu klären, ob die befragte Person ihre Ausbildung im Kanton Bern¹⁰ absolviert.

Im zweiten Pretest wurden deutschsprachige Lernende aus dem Lehrortskanton Bern, die ihre Ausbildung als Montage-Elektriker:in EFZ oder Elektroinstallateur:in EFZ im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen haben, befragt. Die E-Mail-Adressen wurden vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern zur Verfügung gestellt. Die Befragung begann am 22. Januar 2024.

Von den ursprünglich angeschriebenen 249 ehemaligen Lernenden waren 18 E-Mail-Adressen ungültig. Am 29. Januar 2024 wurde eine Erinnerungsnachricht an die verbleibenden 231 gültigen E-Mail-Adressen verschickt. Das Befragungsfenster wurde am 4. März 2024 offiziell geschlossen. Bis zum 3. März 2024 belief sich die Stichprobe auf $n = 44$, was einem Rücklauf von 19 % entspricht, basierend auf den 231 gültigen E-Mail-Adressen. Insgesamt 12 der 44 eingegangenen Fragebögen enthielten erhebliche Lücken (Anzahl unbeantwortete Fragen > 60 %) aufgrund unbeantworteter Fragen und konnten daher nicht in die nachfolgenden Analysen einbezogen werden.

Die in der Umfrage erhobenen Daten wurden mittels einer Faktorenanalyse untersucht, um sowohl eine mögliche Datenreduktion als auch die Struktur der Daten zu analysieren. Um die theoretischen Konstrukte der Ausbildungsqualität und der Ausbildungszufriedenheit (Items Q15_1 bis Q30) zu validieren, wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse durchgeführt. Anschliessend wurde die interne Konsistenz der aggregierten Items (Skala) durch die Berechnung des Cronbachs Alpha überprüft.

¹⁰ Im Kanton Bern werden auch ausserkantonale Lernende beschult. Die zusätzliche Frage zum Standort des Lehrbetriebs ermöglicht ein Ausschliessen dieser Lernenden in der weiteren Auswertung in SPSS.

Die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse für die Items Q15_1 bis Q30 zeigten, dass nur eine geringe Anzahl festgelegter Faktoren, maximal zwei bis drei Konstrukte, gleichzeitig überprüft werden konnten. Je nach Kombination der Konstrukte der geprüften Items und der Anzahl der festgelegten Faktoren war die Eignung der Stichprobengrösse bei der Überprüfung des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums mit einem Wert unter 0.7 gemäss Hutcheson und Sofroniou (1999) unzureichend.

Obwohl die Stichprobengrösse klein war, konnten die theoretischen Konstrukte in der Faktorenanalyse identifiziert werden. Durch die Reduktion einiger Items wurden gemäss Rammstedt (2004) in allen Skalen akzeptable bis sehr gute Cronbachs-Alpha-Werte erzielt (Tabelle 3).

Tabelle 3: Pretest 2 - Reliabilität der Skalen Ausbildungsqualität (eigene Darstellung)

Skala	Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl Items
VET-LQI Arbeitsklima	0.884 ^[1]	0.886	3
VET-LQI Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	0.848 ^[2]	0.855	4
VET-LQI Belastung	0.827	0.833	5
VET-LQI Soziale Einbindung	0.811 ^[3]	0.812	3
VET-LQI Mentoring	0.749 ^[4]	0.761	3
VET-LQI Feedbackkultur	0.910	0.911	4
VET-LQI Lehrplanorientierung	0.878	0.882	3

N = 32

[1] Cronbachs Alpha nach weglassen der Items Q15_4, Q15_5 (ursprünglicher Wert: 0.534)

[2] Cronbachs Alpha nach weglassen des Items Q17_3 (ursprünglicher Wert: 0.705)

[3] Cronbachs Alpha nach weglassen des Items Q21_2 (ursprünglicher Wert: 0.782)

[4] Cronbachs Alpha nach weglassen des Items Q23_1 (ursprünglicher Wert: 0.733)

4.5 Datenerhebung

Ende November 2023 erhielten die Direktorin und die Rektoren der Berufsfachschulen in Burgdorf, Bern, Biel und Interlaken eine Mitteilung per E-Mail über die geplante Umfrage bei den Lernenden des letzten Schuljahres der Elektroinstallationsbranche. In dieser E-Mail wurden sie um ihre Zustimmung zur Durchführung der Umfrage gebeten (vgl. Anhang A.1). Innerhalb einer Woche gaben alle angefragten Personen ihre Zustimmung zur Umfrage. Der Zeitraum für die Befragung wurde in Absprache mit dem Berufsgruppenleiter¹¹ der Elektroinstallationsberufe des Kantons Bern auf März 2024 festgelegt. Bei der Terminierung des Befragungszeitpunkts wurden mehrere Kriterien berücksichtigt:

- Die Vertiefungsarbeiten (VA) im allgemeinbildenden Unterricht sind abgeschlossen
- Der Umfragezeitpunkt liegt nicht unmittelbar vor dem Qualifikationsverfahren
- Der Umfragezeitpunkt findet im letzten Semester statt (es finden keine überbetrieblichen Kurse statt, die Semesternoten der Berufskunde und des allgemeinbildenden Unterrichts des zweit-letzten Semesters sind den Lernenden präsent)

¹¹ Der Berufsgruppenleiter der Elektroinstallationsberufe steht in Kontakt mit sämtlichen Abteilungsleitenden der Elektroinstallationsberufe der einzelnen Berufsfachschulen.

Die Umfragetermine für die einzelnen Klassen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Berufsgruppenleiter und den Abteilungsleitenden der Berufsfachschulen finalisiert. Aufgrund der Abstimmung zwischen den Berufsfachschultagen und den überbetrieblichen Kursen im Kanton Bern finden die Hauptunterrichtseinheiten für die Lernenden hauptsächlich an den Donnerstagen in der Berufsfachschule statt. Dies führte dazu, dass der Zeitraum für die Umfrage vom 7. bis zum 21. März 2024 über mehrere Wochen verteilt war, da das Umfragezeitfenster für nahezu jede Klasse auf einen Donnerstag beschränkt war. Zwei Wochen Beginn der Umfrageweche erhielten die Lehrpersonen der betreffenden Klassen eine Erinnerungsnachricht sowie einen detaillierten Plan zur Durchführung der Umfrage. Die Lehrpersonen erhielten in der Erinnerungsnachricht den Auftrag die Lernenden über die bevorstehende Umfrage zu informieren. Die Umfrage wurde in allen Klassen und an allen Berufsfachschulen nach dem gleichen Schema durch den Autor selbst durchgeführt. Während des Umfrageprozesses im Klassenzimmer waren der Autor dieser Arbeit und die Lehrpersonen in den Klassenzimmern präsent. Die Aufgabe der Lehrperson bestand darin, den Umfragelink für die Lernenden zugänglich zu machen und ein Alternativprogramm bereitzustellen, falls sich Lernende gegen die Teilnahme an der Umfrage entschieden hatten. Die Lehrpersonen wurden im Voraus instruiert, ein weniger attraktives Alternativprogramm zu wählen (nicht z. B. Hausaufgaben machen, Pause), um die Bereitschaft der Lernenden zur Teilnahme an der Umfrage nicht zu beeinträchtigen. Während der Umfrage durch den Autor hatte die Lehrperson den Auftrag die Lernenden bei Unklarheiten des Alternativprogramms zu unterstützen. Die Umfragen konnten wie geplant durchgeführt werden.

Von den insgesamt 256 Lernenden mit Unterrichtssprache «Deutsch» und Lehrvertrag im Kanton Bern waren 230 zum Zeitpunkt der Befragung anwesend. Von den 230 anwesenden Lernenden haben 100 % an der Befragung teilgenommen.

Die Umfragedaten wurden nach Abschluss von der Umfragesoftware Qualtrics in das Programm SPSS exportiert. Vorbereitend für die Beantwortung der im zweiten Kapitel formulierten Fragestellungen wurden die erfassten Items der Ausbildungsqualität, basierend auf theoretischen Überlegungen und empirischer Analysen, auf eine Datenreduktion überprüft, um die Items schlussendlich in Skalen zusammenfassen zu können. Diese Skalen werden zu einem späteren Zeitpunkt als Prädiktoren in der multinomialen Logit-Analyse verwendet.

4.6 Forschungsethik

Im ersten Informationsblock des Fragebogens wurden alle Teilnehmenden über die freiwillige Teilnahme an der Studie sowie die vertrauliche und anonyme Verwendung ihrer Antworten informiert. Neben dieser schriftlichen Information im Fragebogen erfolgte eine mündliche Erklärung der Freiwilligkeit sowohl im ersten Pretest als auch während der Hauptbefragung. Die gesammelten Daten sowie die daraus resultierenden Ergebnisse werden so verarbeitet und präsentiert, dass die Anonymität der Teilnehmenden gewährleistet bleibt und keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.

4.7 Datenreduktion und -qualität

Um die Güte der verwendeten Skalen hinsichtlich Reliabilität und Validität zu überprüfen, wurde zunächst eine konfirmatorische Faktorenanalyse zur Prüfung der Validität durchgeführt. Anschliessend wurden die Cronbachs-Alpha-Werte der Skalen gemäss Field (2009) zur Überprüfung der Reliabilität berechnet.

Die Anzahl der «festen» Faktoren der Analyse wurde anhand der sieben Bereiche der ausgewählten Items der theoretischen Grundlage zur Ausbildungsqualität gemäss Abbildung 9 festgelegt. Die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde in zwei Schritten durchgeführt: zunächst ohne die Items zur Ausbildungszufriedenheit und anschliessend mit den Items zur Ausbildungszufriedenheit. Die Hauptkomponenten-Faktorenanalyse für die 25 Items der Ausbildungsqualität zeigte, dass insgesamt sechs Faktoren Eigenwerte über dem Kaiser-Kriterium von 1 aufwiesen und zusammen 62.95 % der Varianz erklärten. Im nächsten Schritt wurden die Items zur Ausbildungszufriedenheit (Q16, Q18, Q22, Q24, Q26_1, Q26_2, Q29) zu den Items der Ausbildungsqualität hinzugefügt und eine erneute Faktorenanalyse mit den gleichen Parametern wie in der vorherigen Analyse durchgeführt.

In der konfirmatorischen Faktorenanalyse mit sieben festen Faktoren, die die Ausbildungszufriedenheit berücksichtigen, deutete der niedrigste Eigenwert (1.209) darauf hin, dass weitere Faktoren mit einem Eigenwert von mehr als 1 existieren. Dies wurde durch die anschliessende exploratorische Faktorenanalyse bestätigt. Daher wurde für die 33 Items zur Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit eine zusätzliche konfirmatorische Hauptkomponenten-Faktorenanalyse mit acht festen Faktoren durchgeführt, was zu den folgenden Ergebnissen führte.

Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium ($KMO = 0.850$) überprüft die Angemessenheit der Stichprobe für die Analyse und zeigt, dass der Datensatz für die Faktorenanalyse geeignet ist (Hutcheson & Sofroniou, 1999). Die Voranalysen ergaben zudem eine Signifikanz nach Bartlett ($p < 0.001$) und keine Multikollinearität (Determinante der Korrelationsmatrix = 0.006). Die Analyse ergab, dass insgesamt acht Faktoren Eigenwerte über dem Kaiser-Kriterium von 1 aufwiesen und zusammen 68.1 % der Varianz erklären.

Das ursprüngliche Konstrukt «Mentoring» konnte in der Faktorenanalyse nicht identifiziert werden, da die einzelnen Items (Q23_1 bis Q23_3) dieses Konstrukts entweder keiner klaren Faktorenstruktur zugeordnet werden konnten oder auf Faktoren geladen haben, die Items möglicher neuer Konstrukte enthielten. Wie im Ausschnitt der Faktorenanalyse mit acht festen Faktoren (vgl. Tabelle im Anhang D.9) ersichtlich ist, laden vier Items (Q25_4, Q19_1, Q23_1, Q23_3) auf zwei Faktoren, die nicht den ursprünglichen theoretischen Konstrukten wie dem Mentoring (Q23_1 bis Q23_3), das Items zur Betreuung umfasst, entsprechen.

Die ersten beiden Items deuten darauf hin, dass es den Lernenden schwerfällt, die Qualität ihrer Arbeit einzuschätzen und dass sie Angst haben, Fehler zu machen. Diese Items weisen auf Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Kompetenz und die Herausforderung hin, die Qualität der eigenen Arbeit zu

bewerten. Eine passende Bezeichnung für diesen Faktor könnte «Kompetenzunsicherheit» sein. Die anderen beiden Items beziehen sich auf die Anwesenheit anderer Personen im Lehrbetrieb. Eine mögliche Bezeichnung für diesen Faktor könnte «Präsenz der Mitarbeitenden» sein.

Die Skala «Arbeitsbelastung» wurde in «Umgang mit Arbeitsbelastung» umbenannt, da diese Bezeichnung besser zu den enthaltenen Items passt. Dadurch konnte gleichzeitig eine klarere Unterscheidung zum Item Q20 geschaffen werden, das als dichotome Variable zur Arbeitsbelastung verwendet wird. Ebenso wurde die Skala «Lehrplanorientierung» in «Lehrplanorientierung und Betreuung» umbenannt.

Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse in Tabelle 4 zeigen, dass die Skalen «Soziale Einbindung», «Feedbackkultur», «Lehrplanorientierung und Betreuung» sowie «Relevanz und Vielfalt der Aufgaben» alle ein Cronbachs Alpha über 0.8 aufweisen und damit laut Rammstedt (2004) in einem guten Bereich liegen. Das «Arbeitsklima» erreicht mit einem Cronbachs Alpha von 0.905 sogar einen sehr guten Wert. Im Gegensatz dazu weisen die Skalen «Mitarbeiterpräsenz» und «Kompetenzunsicherheit» Cronbachs Alpha-Werte unter 0.6 auf, während die Skala «Umgang mit Belastung» mit einem Wert knapp unter 0.7 ebenfalls unterhalb des empfohlenen Bereichs liegt.

Tabelle 4: Reliabilität der Skalen Ausbildungsqualität- und Zufriedenheit (eigene Darstellung)

Skala	Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl Items
Arbeitsklima	0.905	0.905	4
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	0.828	0.828	5
Umgang mit Belastung ^[1]	0.687	0.687	2
Lehrplanorientierung und Betreuung ^[2]	0.855	0.855	4
Feedbackkultur	0.850	0.853	3
Soziale Einbindung	0.846	0.849	6
Kompetenzunsicherheit ^[3]	0.499	0.501	2
Mitarbeiterpräsenz ^[3]	0.581	0.582	2

$N = 223$

[1] Cronbachs Alpha nach weglassen des Items Q19_4 (ursprünglicher Wert: 0.608)

[2] Cronbachs Alpha nach weglassen des Items Q28_3 (ursprünglicher Wert: 0.839)

[3] Diese Skalen wurden berechnet, aber nicht in der weiteren Analyse verwendet

Da für die multinomiale Logit-Analyse aufgrund der Stichprobengröße ($N = 223$) nur maximal 15 Prädiktoren verwendet werden können, werden die Skalen «Kompetenzunsicherheit» und «Mitarbeiterpräsenz» in den weiteren Analysen nicht berücksichtigt. Obwohl das Cronbachs Alpha für diese beiden Skalen niedrig ist, könnten für Analysen dennoch einzelne Items verwendet werden. Allerdings würde dies die Grenze der maximalen Anzahl von Prädiktoren für die geplanten Analysen ebenfalls überschreiten.

In der multinomialen Logit-Analyse werden die Mittelwerte der Items der jeweiligen Skalen verwendet. Neben den untersuchten Skalen, die Items zur Zufriedenheit enthalten können, wird die allgemeine Ausbildungszufriedenheit als Faktor einbezogen.

Wie in Abbildung 8 aufgezeigt wurde, besteht eine Abhängigkeit zwischen den Faktoren der Ausbildungsqualität und der Ausbildungszufriedenheit. Deshalb wurden die Korrelationen zwischen den

einzelnen Skalen und der allgemeinen Ausbildungszufriedenheit sowie innerhalb der Skalen auf Multikollinearität (vgl. Tabelle im Anhang D.12) und die VIF-Werte (vgl. Tabelle im Anhang D.13) überprüft.

Alle Korrelationen lagen unter 0.7 und sämtliche VIF-Werte bewegten sich zwischen 1.3 und 3.1. Nach Field (2013) sind Korrelationen über 0.8 und nach Kutner et al. (2005) VIF-Werte über 10 ein Indiz für Multikollinearität. Obwohl die vorliegenden Ergebnisse keine Hinweise auf Multikollinearität zeigten, wurde dennoch untersucht, ob das Weglassen einzelner Skalen oder der allgemeinen Ausbildungszufriedenheit zu relevanten Änderungen in den Ergebnissen der multinomialen Logit-Analyse führen würde. Da keine relevanten Veränderungen festgestellt wurden, blieb jede Skala und die allgemeine Ausbildungszufriedenheit in der Analyse enthalten.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert, die sowohl die Einschätzung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit der Lernenden als auch ihre geplanten beruflichen Laufbahnen nach Abschluss der Lehre beleuchten. Zusätzlich wird untersucht, welche Faktoren neben der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit Einfluss auf diese Entscheidungen haben.

Das Kapitel beginnt mit einer Beschreibung der Stichprobe, einschliesslich Informationen zur Berufswahl, zu den Bildungsabschlüssen der Eltern der Lernenden und zum Lehrbetrieb (Kapitel 5.1). Anschliessend wird die Bewertung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit durch die Lernenden analysiert (Kapitel 5.2). Dabei wird auch die erste Forschungsfrage beantwortet: «Wie bewerten die Lernenden am Ende ihres Ausbildungsjahres die betriebliche Ausbildungsqualität und -zufriedenheit?».

Darauf folgt die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, die Einblick in die geplanten beruflichen Wege nach Abschluss der Ausbildung gibt (Kapitel 5.3). Die dritte Forschungsfrage, wie sich die betriebliche Ausbildungsqualität und -zufriedenheit und andere Faktoren auf die geplanten Laufbahnentscheidungen auswirken, wird mit einer multinomialen Logit-Analyse untersucht (Kapitel 5.4). Die Ergebnisse dieser Analyse dienen als Grundlage für die anschliessende Hypothesenprüfung (Kapitel 5.5).

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Zum Zeitpunkt der Befragung waren insgesamt 230 von 256 Lernenden in der Berufsfachschule anwesend. Alle 230 anwesenden Lernenden haben an der Befragung teilgenommen. Die Antworten von sechs Teilnehmenden, deren Lehrbetriebe sich ausserhalb des Kantons Bern befinden, wurden aus den Ergebnissen ausgeschlossen, da sich die Studie auf Lernende mit einem Lehrvertrag im Kanton Bern beschränkt. Ausgeschlossen wurden ebenso die Antworten einer Person, bei der ein Muster in den Antworten erkennbar war. Somit flossen die Antworten von 223 Lernenden in die Ergebnisse ein. Davon

waren acht weiblich (3.6 %) und 215 männlich (96.4 %). Hinsichtlich des höchsten Bildungsabschlusses ihrer Eltern hatte mindestens ein Elternteil bei $n = 111$ der Lernenden einen Abschluss auf Stufe höhere Fach- und Berufsausbildung oder höher (etwa Hochschulabschluss oder Doktorat).

Von den 223 Lernenden waren 92 Lernende (41 %) in der Ausbildung des Berufs Montage-Elektiker:in EFZ und 131 Lernende (59 %) in der Ausbildung des Berufs Elektroinstallateur:in EFZ. Von den Lernenden gab knapp die Hälfte (48 %) an, dass der gewählte Beruf ihr Wunschberuf sei. Von den übrigen 52 % der Lernenden war die gewählte Ausbildung für 24 Lernende (11 %) eine Alternative, für 12 Lernende (6 %) eine Notlösung und für 79 Lernende (35 %) einer von mehreren Berufen, für die sie sich ursprünglich interessiert hatten.

Die Lernenden gaben die Anzahl der Mitarbeitenden zu Beginn ihrer Ausbildung und zum Zeitpunkt der Befragung an. Basierend auf diesen Angaben wurde das relative Betriebswachstum berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 150 Lernende (67 %) in Ausbildungsbetrieben befanden, deren relatives Betriebswachstum grösser als 5 % war. Rund ein Drittel (33 %) der Lernenden absolvierten ihre Ausbildung in Betrieben, deren Betriebswachstum unter 5 % lag oder sogar rückläufig war.

Der Anteil der Lernenden pro Region verteilte sich wie folgt: Im Berner Oberland gab es 54 Lernende (24 %), im Emmental 26 Lernende (12 %), im Ob- und Nidwalden 16 Lernende (7 %), im Berner Mittelland 97 Lernende (44 %) und in Biel-Seeland 30 Lernende (13 %). Bei 137 Lernenden (39 %) befand sich der Lehrbetrieb in einem Ort, der gleichzeitig der Hauptort der Region ist.

5.2 Bewertung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit¹²

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen, wie die Lernenden ihre Ausbildung bewertet haben. Die in Kapitel 4.7 vorgestellten Skalen umfassen sowohl Items zur Ausbildungsqualität als auch zur Ausbildungszufriedenheit.

5.2.1 Bewertung des Arbeitsklimas

Die Lernenden wurden gefragt, wie sie die Arbeitsatmosphäre in ihrem Lehrbetrieb empfinden und ob die Mitarbeitenden sich bei Bedarf gegenseitig unterstützen (Abbildung 11). Auf die Frage zur Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima antworteten 19 % mit «sehr zufrieden», 48 % mit «zufrieden», und 21 % mit «eher zufrieden». Insgesamt zeigte sich ein ähnliches Muster bei der Bewertung des Arbeitsklimas und der Atmosphäre: 21 % stimmten der Aussage «In meinem Lehrbetrieb herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima» vollständig zu, während 49 % dies als zutreffend bewerteten. Bei der Aussage «In meinem Lehrbetrieb herrscht eine angenehme Atmosphäre» wählten 27 % «trifft völlig zu», und 43 % wählten «trifft zu». Überdies stimmten 35 % der Aussage, dass die Mitarbeitenden sich gegenseitig

¹² Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in den Grafiken dieses Kapitels angegebenen Prozentsätze auf die gesamte Stichprobe von $N = 223$.

unterstützen, vollständig zu und 40 % betrachteten dies als zutreffend. Zusammenfassend ergab sich bei allen Fragen, dass mindestens 88 % der Befragten den Aussagen positiv gegenüberstanden.

Abbildung 11: Bewertung der Skala Arbeitsklima durch Lernende im letzten Lehrjahr (eigene Darstellung)

5.2.2 Bewertung der Vielfalt und Relevanz der Aufgaben

Auf die Aussage «Insgesamt bin ich mit den Aufgaben, die ich erhalten habe, zufrieden» antworteten 8 % mit «sehr zufrieden», während 47 % angaben, sie seien «zufrieden» (Abbildung 12). Zusätzlich gaben 36 % an, sie seien «eher zufrieden». Diese Zufriedenheitswerte spiegeln sich in der positiven Bewertung der Vielfalt und Relevanz der ihnen zugewiesenen Aufgaben wider.

Die Frage nach abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeiten zeigt, dass die Lernenden in ihrem Lehrbetrieb anspruchsvolle Aufgaben erhalten haben. Auf die Aussage «In meinem Lehrbetrieb bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben» stimmten 88 % der Befragten mit «trifft völlig zu» bis «trifft eher zu» zu. Ähnliche Zustimmungsraten fanden sich bei den Aussagen «In meinem Lehrbetrieb bearbeite ich immer wieder neue Aufgaben» und «In meinem Lehrbetrieb bin ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert», bei denen 86 % eine positive Bewertung abgaben. Zudem gaben 98 % (219 Personen) an, dass sie überwiegend an «echten» Aufgaben arbeiten würden und nicht nur an Übungsprojekten.

Abbildung 12: Bewertung der Skala Vielfalt und Relevanz der Aufgaben durch Lernende (eigene Darstellung)

Die folgenden Ergebnisse beleuchten, wie belastend die Arbeit empfunden wurde und wie gut sich die Lernenden nach der Arbeit erholen konnten.

5.2.3 Bewertung Umgang mit Arbeitsbelastung

Der Aussage «In meinem Lehrbetrieb denke ich oft, ich kann nicht mehr» stimmten 73 % der Lernenden (161 Personen) mit «gar nicht zutreffend» bis «eher nicht zutreffend» zu, während 27 % (62 Personen) angaben, dass diese Aussage «eher zutreffend» bis «völlig zutreffend» sei (Abbildung 13). Zudem gaben 71 % an, dass sie nach der Arbeit keine Probleme mit der Erholung hätten, während etwa ein Drittel, 29 % (62 Personen), Schwierigkeiten bei der Erholung nach der Arbeit hatten und dies als «eher zutreffend» bis «völlig zutreffend» bewerteten.

Abbildung 13: Bewertung der Skala Umgang mit Arbeitsbelastung (eigene Darstellung)

Abbildung 14 zeigt, wie die Lernenden die tägliche Arbeitsbelastung bewerteten. Dies wurde nicht in die Skala «Umgang mit Belastung» einbezogen, da sie, wie in Kapitel 4.7 erwähnt, eine fünfstufige Likertskala verwendet, die nicht direkt mit den Items der Skala «Umgang mit Belastung» vergleichbar ist. Die Mehrheit der Befragten, 72 % (160 Personen) bewertete die tägliche Arbeitsbelastung im Lehrbetrieb als «gerade richtig», während 23 % (51 Personen) sie als «etwas zu gross» empfand.

Abbildung 14: Bewertung der Arbeitsbelastung (eigene Darstellung)

5.2.4 Bewertung Lehrplanorientierung und Betreuung

Bevor die Lernenden zu den Bildungsinhalten befragt wurden, wurde zunächst ermittelt, ob sie wussten, welche Lernziele sie im Lehrbetrieb erreichen sollten. Von den insgesamt 223 Befragten antworteten 130 mit «Ja». Diese 130 Lernenden beantworteten daraufhin die Fragen zur Lehrplanorientierung (Abbildung 15), während die übrigen Lernenden diese Fragen übersprangen. Von den 130 Lernenden stimmten 73 % der Aussage «In meinem Lehrbetrieb kenne ich meinen Bildungsplan» mit «trifft völlig

zu» bis «trifft eher zu» zu. Diese Lernenden hatten zuvor angegeben, dass sie die Lernziele im Lehrbetrieb kennen würden. Ähnliche Zustimmungswerte zeigten sich bei den Fragen zur Zufriedenheit mit der Umsetzung des Bildungsplans im Betrieb und ob der betriebliche Bildungsplan eingehalten wurde. Eine weitere Frage in derselben Skala, die jedoch in einem anderen Frageblock enthalten war, befasste sich mit der Betreuung im Betrieb. Die Ergebnisse dieser Frage spiegeln die vorherigen Ergebnisse wider: Insgesamt waren 80 % der Lernenden mit der Betreuung im Lehrbetrieb «eher zufrieden» bis «sehr zufrieden».

Abbildung 15: Bewertung der Skala Lehrplanorientierung & Betreuung (eigene Darstellung)¹³

5.2.5 Bewertung der Feedbackkultur

Die Lernenden wurden gefragt, ob gute Leistungen in ihrem Lehrbetrieb gelobt werden und wie zufrieden sie mit der Häufigkeit und der Art des erhaltenen Feedbacks sind (Abbildung 16). Insgesamt 64 % der Lernenden (143 Personen) stimmten der Aussage, dass gute Leistungen im Lehrbetrieb gelobt werden, mit «trifft völlig zu» bis «trifft eher zu» zu. Über ein Drittel (36 %) bewertete die gleiche Aussage mit «trifft eher nicht zu» bis «trifft gar nicht zu». Bei der Zufriedenheit mit der Häufigkeit und der Art des Feedbacks ergab sich ein leicht anderes Bild. Während 23 % (52 Lernende) angaben, mit der Art und Weise des Feedbacks «eher nicht zufrieden» bis «überhaupt nicht zufrieden» zu sein, war die Unzufriedenheit mit der Häufigkeit noch höher: 32 % (70 Lernende) beurteilten sie als «eher nicht zufrieden» bis «überhaupt nicht zufrieden».

¹³ Bei Items mit einem $n = 130$ wurde für Berechnung der Prozentwerte 130 als 100 % angenommen.

Abbildung 16: Bewertung der Skala Feedbackkultur (eigene Darstellung)

5.2.6 Bewertung der sozialen Einbindung im Lehrbetrieb

Die Frage, ob Lernende in ihrem Lehrbetrieb sozial eingebunden sind, bezog sich darauf, ob die Mitarbeitenden sich generell und im Hinblick auf das private Wohlbefinden für die Lernenden interessieren und ob diese zufrieden mit dem Interesse an ihrer Person sind. Zusätzlich wurde gefragt, ob sie im Betrieb ignoriert werden und ob die Mitarbeitenden ihnen Rückmeldung zur Qualität ihrer Arbeit geben (Abbildung 17).

Das Interesse der Mitarbeitenden an ihrem privaten Wohlbefinden bewerteten 58 % der Lernenden als «eher zutreffend» bis «völlig zutreffend». Das allgemeine Interesse der Mitarbeitenden an ihnen beurteilten 83 % der Lernenden als «eher zutreffend» bis «völlig zutreffend». Die Zufriedenheit mit dem Interesse an ihrer Person erreichte mit den Antworten «eher zufrieden» bis «sehr zufrieden» 87 %. Ähnliche Verteilungen wurden bei der Frage nach der Kommunikation vonseiten der Berufsbildenden über die Qualität und dem Wissen der Lernenden bezüglich dieser Qualität beobachtet. Mindestens 87 % stimmten der Aussage mit «trifft eher zu» bis «trifft völlig zu» zu. Insgesamt gaben 94 % der Lernenden an, dass sie in ihrem Lehrbetrieb von den Mitarbeitenden «eher nicht ignoriert» bis «überhaupt nicht ignoriert» werden.

Abbildung 17: Bewertung der Skala soziale Einbindung (eigene Darstellung)

5.2.7 Vergleich der Skalenmittelwerte

Tabelle 5 zeigt, dass das Arbeitsklima mit einem Skalenwert von 4.83 am besten bewertet wurde, dicht gefolgt von der Relevanz und Vielfalt der Aufgaben mit einem Wert von 4.78. Die soziale Einbindung liegt mit einem Wert von 4.49 im mittleren Bereich. Etwas niedriger sind die Lehrplanorientierung und Betreuung sowie der Umgang mit Arbeitsbelastung, die Werte von 4.23 bzw. 4.18 erreichen. Die Feedbackkultur erhält eine durchschnittliche Bewertung von 3.98.

Tabelle 5: Auswertung Skalenmittelwerte Ausbildungsqualität und -zufriedenheit (eigene Darstellung)

Skala	N	M	SD	Min	Max
Arbeitsklima	223	4.83	0.875	1.75	6
Relevanz und Vielfalt	223	4.78	0.698	2.4	6
Soziale Einbindung	223	4.49	0.786	1.67	6
Umgang mit Arbeitsbelastung	223	4.23	1.210	1	6
Lehrplanorientierung und Betreuung	223	4.18	1.087	1	6
Feedbackkultur	223	3.98	1.063	1	6

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

Mittelwerte der Skalen der Ausbildungsqualität aus Items mit einer Likertskala von 1-6

5.3 Laufbahnentscheide

Die Lernenden wurden gefragt, welchen beruflichen Weg sie nach Abschluss ihrer aktuellen Ausbildung einschlagen wollen. Sie konnten dabei aus neun verschiedenen Optionen wählen (Tabelle 6).

Insgesamt 26 % der Lernenden planten nach der Ausbildung im Lehrbetrieb zu bleiben und dort weiterzuarbeiten (n = 57). Weitere 8 % wollten im Lehrbetrieb bleiben, aber eine Weiterbildung absolvieren (n = 18). Weitere 12 % der Lernenden wollten weiterhin in der Elektroinstallationsbranche tätig

sein, wobei 8 % von ihnen planten, in einem anderen Betrieb zu arbeiten ($n = 17$) und 4 % erwogen eine Weiterbildung im aktuellen Betrieb ($n = 9$). Von den Lernenden wollten 15 % die Branche wechseln ($n = 34$). Von diesen wollten 8 % in einer neuen Branche arbeiten ($n = 18$) und 7 % zogen eine Weiterbildung in einer anderen Branche in Betracht ($n = 16$). Fast ein Fünftel der Lernenden (18 %) beabsichtigte eine schulische Weiterbildung zu machen ($n = 40$) und 6 % der Lernenden wollten etwas ganz anderes machen, wie etwa Reisen oder einen Sprachaufenthalt. Zum Zeitpunkt der Befragung waren 15 % der Lernenden noch unentschlossen, welchen Weg sie nach der Ausbildung einschlagen wollten ($n = 34$).

Werden die geplanten Laufbahntscheidungen zwischen beiden Ausbildungsberufen verglichen, wird deutlich, dass der Anteil der Lernenden im Beruf Montage-Elektriker:in EFZ, die in der Branche bleiben, aber den Betrieb wechseln wollen, mit 12 % mehr als doppelt so hoch ist wie bei den Lernenden im Beruf Elektroinstallateur:in EFZ. Zudem zeigt sich, dass 24 % der Lernenden im Beruf Elektroinstallateur:in EFZ eine schulische Weiterbildung anstrebten, während dieser Anteil bei den Lernenden im Beruf Montage-Elektriker:in EFZ nur 10 % betrug.

Insgesamt 34 % aller Lernenden planten in ihrem Lehrbetrieb zu bleiben ($n = 75$). Unabhängig vom Betrieb (Lehrbetrieb oder anderer Betrieb) wollten 46 % der Lernenden in der Branche bleiben ($n = 101$) und dort entweder arbeiten oder eine Weiterbildung absolvieren.

Tabelle 6: Geplante Laufbahntscheide direkt nach der Lehre (eigene Darstellung)

		Montage-Elekt- riker:in EFZ	Montage- Elektriker:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Gesamt (beide Berufe)	
Verbleib im Lehrbetrieb	Arbeit (1)	19	21%	38	29%	57	26%
	Weiterbildung (2)	10	11%	8	6%	18	8%
Betriebswechsel (Verbleib Branche)	Arbeit (3)	11	12%	6	5%	17	8%
	Weiterbildung (4)	5	5%	4	3%	9	4%
Branchenwechsel	Arbeit (5)	9	10%	9	7%	18	8%
	Weiterbildung (6)	6	7%	10	8%	16	7%
Schulische Weiterbildung	(7)	9	10%	31	24%	40	18%
Etwas Anderes	(8)	5	5%	9	7%	14	6%
Entscheid noch offen	(9)	18	20%	16	12%	34	15%
Total		($n = 92$)	100%	($n = 131$)	100%	($N = 223$)	100%

Nach der Frage zur Laufbahntscheidung wurden die Lernenden befragt, wie sie ihre berufliche Situation zwei bis drei Jahre nach Abschluss der Ausbildung einschätzen (vgl. Tabelle im Anhang D.7). Hierbei hatten sie eine Auswahl vergleichbarer Optionen wie bei der Frage nach den unmittelbaren Plänen nach der Ausbildung. Ziel war es, herauszufinden, ob sich die Verteilung der Lernenden in der Elektroinstallationsbranche oder anderen Branchen verändert. Die Abbildung 18 zeigt die Veränderungen zwischen den unmittelbaren Laufbahntscheidungen nach der Ausbildung und der erwarteten Situation zwei bis drei Jahre später.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 12 % der Lernenden der Einschätzung waren, ihren Lehrbetrieb zu verlassen. Weitere 8 % erwarteten, weiterhin in der Elektroinstallationsbranche zu arbeiten, jedoch in einem anderen Unternehmen. Und 7 % gingen davon aus, die Branche zu wechseln.

Abbildung 18: Geplante Laufbahntscheide direkt nach der Lehre und zwei bis drei Jahre später (eigene Darstellung)

Die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zur Ausbildungsqualität und -zufriedenheit (Kapitel 5.2) sowie zu den gewählten Laufbahntscheidungen (Kapitel 5.3) bilden zusammen mit weiteren Faktoren (relatives Betriebswachstum, Höhe des Lohns, höchster Bildungsabschluss Eltern, Standort Lehrbetrieb, schulische Leistungen, Wunschberuf, Arbeitsbelastung) die Basis für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und den Laufbahntscheidungen.

5.4 Multinomiale Logit-Analyse für die geplanten Laufbahntscheidungen unmittelbar nach Lehrabschluss

In der vorliegenden Studie wurde anhand eines multinomial logistischen Regressionsmodells untersucht, welche Faktoren¹⁴ die Laufbahntscheide von Lernenden in der Elektroinstallationsbranche beeinflussen. Aufgrund des Anteils der Lernenden (15,5 %), die zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht wussten, welche Laufbahn sie nach der Lehre einschlagen würden, wurde eine zusätzliche Option «Entscheid offen» eingeführt, abweichend von den ursprünglich geplanten fünf Alternativen der abhängigen Variable (Abbildung 19).

¹⁴ Die Ergebnisse des Faktors «Angebot des Lehrbetriebs» konnten in der multinomialen Logit-Analyse nicht verwendet werden, da für die einzelnen Alternativen zu wenig Fälle vorlagen. Der Grund hierfür wird in Kapitel 6.2 näher erläutert.

Abbildung 19: Einordnung der Laufbahntscheide Fragebogen in Alternativen für die Logit-Analyse (eigene Darstellung)

Anmerkung: Die in Klammern stehende Zahl des Laufbahntscheids (linke Box) zeigt, welchem Laufbahntscheid der Logit-Analyse (rechte Box) dieser zugeordnet wurde.

Das multinomial logistische Regressionsmodell war statistisch signifikant, $X^2(80) = 129.808$, $p < .001$, mit einer guten Varianzaufklärung von Nagelkerkes $R^2 = 0.463$, gemäss den Empfehlungen von Backhaus et al. (2010). Die Einbeziehung der zusätzlichen Alternative «Entscheidung offen» erhöhte die Varianzaufklärung des Modells von ursprünglich $R^2 = 0.420$ auf $R^2 = 0.463$.

Die Ergebnisse in Tabelle 7 verdeutlichen, dass Faktoren wie der Standort des Lehrbetriebs oder die Höhe des Lohns keinen signifikanten Einfluss auf Laufbahntscheidungen haben. Nicht signifikant, aber als Trend ($p \leq 0.1$) erkennbar sind der höchste Bildungsabschluss der Eltern, der gewählte Beruf, das relative Betriebswachstum, der Umgang mit Arbeitsbelastung und die Lehrplanorientierung und Betreuung. Hingegen zeigen sich deutliche Einflüsse in Faktoren, die direkt mit den Lernenden zusammenhängen, wie ob der gewählte Beruf dem Wunschberuf entspricht (Berufswahl) oder den schulischen Leistungen. Diese Faktoren haben einen signifikanten bis hoch signifikanten Einfluss auf Bildungsentscheidungen (Alternativen 3 und 4).

Das Risiko, dass Lernende ihren Lehrbetrieb verlassen und in eine andere Branche wechseln (Alternative 3), erhöht sich signifikant um das 4.16-Fache, wenn sie nicht ihren Wunschberuf gewählt haben ($p \leq 0.01$). Als Trend erkennbar zeigt sich zudem, dass Lernende, die mit der Arbeitsbelastung besser umgehen konnten, weniger dazu neigten, in eine andere Branche zu wechseln.

Die relative Wahrscheinlichkeit, sich für eine schulische Ausbildung (Alternative 4) anstelle des Verbleibs im Lehrbetrieb zu entscheiden, erhöht sich signifikant ($p \leq 0.05$) um das 3.50-Fache, wenn der gewählte Beruf nicht dem Wunschberuf entspricht. Die Chance, sich für eine schulische Ausbildung zu entscheiden, steigt hoch signifikant ($p \leq 0.001$) um das 10.15-Fache mit jeder Erhöhung um eine Einheit der durchschnittlichen Semesternote im zweitletzten Semester in den berufskundlichen Fächern. Hingegen sinkt die Chance, sich für eine schulische Ausbildung zu entscheiden, signifikant ($p \leq 0,05$) um das 0.41-Fache, wenn die Lernenden insgesamt zufriedener mit ihrer Ausbildung sind.

Tabelle 7: Multinomiale Logit-Analyse für die geplante Situation nach Abschluss der Lehre (eigene Darstellung)¹⁵

	Koeffizienten (Jede Alternative im Vergleich mit der Basisalternative «Verbleib im Lehrbetrieb»)				
	Betriebswechsel (2)	Branchenwechsel (3)	Schulische Weiterbildung (4)	Reisen, Sprachau- fenthalt etc. (5)	Entscheid offen (6)
Berufswahl					
Wunschberuf (ja)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wunschberuf (nein)	0.881	4.162**	3.503*	2.548	2.064
Beruf					
Montage-Elektriker:in EFZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroinstallateur:in EFZ	0.332+	1.299	3.179+	1.286	0.906
Höchster Bildungsabschluss der Eltern					
Mind. 1 Elternteil tertiär	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ohne Elternteil tertiär	0.395+	1.054	1.376	0.566	0.577
Schulische Leistungen (zweitletztes Semester)					
Semesternote Berufskunde	1.318	1.156	10.149***	0.431	1.243
Semesternote ABU	2.668	2.191	2.614+	6.483*	0.725
Betriebswachstum					
Rel. Betriebswachstum grösser 5 %	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rel. Betriebswachstum kleiner 5 %	1.146	1.659	0.429+	1.610	1.870
Standort Lehrbetrieb					
Lehrbetrieb ist regionaler Hauptort (ja)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lehrbetrieb ist regionaler Hauptort (nein)	2.413	1.440	0.946	1.494	0.893
Hoher Lohn					
Wichtigstes von fünf Kriterien (ja)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wichtigstes von fünf Kriterien (nein)	1.153	1.080	1.424	0.599	1.237
Skalen Ausbildungsqualität					
Arbeitsklima	0.616	0.838	0.621	2.106	0.762
Feedbackkultur	1.005	1.096	1.286	1.321	1.250
Lehrplanorientierung & Betreuung	1.949+	0.956	1.042	1.002	1.116
Soziale Einbindung	0.665	0.469	0.610	0.401	0.673
Umgang mit Arbeitsbelastung	0.830	0.630+	0.799	1.052	0.749
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	0.737	1.462	2.003	0.839	1.389
Arbeitsbelastung					
Arbeitsbelastung (gerade richtig)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsbelastung (zu hoch/tief)	0.941	0.805	1.146	0.245	1.664
Ausbildungszufriedenheit (allgemein)	0.556	0.792	0.413*	0.605	0.936
N ¹⁶	223				
Pseudo R ² (nach Nagelkerke)	0.463				

*Bemerkungen: Multinomiale logistische Regression, Effekte ausgedrückt in Odds Ratio $\text{Exp}(B)$, + $p \leq 0.1$, * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$. Lesebeispiel: Wenn eine lernende Person nicht den Wunschberuf gewählt hat, erhöht sich das Risiko für einen Branchenwechsel um das 4.16-Fache (Vergleich mit Basisalternative)*

¹⁵ In diesem Modell konnte der Faktor «Geschlecht», aufgrund der geringen Anzahl weiblicher Teilnehmer nicht beobachtet werden. Die Logit-Analyse wurde aber einmal mit und einmal ohne weibliche Teilnehmer durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten nur marginale Unterschiede. Deshalb wurden die weiblichen Teilnehmer in diesem Modell nicht ausgeschlossen.

¹⁶ Die abhängige Variable hatte nur in 219 Fällen einen beobachteten Wert.

Lernende, die den Beruf Elektroinstallateur:in EFZ gewählt haben oder bessere schulische Leistungen im allgemeinbildenden Unterricht erzielten, neigen tendenziell, aber nicht signifikant eher zu einer schulischen Ausbildung. Die Chance, sich gegen eine schulische Ausbildung zu entscheiden, sinkt ebenfalls tendenziell, wenn das relative Betriebswachstum kleiner als 5 % ist.

In Bezug auf die Alternativen (Betriebswechsel, andere, Entscheid offen) ergibt sich ein unterschiedliches Bild. Die relative Wahrscheinlichkeit, den Betrieb zu wechseln, aber in der Elektroinstallationsbranche zu bleiben (Alternative 2), verringert sich tendenziell, aber nicht signifikant, um das 0.33-Fache, wenn Lernende eine Ausbildung als Elektroinstallateur:in EFZ machen. Sie verringert sich tendenziell um das 0.40-Fache, wenn kein Elternteil einen Bildungsabschluss auf Tertiärstufe hat. Überraschenderweise zeigt sich ein Trend, dass die Wahrscheinlichkeit eines Betriebswechsels steigt, wenn die Lehrplanorientierung und Betreuung besser bewertet wurden.

Die Chance, dass sich Lernende anstelle des Verbleibs im Lehrbetrieb für etwas anderes (Alternative 5) wie Reisen oder einen Sprachaufenthalt entscheiden, erhöht sich signifikant um das 6.48-Fache bei höheren Semesternoten im allgemeinbildenden Unterricht. Für Lernende, die sich noch nicht entschieden haben (Alternative 6), wurden keine signifikanten Faktoren oder Trends festgestellt.

Bei Betrachtung der Skalen zur Ausbildungsqualität und -zufriedenheit zeigen sich im Zusammenhang mit Bildungsentscheidungen nur Trends, die jedoch nicht signifikant sind.

5.5 Hypothesentest

Unter Einbezug der im vorangegangenen Kapitel gezeigten Zusammenhänge konnte die im Kapitel 3.5 formulierte Hypothese getestet werden.

H1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Ausbildungsqualität und dem Verbleib von Lernenden im Lehrbetrieb nach ihrer Ausbildung.

Bei dieser Hypothese handelt es sich um eine gerichtete Hypothese, die differenziert für jede der sechs Skalen der Ausbildungsqualität getestet wurde. Der Einfluss der Ausbildungsqualität wurde für die Alternativen zwei bis sechs (Tabelle 7) paarweise mit der Basisalternative «Verbleib im Lehrbetrieb» geprüft. Jeder dieser Vergleiche prüfte, ob eine Erhöhung um eine Einheit auf der Skala der Ausbildungsqualität die Chance erhöhte, sich für eine Alternative (Werte grösser als 1) oder gegen eine Alternative (Werte kleiner als 1) anstatt der Basisalternative «Verbleib im Lehrbetrieb» zu entscheiden. Bei Werten von 1 sind die Chancen, sich für die Basisalternative oder eine Alternative zu entscheiden, gleich gross. Folglich wäre hinsichtlich der Hypothese dann ein positiver Zusammenhang festzustellen, wenn die Erhöhung einer Skala der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit um eine Einheit zu einer signifikanten Verringerung der Chance auf eine Alternative (2 bis 6) führen würde.

Die Ergebnisse der multinomialen Logit-Analyse zeigen, dass einige Skalen (Arbeitsklima, soziale Einbindung, Umgang mit Arbeitsbelastung, Relevanz und Vielfalt der Aufgaben) zwar Werte unter 1

aufweisen, jedoch nicht signifikant sind. Demnach konnte kein positiv signifikanter Zusammenhang zwischen den Skalen der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit und den geplanten Laufbahnentscheidungen festgestellt werden. Die Skala «Umgang mit Arbeitsbelastung» ist dabei knapp nicht signifikant ($p \leq 0.1$). Dieser Trend deutet dennoch darauf hin, dass der Umgang mit Arbeitsbelastung eine gewisse Bedeutung haben könnte.

6. Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Einflussfaktoren auf die geplanten beruflichen Laufbahnentscheidungen von Lernenden der Elektroinstallationsbranche im letzten Lehrjahr zu analysieren. Dabei wurde untersucht, wie Lernende die betriebliche Ausbildungsqualität bewerten (Fragestellung 1). Überdies wurde erfasst, welche Laufbahnen die Lernenden nach Abschluss ihrer Ausbildung einschlagen wollen (Fragestellung 2). In einem dritten Schritt interessierte, inwiefern die Bewertung der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit einen Einfluss auf die Laufbahnentscheidungen hat (Fragestellung 3). Neben der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit wurden weitere Faktoren, die die Laufbahnentscheidungen beeinflussen können, in die Untersuchung einbezogen.

Bislang wurden in der Schweiz keine Lernenden der Elektroinstallationsbranche zu Beginn des letzten Semesters im Abschlussjahr bezüglich der Ausbildungsqualität und geplanter beruflicher Laufbahnentscheidungen befragt. Um diese Fragen zu klären und die aufgestellte Hypothese zu überprüfen, wurde eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen an den Berufsfachschulen der Lernenden durchgeführt.

Die gesammelten Daten wurden statistisch analysiert, um den Zusammenhang zwischen verschiedenen Einflussfaktoren und den beruflichen Laufbahnentscheidungen mittels einer multinomialen Logit-Analyse zu untersuchen.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden in der Elektroinstallationsbranche mit dem Arbeitsklima überwiegend zufrieden waren. Dieses positive Arbeitsklima spiegelt sich in einer freundlichen und angenehmen Atmosphäre im Lehrbetrieb sowie in der gegenseitigen Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden wider. Darüber hinaus gaben über 90 % der Lernenden an, dass sie abwechslungsreiche Aufgaben erhalten, die ‚echte‘ Arbeiten sind und keine reinen Übungen. Dies könnte ein Hinweis auf das praxisnahe und realitätsbezogene Umfeld sein, in dem sie ausgebildet werden.

Kritischer hingegen wurde die Feedbackkultur beurteilt, sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Art und Weise des Feedbacks. Laut Jungkunz (1996) könnten die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Erfahrungen der Lernenden in diesem Bereich am wenigsten ihren persönlichen Erwartungen entspre-

chen. Dies legt nahe, dass die Lernenden sich mehr und besseres Feedback wünschten, das ihren Erwartungen entspricht. Es bleibt jedoch unklar, auf welche Weise die Art des Feedbacks verbessert werden sollte da dies nicht erfragt wurde.

Die insgesamt hohen Werte für Ausbildungsqualität und die kritischen bewerteten Bereiche beruhen nicht nur auf der Bewertung der spezifischen Items zur Ausbildungsqualität, sondern zeigen überdies eine starke Verbindung zu den Items, die die Zufriedenheit messen. Dies bestätigt nicht nur frühere Erkenntnisse über ihre wechselseitige Abhängigkeit in anderen Studien (Ehrenberg et al., 2015; Forster-Heinzer et al., 2018; Lachmayr & Mayerl, 2021; Quante-Brandt & Grabow, 2008), sondern deutet gleichzeitig darauf hin, dass die Lernenden ihre subjektiven Bewertungen der Ausbildungsqualität im Einklang mit ihren Erwartungen einschätzten.

Die Tatsache, dass sich die subjektiv bewertete Ausbildungsqualität nicht von der subjektiv bewerteten Ausbildungszufriedenheit trennen lässt, zeigt sich ebenso in den im Kapitel 4.5 vorgestellten Faktorenanalysen. Alle Items, die die Zufriedenheit in Bezug auf verschiedene Aspekte der Ausbildungsqualität gemäss Böhn und Deutscher (2019) gemessen haben, wiesen Faktorladungen auf, die mit den Items der Ausbildungsqualität in den entsprechenden Bereichen übereinstimmten.

Trotz der insgesamt sehr positiven Ergebnisse ist eine kritische Betrachtung angebracht. Laut dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern haben rund 13 % der Lernenden, die 2024 am Qualifikationsverfahren teilnehmen, während ihrer Ausbildung mindestens einmal den Lehrbetrieb gewechselt (MBA Kanton Bern, persönlicher Kommentar, 29.05.2024). Es ist daher möglich, dass unzufriedene Lernende bereits den Lehrbetrieb verlassen haben und in einem neuen Umfeld zufriedener waren. Da die Befragung der Lernenden sich auf ihren aktuellen Lehrbetrieb bezieht, könnte die Unzufriedenheit mit dem vorherigen Betrieb in den Ergebnissen nicht erkennbar sein.

Darüber hinaus hat über die Hälfte der Lernenden angegeben, dass der gewählte Beruf nicht dem Wunschberuf entspricht. Wenn Lernende ihre Lehrstelle aus einer Notlösung heraus gewählt haben, kann dies dazu führen, dass sich ihre Erwartungen gegenüber der Ausbildungsqualität reduzieren, da sie den Erhalt der Lehrstelle priorisierten (Stalder & Schmid, 2006). Wie bereits im vierten Kapitel anhand der Faktorenanalyse gezeigt wurde, sind Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit in den thematischen Qualitätsbereichen, wie sie im Modell von Böhn und Deutscher (2019) dargestellt werden, eng miteinander verbunden. Laut Quante-Brandt und Grabow (2008) resultiert Ausbildungszufriedenheit aus einem subjektiven Vergleich zwischen den individuellen Erfahrungen und den persönlichen Erwartungen der Lernenden. Daher könnten niedrigere Erwartungen der Lernenden an ihren Ausbildungsbetrieb nicht nur zu einer höheren Zufriedenheit führen, sondern zu einer höher bewerteten Ausbildungsqualität beitragen haben.

Etwa ein Drittel der Lernenden beabsichtige, nach der Lehre im Lehrbetrieb zu bleiben, entweder um weiterzuarbeiten oder eine Zusatzlehre zu absolvieren. Für Lernende in der Ausbildung Montage-Elektiker:in EFZ stellt eine typische Weiterentwicklung die Zusatzausbildung Elektroinstallateur:in EFZ in

zwei Jahren gemäss der Organisation der Arbeitswelt der Elektroinstallationsberufe (EIT.swiss, 2015) dar. Ungefähr 12 % der Lernenden planen, nach Abschluss der Lehre den Lehrbetrieb zu wechseln. Dies zeigt, dass 46 % aller Lernenden in der Branche verbleiben möchten.

Etwa 40 % der Lernenden planen, entweder die Branche zu wechseln, eine schulische Weiterbildung zu absolvieren oder sich anderweitig zu orientieren wie durch Reisen oder einen Sprachaufenthalt. Zusätzlich waren 15 % der Lernenden noch unentschlossen über ihren weiteren beruflichen Werdegang. Die Unentschlossenheit könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Befragung zu einem zu frühen Zeitpunkt durchgeführt wurde und die Lernenden den weiteren Verlauf ihrer Ausbildung, speziell das Qualifikationsverfahren, abwarten wollten, bevor sie eine Entscheidung über ihre berufliche Zukunft treffen.

Schliesslich wurde untersucht, welchen Einfluss die Ausbildungsqualität, die Zufriedenheit sowie weitere Faktoren auf die diskutierten Laufbahnentscheidungen haben. Die geplanten Laufbahnentscheidungen werden hauptsächlich von den schulischen Leistungen und der Übereinstimmung des gewählten Berufs mit dem Wunschberuf signifikant beeinflusst. Lernende, die angaben, dass der gewählte Beruf nicht ihrem Wunschberuf entspricht, neigten signifikant eher dazu, die Branche zu wechseln (neuer Beruf oder Weiterbildung) oder eine schulische Weiterbildung zu wählen. Dieser Einfluss des Wunschberufs bestätigt die Ergebnisse von Haggemiller (2016). Die schulischen Leistungen zeigen einen vergleichbaren Einfluss, wie ihn auch Müller und Schweri (2009) im Zusammenhang mit den Abschlussnoten im Qualifikationsverfahren belegt haben.

Hingegen konnte der Einfluss des Betriebswachstums auf einen Betriebswechsel sowie der Einfluss der Bildungsabschlüsse der Eltern auf eine Weiterbildung gemäss Müller und Schweri (2009) nur als Trend bestätigt werden.

Die Skalen Ausbildungsqualität und -zufriedenheit zeigen insgesamt keinen signifikanten Einfluss. Innerhalb dieser Skalen zeigt jedoch die Orientierung am Bildungsplan und der Betreuung überraschenderweise einen tendenziellen, aber nicht signifikanten Einfluss auf die Wechselabsichten innerhalb der Branche. Lernende, die angaben, den betrieblichen Ausbildungsplan zu kennen und deren Lehrbetrieb nach dem betrieblichen Ausbildungsplan auszubilden, planen eher, nach der Lehre den Lehrbetrieb zu wechseln.

Es scheint zunächst paradox, dass Lernende, die gemäss dem betrieblichen Bildungsplan ausgebildet werden und angeben, diesen zu kennen, eine höhere Wechselwahrscheinlichkeit des Betriebs haben, in der Annahme, dass eine vollständige betriebliche Ausbildung und bessere Betreuung wesentlich für einen erfolgreichen Berufsabschluss sind. Es ist jedoch möglich, dass die Gewährleistung einer umfassenden Ausbildung mit einer erhöhten Belastung einhergeht. Dies könnte eintreten, wenn Ausbildungsinhalte später vermittelt werden als im Bildungsplan vorgesehen. Ein Fachkräftemangel, wie von Tschirky (2022) beschrieben, könnte dazu führen, dass produktive Tätigkeiten Vorrang erhalten und Ausbildungsinhalte verschoben werden, was zu einer erhöhten Belastung führen könnte. Eine erhöhte Belastung könnte für

die Lernenden dann spürbar werden, wenn zu einem späten Zeitpunkt der Ausbildung viele Inhalte in kurzer Zeit gelernt werden müssten. Dies wiederum könnte sich negativ auf die Zufriedenheit mit der Ausbildung auswirken (Quante-Brandt & Grabow, 2008). Es wäre aber ebenso vorstellbar, dass unliebsame Aufgaben unter dem Deckmantel der Einhaltung des Bildungsplans gerechtfertigt werden, was zu einer negativen Verknüpfung zwischen dem betrieblichen Bildungsplan und solchen Aufgaben führen könnte.

Die Vermutung, dass Lernende, die insgesamt zufriedener mit ihrer Ausbildung sind, eher im Lehrbetrieb bleiben (Forster-Heinzer et al., 2018; Lachmayr, 2017; Müller & Schweri, 2009), während unzufriedenere Lernende eher dazu neigen, die Branche oder den Beruf zu wechseln, konnte nicht bestätigt werden. Es zeigte sich jedoch, dass die relative Chance, sich für eine schulische Weiterbildung zu entscheiden, anstatt im Lehrbetrieb zu bleiben, signifikant sinkt, wenn die Lernenden insgesamt zufriedener sind.

6.2 Methodendiskussion

Um die Ausbildungsqualität, -zufriedenheit und die Laufbahnentscheidungen sowie den Zusammenhang zwischen diesen Aspekten zu erfassen, erschien aus subjektiver Sicht des Autors ein quantitatives Design sinnvoll, das die Auswertung mittels multinomialer Logit-Analyse ermöglichte. Mittels Durchführung der Erhebungen in den Klassenzimmern durch eine einzige Person, den Autor selbst, konnte der Einfluss von unterschiedlichen Durchführungspersonen reduziert werden.

Die Faktorenanalyse des zweiten Pretests hat gezeigt, dass die Anzahl der eingegangenen Antworten, je nach Auswahl der Items in der kombinatorischen Faktorenanalyse, zu klein war. Deshalb wurde die Datenreduktion nur zurückhaltend durchgeführt. Möglicherweise hätte eine weitere Erinnerungsnachricht zu einer Erhöhung der Anzahl geführt. Da aber schon nach der ersten Erinnerung kritische Rückmeldungen der ehemaligen Lernenden eingegangen sind, wurde darauf verzichtet.

Die Formulierung des Fragebogens im zweiten Pretest wurde zeitlich angepasst, da die ehemaligen Lernenden den Fragebogen retrospektiv beantwortet haben. Diese Anpassung führte möglicherweise zu einer Verschlechterung des Leseverständnisses, nicht nur aufgrund der komplexeren Formulierung der Items, sondern auch aufgrund der rückblickenden Beantwortung von Fragen, die sich jedoch auf Zukunftsentscheidungen bezogen. Dies wirkte sich in dieser Studie nicht nachteilig aus. Dennoch müsste der Einfluss der Auswahl der Zielgruppe auf die Formulierung eines Fragebogens noch kritischer betrachtet werden.

Bei einer erneuten Durchführung, abhängig von der Stichprobengröße, ist es erforderlich, bei der Konstruktion des Fragebogens sicherzustellen, dass die Formulierung der Fragen so gestaltet wird, dass nicht zu viele Personen aufgrund der Fragestellung für Folgefragen ausscheiden. Andernfalls besteht das

Risiko, dass der Einfluss von Faktoren in der multinomialen Logit-Analyse in SPSS nicht adäquat ausgewertet werden kann. Diese Problematik führte dazu, dass der Faktor «Angebot des Lehrbetriebs» nicht in der multinomialen Logit-Analyse berücksichtigt werden konnte.

Die Abgrenzung der Rolle als unvoreingenommener, neutraler Forscher erwies sich zudem als herausfordernd, da den Lehrpersonen die Funktion des Autors ausserhalb dieser Studie als Ausbildungsberater des Kantons bekannt war. Dies führte gelegentlich dazu, dass es den Lehrpersonen trotz vorheriger Hinweise auf die Wichtigkeit der Differenzierung zwischen Forschung und Beratung nicht gelang, dies entsprechend in der Klasse zu kommunizieren. Inwiefern dies zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt hat, lässt sich nicht abschliessend beurteilen.

6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Insgesamt konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Skalen der Ausbildungsqualität und -zufriedenheit sowie den Laufbahnentscheidungen festgestellt werden. Erfreulich sind die Ergebnisse der Bewertung der Lernenden zur Ausbildungsqualität und -zufriedenheit. Aus Sicht der Lernenden scheint sich der anfänglich erwähnte Fachkräftemangel nicht negativ auf ihre Ausbildung auszuwirken. Jedoch planen viele schulisch starke Lernende oder solche, die angaben, nicht ihren Wunschberuf gewählt zu haben, nach Abschluss ihrer Ausbildung die Branche zu wechseln oder eine weitere schulische Ausbildung zu beginnen.

Auch wenn Lernende der Elektroinstallationsbranche ihren Lehrbetrieb bzw. die Branche nach Abschluss ihrer Ausbildung verlassen, lohnt es sich aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive für Lehrbetriebe trotzdem, Lernende auszubilden (Gehret et al., 2019). Allerdings verschärft die Wechselbereitschaft den Fachkräftemangel weiter. Wenn die Beziehung zwischen den Ergebnissen dieser Studie und den im Kapitel 3.1.2 diskutierten Qualitätsebenen nach Gonon (2008) hergestellt wird, lassen sich auf verschiedenen Ebenen Handlungsempfehlungen formulieren.

Auf Makroebene könnte es für die Organisation der Arbeitswelt sinnvoll sein, die Attraktivität der Berufe in der Elektroinstallationsbranche zu steigern. Dies könnte dazu beitragen, die Anzahl der Lernenden zu erhöhen, die sich aus eigenem Wunsch und nicht als Alternative für eine Ausbildung in diesem Bereich entscheiden. Zudem könnte die Einführung einer zweijährigen, in die dreijährige Ausbildung durchlässigen Ausbildung den Einstieg in die Elektroinstallationsbranche für schulisch schwächere Lernende erleichtern. Aus der Perspektive der Lehrbetriebe auf Mesoebene könnte die Herausforderung entstehen, sich in der Rekrutierungsphase zwischen potenziellen Lernenden zu entscheiden, die schulisch stärker sind, den Lehrbetrieb aber nach der Ausbildung verlassen könnten, und schulisch schwächeren, die nach der Ausbildung dem Lehrbetrieb wahrscheinlicher erhalten bleiben. Wenn das Ziel darin besteht, dass Lernende nach Abschluss im Lehrbetrieb oder zumindest in der Branche bleiben, könnte es sinn-

voll sein, verstärkt auf die dreijährige Ausbildung (Montage-Elektriker:in EFZ) zu setzen. Dies erscheint auch deshalb vorteilhaft, da ein Vergleich der Bildungspläne¹⁷ der dreijährigen und vierjährigen Ausbildungen zeigt, dass ein grosser Anteil der Bildungsinhalte identisch ist. Zudem wurde in Gesprächen zwischen Berufsbildenden, Lehrpersonen, Expert:innen und dem Autor bestätigt, dass etwa 80 % der Aufgaben von Personen mit einer dreijährigen Ausbildung bewältigt werden können.

Es ist wahrscheinlich oder möglicherweise wünschenswert, dass Lernende nach Abschluss ihrer Grundausbildung Interesse an anderen Betrieben, Branchen oder Lebenswegen entwickeln. Sie könnten vielleicht einen Betriebswechsel in Erwägung ziehen, um in eine neue Rolle zu schlüpfen, die sie nicht mehr als lernende Person kennzeichnet und würden der Branche erhalten bleiben. Daher könnte es für Lehrbetriebe sinnvoll sein, mit den Lernenden eine langfristige Karriereplanung zu entwickeln, die über die Grundausbildung hinausgeht, und eine kontinuierliche Beziehungspflege zu den ehemaligen Lernenden zu pflegen. Wenn ehemalige Lernende Erfahrungen in anderen Betrieben sammeln und später zurückkehren, könnten sich diese zusätzlichen Erfahrungen für den Betrieb als lohnend erweisen.

Die vorliegende Studie analysierte die geplanten Laufbahnentscheide von Lernenden im letzten Lehrjahr mittels einer Querschnittsstudie. Die Ergebnisse geben Einblicke in die relativen Wahrscheinlichkeiten verschiedener Zusammenhänge. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass aus diesen relativen Wahrscheinlichkeiten keine direkten Kausalitäten abgeleitet werden können. Weiterhin bleibt unklar, ob die geplanten Entscheidungen der Lernenden nach Abschluss ihrer Ausbildung tatsächlich umgesetzt werden. Daher wäre es von Interesse, das Verhalten der Lernenden über die Lehrzeit hinaus zu verfolgen. Dabei könnten auch weitere Faktoren wie der Verlauf des Qualifikationsverfahrens eine Rolle bei den getroffenen Entscheidungen spielen und ob sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den ehemaligen Lehrbetrieb zurückgekehrt sind. Eine Längsschnittstudie könnte vertiefte Informationen über Laufbahnentscheidungen sowie Veränderungen in den beobachteten Faktoren liefern. Dies könnte beispielsweise aufzeigen, ob sich die Zufriedenheit mit der Ausbildung oder das Arbeitsklima während der Ausbildungszeit verändert haben.

Es wäre ausserdem lohnenswert, die Perspektive der Berufsbildenden einzubeziehen, um ihre Einschätzungen zur Ausbildungsqualität sowie ihre Erwartungen an die Ausbildung und die Lernenden besser zu verstehen. Zudem wäre es interessant zu erfahren, unter welchen Bedingungen sie Lernende nach Abschluss ihrer Ausbildung im Betrieb behalten wollen. Eine Studie zu Laufbahnentscheidungen in Berufen, die nicht hauptsächlich von männlichen Jugendlichen gewählt werden, könnte überdies aufzeigen, ob das Geschlecht Einfluss auf die Laufbahnentscheidungen hat.

¹⁷ Details sind online verfügbar unter:
<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/47418>
<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/47419>

Fazit: Die Tatsache, dass Lernende nach Abschluss ihrer Ausbildung nach neuen Herausforderungen suchen, ist vermutlich unvermeidbar und sollte nicht als negativ betrachtet werden. Eine gemeinsame Karriereplanung zwischen Lehrbetrieb und Lernenden sowie regelmässige Kontaktpflege könnten dazu beitragen, dass sie in späteren Berufsjahren in einer neuen Rolle in ihren ursprünglichen Lehrbetrieb oder zumindest in die Elektroinstallationsbranche zurückkehren.

Literaturverzeichnis

- Allerbeck, M., & Neunberger, O. (1978). *Messung und Analyse von Arbeitszufriedenheit: Erfahrungen mit dem Arbeitsbeschreibungsbogen (ABB)*. Hans Huber.
- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W., & Weiber, R. (2010). *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung* (13. Aufl.). Springer.
- Berger, J.-L., Wenger, M., & Sauli, F. (2020). La qualité de la formation professionnelle duale en Suisse. *International Journal of Lifelong Education*, 223, 91–99. <https://doi.org/10.3917/edpe.223.0091>
- Böhn, S., & Deutscher, V. (2019). Betriebliche Ausbildungsbedingungen im dualen System – Eine qualitative Meta-Analyse zur Operationalisierung in Auszubildendenbefragungen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33, 49–70. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000234>
- Böhn, S., & Deutscher, V. K. (2021). Development and validation of a learning quality inventory for in-company training in VET (VET-LQI). *Vocations and Learning*, 14(1), 23–53. <https://doi.org/10.1007/s12186-020-09251-3>
- Bress, H. (2003). Wissen, wo man besser und schlechter ist als die anderen. *Auszubildenden-Rückmeldesystem Fördert Feedback*. Erschienen in: *Berufsbildung in Wissenschaft Und Praxis*, 2, 52–53.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Klett-Cotta.
- Bundesgesetz über die Berufsbildung, Pub. L. No. BBG 412.10 (2002). <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/674/20220401/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-674-20220401-en-pdf-a-3.pdf>
- Cyffka, A. (2010). *PONS Basiswörterbuch Latein*. PONS.
- Deutscher, V., Rausch, A., Geigle, S., & Seifried, J. (2017). Ausbildungsqualität – Theoretische Modellierung und Analyse ausgewählter Befragungsinstrumente. *Bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – Online*, 5, 1–16.
- Diettrich, A. (2004). Ausbildungszufriedenheit von Auszubildenden im IT-Bereich–Ergebnisse einer Untersuchung in Thüringen. *Kölner Zeitschrift Für Wirtschaft und Pädagogik*, 19(35), 49–65.

- Dornmayr, H., & Winkler, B. (2016). *Nach der Lehre: Ausbildungs- und Berufserfolg von Lehrabsolventen und Lehrabsolventinnen in Österreich: eine empirische Untersuchung auf Basis von amtlichen Individual-, Registerdaten und persönlicher Befragung*. Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). <https://books.google.ch/books?id=DqoQnQAACAAJ>
- Ebbinghaus, M. (2009). Empirische Modellierung von Outputqualität betrieblicher Ausbildung. *Zeitschrift Für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 105(1), 33–52.
- Ebbinghaus, M. (2016). *Qualität betrieblicher Berufsausbildung in Deutschland: Weiterentwicklung bisheriger Ansätze zur Modellbildung aus betrieblicher Perspektive*. wbv Publikation.
- Ehrenberg, K., Förster, N., & Stemme, S. (2015). Was wirklich zählt: Bedeutsamkeit der Aufgaben, Feedback durch die Vorgesetzten und kollegiales Teamklima als Determinanten der Ausbildungszufriedenheit im Gastgewerbe. *Wirtschaftspsychologie*, 17, 13–24.
- EIT.swiss. (2015, Februar 28). *Empfehlung zur Verkürzung von Grundbildungen*. https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Berufsbildung/Grundbildung/Zusatzgrundbildung/_de/2022ER_Empfehlung_zur_Verkuerzung_von_Grundbildungen.pdf
- EIT.swiss. (2018). *Fachkräftemangel*. https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Branche/Politik/_de/2018_Fachkraeftemangel_D.pdf
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). SAGE Publications.
- Forster-Heinzer, S., Holtsch, D., & Rohr-Mentele, S. (2018). Soll ich bleiben oder gehen? Warum Lernende der kaufmännischen Branche treu bleiben. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis Ist Eine Fachzeitschrift für Berufsbildung in der Schweiz.*, 3(3).
- Frieling, E. (2006). *Lernen durch Arbeit: Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz*. Waxmann.
- Frommberger, D., & Thiele, P. (2018). Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit aus Sicht der Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt. In A. Diettrich, M. Niethammer, R. W. Jahn, & A. Seltrecht (Hrsg.), *Demografie, Bildung und Fachkräftesicherung in den ostdeutschen Bundesländern* (1. Aufl., S. 191–214). wbv Publikation. <https://doi.org/10.3278/6004609w>

- Gehret, A., Aepli, M., Kuhn, A., & Schweri, J. (2019). *Lohnt sich die Lehrlingsausbildung für die Betriebe? Resultate der vierten Kosten-Nutzen-Erhebung*. OBS EHB. <https://edudoc.ch/record/207253>
- Gonon, P. (2008). Qualitätssicherung in der Beruflichen Bildung. Eine Bilanz. *Zeitschrift Für Pädagogik*, 53, 96–107.
- Gurtner, J.-L., & Schumann, S. (2014). *Unv. Zwischenbericht zum Projekt STABIL zuhanden des SBFI*. Universität Fribourg/Universität Konstanz.
- Haggenmiller, F. (2016). *Ausbildungsreport 2016* (J. Kanzog, A. Schönewolf, O. Dick, & E. Herzog, Eds.). Deutscher Gewerkschaftsbund.
- Heid, H. (2000). Qualität. Überlegungen zur Begründung einer pädagogischen Beurteilungskategorie. *Qualität und Qualitätssicherung im Bildungsbereich; Schule, Sozialpädagogik, Hochschule.*, 41–51.
- Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität: Eine Frage der Perspektive? *Zeitschrift für Pädagogik*, 49(3), 443–447.
- Hutcheson, G. D., & Sofroniou, N. (1999). *The multivariate social scientist: Introductory statistics using generalized linear models*. Sage.
- Jungkunz, D. (1996). Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. *Zeitschrift Für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 92(4), 401–414.
- Kallus, K. W. (2016). *Erstellung von Fragebogen* (2. Aufl.). UTB.
- Kelley, K., & Maxwell, S. (2003). Sample size for multiple regression: Obtaining regression coefficients that are accurate, not simply significant. *Psychological Methods*, 8, 305–321. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.8.3.305>
- Krewerth, A., Eberhard, V., Beicht, U., & Granato, M. (2009). *Viel Licht – aber auch Schatten* (BIBB Report 9/09). Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_bibbreport_2009_09.pdf
- Kriesi, I., Müller, M., Trede, I., & Neumann, J. (2017). *Arbeitnehmende im Sozialbereich: Teil der Studie zu den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen von verschiedenen Berufsgruppen der Sozialen Arbeit in ausgewählten Berufsfeldern des Sozialbereiches*. EHB. https://edudoc.ch/record/134389/files/savoirsocial_bericht_arbeitnehmendenbefragung_180130_d.pdf

- Kurz, S. (2006). Outputorientierung in der Qualitätsentwicklung. In F. Rauner (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildungsforschung* (2. Aufl., S. 427–435). wbv Media. <https://books.google.ch/books?id=AnGYEAAAQBAJ>
- Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied linear statistical models* (Vol. 30). McGraw-hill.
- Lachmayr, N. (2017). *Die Lehre aus Sicht der Lernenden: Lehrlinge als neue Anspruchsgruppe im Qualitätsdiskurs beruflicher Lernprozesse*. Bertelsmann.
- Lachmayr, N., & Mayerl, M. (2021). 4. *Österreichischer Lehrlingsmonitor. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Lehrlingen. Projektabschlussbericht des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf)*. öibf.
- Mirbach, H. (2009). Qualität in der beruflichen Bildung – zur Auslegung des Qualitätsbegriffs. In H. D. Münk & W. Reinhold (Hrsg.), *Qualität in der beruflichen Bildung. Forschungsergebnisse und Desiderata* (S. 59–68). Bertelsmann.
- Müller, B., & Schweri, J. (2009). Berufswechsel beim Übergang von der Lehre in den Arbeitsmarkt. *Schweizerische Zeitschrift Für Bildungswissenschaften*, 31(2), 199–227.
- Negrini, L. (2016). *Subjektive Überzeugungen von Berufsbildnern: Stand und Zusammenhänge mit der Ausbildungsqualität und den Lehrvertragsauflösungen* (1. Aufl.). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11803-7>
- Negrini, L., Forsblom, L., Schumann, S., & Gurtner, J.-L. (2015). Lehrvertragsauflösungen und die Rolle der betrieblichen Ausbildungsqualität. In M. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 77–126). https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_4007/978-3-658-10094-0_4
- Quante-Brandt, E., & Grabow, T. (2008). *Die Sicht von Auszubildenden auf die Qualität ihrer Ausbildungsbedingungen: Regionale Studie zur Qualität und Zufriedenheit im Ausbildungsprozess*. Bertelsmann.
- Rammstedt, B. (2004). *Zur Bestimmung der Güte von Multi-Item-Skalen: eine Einführung*. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen - ZUMA. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-201443>
- Rose, P., Staack, Y., & Wittwer, W. (2003). Die Wirklichkeit ist gar nicht so anders. Wie Jugendliche ihre Ausbildung sehen. *Berufsbildung*, 84, 3–7.

- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). (2022). *Berufsbildung in der Schweiz: Fakten und Zahlen 2022*. SFBI. <http://edudoc.ch/record/224770>
- Scherenberg, V. (2013). Über- und Unterforderung am Arbeitsplatz: Burn- und Boreout. *Public Health Forum*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.phf.2013.12.023>
- Schwerdt, W., & Bender, S. (2003). Was tun Lehrlinge nach ihrer Ausbildung? Eine Analyse mit dem Linked Employer-Employee-Datensatz des IAB. *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, 36(1), 46–59.
- Stalder, B. (2003). Schule, Arbeit, Ausbildungszufriedenheit. In Bundesamt für Statistik, *Wege in die nachobligatorische Ausbildung. Die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schule. Zwischenergebnisse des Jugendlängsschnitts TREE* (S. 59–79). Bundesamt für Statistik.
- Stalder, B., & Carigiet, R. (2014). Ausbildungsqualität aus Sicht von Lernenden und Betrieben in der Schweiz. *Qualität in der Berufsausbildung—Anspruch und Wirklichkeit*, 97–118.
- Stalder, B., & Schmid, E. (2006). *Lehrvertragsauflösungen, ihre Ursachen und Konsequenzen. Ergebnisse aus dem Projekt LEVA*. Bildungsplanung und Evaluation, Erziehungsdirektion des Kantons Bern
- Tschirky, M. (2022). Power on – für die Zeit nach Corona. *EIT.swiss Magazin*, 6–7. https://www.eit.swiss/fileadmin/user_upload/documents/Dienstleistungen/EIT.swiss_Magazin/_de/0122-DE_EITswiss_doppelseiten.pdf
- Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: A literature review. *Vocations and Learning*, 6(1), 11–36.
- Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie*. Schäffer-Poeschel.
- Velten, S., & Schnitzler, A. (2012). Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (IBAQ). *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 108(4), 511–527.
- Zielke, D. (1998). Ursachen der Ausbildungszufriedenheit. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 27(2), 10–15.
- Zimmermann, M., Wild, K.-P., & Müller, W. (1994). *Kreuzvalidierung des "Mannheimer Inventars zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen (MIZEBA)" bei Studierenden der Berufsakademie* (Forschungsbericht Nr. 32). Otto-Selz-Institut für Psychologie und Erziehungswissenschaft der Universität Mannheim. <https://madoc.bib.uni-mannheim.de/2195/>

Anhang

A. Informationsschreiben

Befragung der Lernenden in den Elektroinstallationsberufen im letzten Lehrjahr

Werte Direktorin, werter Direktor, werte Rektoren

Der Fachkräftemangel hat in den letzten Jahren in verschiedenen Branchen zugenommen. So auch in der Elektroinstallationsbranche. Neben der demografischen Entwicklung haben viele weitere Faktoren einen Einfluss darauf, ob sich Lernende nach dem Lehrabschluss entscheiden, im erlernten Beruf zu arbeiten oder sich neu zu orientieren.

Im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes und im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang "Master of Science in Berufsbildung" an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB) ist vorgesehen, Lernende der Berufe Elektroinstallateur:in EFZ und Montage-Elektriker:in EFZ im letzten Lehrjahr zur betrieblichen Ausbildungsqualität und -zufriedenheit sowie zu ihrer geplanten Laufbahnentscheidung zu befragen. Ich möchte die Befragung an den Berufsfachschulen durchführen in der Hoffnung, dass sich dadurch die Organisation vereinfacht und sich die Rücklaufquote erhöht.

Anhand der Ergebnisse soll der Zusammenhang zwischen Ausbildungsqualität und Laufbahnentscheidung untersucht werden. Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels in der Elektroinstallationsbranche könnten die Forschungsergebnisse in weiterführenden Projekten dazu beitragen, die Ausbildungsqualität zu verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Befragt würden Lernende im letzten Lehrjahr im Monat März 2024. Die Befragungen würden mit Unterstützung des Berufsgruppenleiters der Elektroinstallationsberufe (er hat seine Unterstützungsbereitschaft bereits signalisiert) und den Fachgruppenleitern pro Schulstandort koordiniert. Die Befragungen würden an allen Standorten durch mich durchgeführt.

Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15-20 Minuten. Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Befragung würden Ihnen gegen Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Ich hoffe, Sie können dem geplanten Vorgehen zustimmen und bedanke mich für ihre Rückmeldung.

Freundliche Grüsse

Abbildung A.1: Informationsschreiben an Direktor:innen und Rektor:innen

Liebe ehemalige Lernende in der Elektroinstallationsbranche

Ihre Meinung zählt!

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich Sie zur Ausbildungsqualität während Ihrer Ausbildung in der Elektroinstallationsbranche befragen. Die Erkenntnisse tragen dazu bei die Ausbildungsqualität der Ausbildung zu verbessern.

Dazu möchte ich Ihnen Fragen zu Ihrem ehemaligen Lehrbetrieb, zur Ausbildung in diesem Betrieb und auch zu Ihrer Person stellen.

Ihre Antworten werden selbstverständlich **streng vertraulich** behandelt und **anonymisiert (ohne Verwendung des Namens)** in der Forschung verwendet.

Das Ausfüllen wird etwa 15-20 Minuten dauern.

Hier geht's zum Link (einfach anklicken):

https://ehb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6AtQsMhcxD6GYC

Vielen Dank für Ihren wichtigen Beitrag. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren.

Freundliche Grüße

Joseph Isabella

Kontaktadresse:

joseph.isabella@studierende.ehb.swiss

Abbildung A.2: Informationsschreiben an ehemalige Lernende (Abschlussjahr 2023)

B. Ergebnisse Pretests

Tabelle B.1: Pretest 1 - Ergebnisse und Anpassungen

Frage	Bemerkung Pretester	Anpassung
Q0 – Einleitung	Der Begriff "anonymisiert" wird von einer Person nicht verstanden.	Nicht angepasst: Nur eine von 4 Personen hat diesen Begriff nicht verstanden.
Q1 – Teilnahme an Umfrage	Item wurde verstanden, keine Bemerkung	
Q2 – Angaben Person Geschlecht	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q3 – Angaben Person Bildungsabschluss Mutter	Es fehlt die Auswahlmöglichkeit, wenn ein Elternteil gar keine Bildung hatte (auch keine Grundschule). Bei 2 von 4 Personen hat diese Auswahlmöglichkeit gefehlt.	Auswahlmöglichkeit: "keine Ausbildung" ergänzt
Q4 – Angaben Person Bildungsabschluss Vater	Gemäss Q3	Auswahlmöglichkeit: "keine Ausbildung" ergänzt
Q5 – Angaben Person Ausbildungsberuf	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q6 – Berufswahl Wunschberuf	Eine Person hatte mehrere Wunschberufe. Dass es nur ein Wunschberuf gab irrierte.	Möglichkeit: Q6&Q7 kombinieren Nicht geändert, da nur für eine Person unklar.
Q7 – Berufswahl Alternativen	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q8 – Berufsfachschule Durchschnitt BK	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q9 – Berufsfachschule Durchschnitt ABU	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q10 – Angaben Lehrbetrieb Mitarbeitende Lehrbeginn	Eine Person hat den Lehrbetrieb gewechselt, das führt dazu das unklar war von welchem Betrieb die Anzahl genommen werden soll. In einem Betrieb war die Anzahl Fachkräfte über 100 Personen.	Frage umformuliert, dass bei einem Lehrbetriebswechsel der aktuelle Betrieb betrachtet wird. Maximum der Anzahl möglichen Fachkräfte auf 150 erhöht.
Q11 – Angaben Lehrbetrieb Mitarbeitende aktuell	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q12 – Lehrbetrieb im Kanton Bern	Es können auch Lernende mit Lehrbetrieb ausserhalb Kanton Bern in Berner Berufsfachschulen anwesend sein.	Frage nachträglich ergänzt.
Q13 – Angaben Lehrbetrieb Region Lehrbetrieb	Für eine Person war unklar, ob der Arbeitsort oder der Ort der Lehrvertragsunterschrift (Büro) genommen werden soll.	Evtl. Hinweis: Ort des Lehrvertragsabschlusses
Q14 – Angaben Lehrbetrieb Hauptorte nach Region	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q15 – Arbeitsklima Ausbildungsqualität	Item nicht verstanden: Der Begriff "Kontrolle" war unklar was genau kontrolliert werden könnte. Mit dem Zusatz (Rapport, Arbeit etc.) wäre es klarer.	Ergänzung zu Kontrolle mit (Rapporte, Arbeitszeit, Qualität der Arbeiten etc.)
Q16 – Arbeitsklima Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q17 – Aufgabenvielfalt Ausbildungsqualität	Item nicht verstanden: Verantwortungsvollen -> Begriff unklar Konfrontiert -> Begriff unklar klar	Nicht angepasst. Nur von einer Person (sehr schlechte Deutschkenntnisse) nicht verstanden.
Q18 – Aufgabenvielfalt Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q19 – Umgang mit Arbeitsbelastung Ausbildungsqualität	Item nicht verstanden: Begriff "anspruchsvoll" nicht klar.	Nicht angepasst. Nur eine von 4 Personen hat diesen Begriff nicht verstanden.
Q20 – Arbeitsbelastung Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q21 – Soziale Einbindung Ausbildungsqualität	Item verstanden, keine Bemerkung	

Q22 – Soziale Einbindung Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q23 – Mentoring Ausbildungsqualität	Begriff «anwesend» für eine Person unklar. Ist Betrieb/Baustelle gemeint? Item teilweise verstanden.	
Q24 – Mentoring Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q25 – Feedbackkultur Ausbildungsqualität	Der Begriff «zufriedenstellend» unklar. Auf welche Personen bezogen? (Kunde, Chef, Mitarbeitende...etc.). (Dies war nur für eine Person unklar).	
Q26 – Feedbackkultur Ausbildungszufriedenheit	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q27 – Lehrplanorientierung	→ Abfrage der Kenntnisse zu Ausbildungsinhalten. Wenn betriebliche Inhalte nicht klar sind werden die Fragen 28&29 übersprungen.	Frage nach dem Pretest 1 ergänzt.
Q28 – Lehrplanorientierung Ausbildungsqualität	Der Begriff "Bildungsplan" wurde nicht verstanden. Item nicht verstanden. (Für 3 Personen unklar)	Ergänzung bei Q26: Bei der nächsten Frage geht es um die Ausbildungsinhalte in Ihrer Ausbildung. Was Sie in Ihrer Ausbildung in Ihrem Lehrbetrieb lernen müssen (Ausbildungsziele) steht in einem Bildungsplan. In den Lehrbetrieben ist der Bildungsplan oft Teil des Ausbildungsordners.
Q29 – Lehrplanorientierung Ausbildungszufriedenheit	Der Begriff "Umsetzung" ist nicht klar. Item nicht verstanden	
Q30 – Ausbildungszufriedenheit Allgemein	→ Vergleichbarkeit mit theoretischen Grundlagen wird erhöht, wenn auch allgemeine Ausbildungszufriedenheit bekannt ist.	Frage nach dem Pretest 1 ergänzt.
Q31 – Laufbahntscheide Freie Wahl	Elektroplaner:in EFZ und Gebäudeinformatiker:in EFZ als Zusatzlehre fehlt (für 3- oder 4-jährige Ausbildung). Lernende weisen darauf hin, dass sie nicht beabsichtigen für lange Zeit im Betrieb zu bleiben. Einige wollen vermutlich bleiben, aber dann nach 5 Jahren wechseln (Bei 2 Personen unklar).	Auswahlmöglichkeiten angepasst: Zusatzlehre (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ). Klare Unterscheidung zwischen direkt nach der Lehre bzw. 2-3 Jahre nach der Lehre.
Q32-Laufbahntscheide Situation in 2-3 Jahren nach Lehrabschluss	→ Die Unterscheidung zwischen direkt nach der Lehre und 2-3 Jahre danach war für die Lernenden im Pretest 1 wichtig.	Frage nach dem Pretest 1 ergänzt.
Q33 – Laufbahntscheide Angebot Arbeitsvertrag/Lehrvertrag erhalten?	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q34 – Laufbahntscheide (Q31: Angebot erhalten = ja) Entscheid Angebot annehmen	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q35 – Laufbahntscheide (Q31: Angebot erhalten = nein) Entscheid ohne Angebot	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q36 – Laufbahntscheide (Q29: Antwort = unklar) Laufbahn ist offen	Item verstanden, keine Bemerkung	
Q37 – Faktoren Entscheidung Wichtigkeit Faktoren	Die einzelnen Punkte können auf einem Tablet nur mit der Maus in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden. Mit dem Finger funktioniert es nicht. (Bei einer Person ein Problem)	
Abschluss	Kontaktaufnahme ist klar, keine Bemerkung	

Tabelle B.2: Pretest 2 - Item Nummerierung und Name der Hauptkomponentenanalysen

Theoretische Skala	Item Nr.	Name SPSS	Beschriftung SPSS
Arbeitsklima	01	Q15_1	...unterstützen sich die Mitarbeitenden gegenseitig
	02	Q15_2	...herrschte eine angenehme/freundliche Atmosphäre
	03	Q15_3	...herrschte insgesamt ein gutes Arbeitsklima
	04	Q15_4	...bestand ein starker Wettbewerb zwischen den Mitarbeitenden
	05	Q15_5	...wurden die Mitarbeitenden streng überwacht und kontrolliert
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	06	Q17_1	...wurde ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert
	07	Q17_2	...arbeitete ich vor allem an "echten" Aufgaben
	08	Q17_3	...musste ich verschiedene Aufgaben, die nicht zu meiner Berufsausbildung gehören
	09	Q17_4	...bearbeitete ich immer wieder neue Aufgaben
Belastung	10	Q17_5	...bearbeitete ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben
	11	Q19_1	...hatte ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen
	12	Q19_2	...fühlte ich mich bei der Arbeit unter Zeitdruck
	13	Q19_3	...hatte ich nach der Arbeit Probleme, mich zu erholen
	14	Q19_4	...waren die Arbeiten körperliche anspruchsvoll
Soziale Einbindung	15	Q19_5	...dachte ich oft "ich kann nicht mehr"
	16	Q21_1	...interessierten sich die Mitarbeitenden für mich
	17	Q21_2	...gab es Mitarbeitende, mit denen ich auch privat Kontakt habe
	18	Q21_3	...wurde ich von meinen Mitarbeitenden weitgehend ignoriert
Mentoring	19	Q21_4	...interessierten sich die Mitarbeitenden für mich, ob es mir auch privat gut geht
	20	Q23_1	...fühlte sich jemand für mich verantwortlich
	21	Q23_2	...war ich völlig auf mich allein gestellt
	22	Q23_3	...war eine Person anwesende, wenn ich eine Aufgabe fertig hatte
Feedbackkultur	23	Q23_4	...halfen mir meine Mitarbeitenden sofort, wenn ich eine Frage hatte
	24	Q25_1	...liessen mich meine Mitarbeitenden und Berufsbildenden wissen, ob meine Arbeiten zufriedenstellend waren
	25	Q25_2	...wusste ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend ausgeführt wurden
	26	Q25_3	...wurden gute Leistungen gelobt
Lehrplanorientierung	27	Q25_4	...fiel es mir schwer herauszufinden, ob die Qualität meiner Aufgaben stimmte
	28	Q28_1	...kannte ich meinen betrieblichen Bildungsplan
	29	Q28_2	...wurde der betriebliche Bildungsplan eingehalten
Ausbildungszufriedenheit	30	Q28_3	...fand die Ausbildung ohne einen offiziellen Bildungsplan statt
	31	Q30	Zufriedenheit Ausbildung insgesamt
	32	Q16	Zufriedenheit Arbeitsklima
	33	Q18	Zufriedenheit Arbeitsaufgaben
	34	Q24	Zufriedenheit Soziale Einbindung
	35	Q26_1	Zufriedenheit Feedbackkultur (wie?)
	36	Q26_2	Zufriedenheit Feedbackkultur (wie oft?)
	37	Q29	Zufriedenheit Umsetzung Bildungsplan

Tabelle B.3: Pretest 2 – Beispiel einer Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation (Items der Konstrukte: Belastung, Vielfalt & Relevanz der Aufgaben, Feedbackkultur)

Item	Beschriftung	F1	F2	F3
15	...dachte ich oft ich kann nicht mehr (Belastung)	0.860	*	*
12	...fühlte ich mich bei der Arbeit unter Zeitdruck (Belastung)	0.745	*	*
13	...hatte ich Probleme, mich zu erholen (Belastung)	0.672	*	*
11	...hatte ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen (Belastung)	0.669	*	*
08	...musste ich verschiedene Aufgaben erledigen, die nicht zur	0.659	*	*
14	...waren die Arbeiten körperlich anspruchsvoll (Belastung)	0.583	*	*
24	...liessen mich meine Mitarbeitenden wissen ob meine Arbeiten (Feedbackkultur)	*	0.892	*
25	...wusste ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend ausgeführt wurden (Feedbackkultur)	*	0.893	*
27	...fiel es mir schwer herauszufinden ob die Qualität meiner Aufgaben (Feedbackkultur)	*	0.743	*
26	...wurden gute Leistungen gelobt (Feedbackkultur)	*	0.627	*
09	...bearbeitete ich immer wieder neue Aufgaben (Vielfalt & Relevanz)	*	*	0.834
07	...arbeitete ich vor allem an "echten Aufgaben" (Vielfalt & Relevanz)	*	*	0.789
10	...bearbeitete ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben (Vielfalt & Relevanz)	*	*	0.771
06	...wurde ich mit abwechslungsreichen Aufgaben konfrontiert (Vielfalt & Relevanz)	*	*	0.708
Eigenwert		6.517	1.951	1.305
% der Varianz		46.552	13.934	9.323
Signifikanz nach Bartlett		<.001		
Sichtprobeneignung nach Kaiser Meyer-Olkin		0.725		
Bemerkung: * = Absolutwert < 0.5, total n = 32,				

C. Fragebogen

Beginn des Blocks: Einleitung

Q0 Liebe Lernende

Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären diesen Fragebogen auszufüllen.

Mit Ihrer Bereitschaft tragen Sie dazu bei, Erkenntnisse zur Ausbildungsqualität in der Elektroinstallationsbranche zu gewinnen und die Qualität der Ausbildung zu verbessern.

Dazu werde ich Ihnen Fragen zu Ihrem Lehrbetrieb, zur Ausbildung in diesem Betrieb und auch zu Ihrer Person stellen. Versuchen Sie möglichst alle Fragen zu beantworten. Richtige oder falsche Antworten gibt es nicht. Teilweise können Fragen in ähnlicher Formulierung vorkommen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren.

Ihre Antworten werden selbstverständlich **streng vertraulich** behandelt und **anonymisiert (ohne Verwendung des Namens)** in der Forschung verwendet.

Das Ausfüllen wird etwa 10-15 Minuten dauern.

Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn nicht, legen wir los!

Q1 Damit Sie an der Befragung teilnehmen können, benötige ich Ihr Einverständnis.

Ja, ich stimme zu (Befragung beginnt) (1)

Nein, ich stimme nicht zu (keine Teilnahme) -> Bitte melden Sie sich bei Ihrer Lehrperson für das Alternativprogramm (2)

Überspringen bis: Ende der Umfrage, Wenn Q1! = Ja, ich stimme zu (Befragung beginnt)

Ende des Blocks: Einleitung

Beginn des Blocks: Angaben Person

Q2 Angaben zur Person

Beginnen wir zuerst mit einigen Fragen zu Ihrer Person.

Pro Frage kann nur eine Antwort ausgewählt werden.

Mein Geschlecht ist...

- Männlich (1)
 - Weiblich (2)
 - Andere (5)
-

Q3 Welches ist der höchste Bildungsabschluss Ihrer Mutter?

- Keine abgeschlossene Ausbildung (1)
 - Primarschule (2)
 - Sekundarschule (3)
 - Lehre (4)
 - Höhere Fach- und Berufsausbildung (5)
 - Matura (6)
 - Hochschulabschluss (7)
 - Doktorat (8)
 - Ich weiss nicht (9)
-

Q4 Welches ist der höchste Bildungsabschluss Ihres Vaters?

- Keine abgeschlossene Ausbildung (1)
 - Primarschule (2)
 - Sekundarschule (3)
 - Lehre (4)
 - Höhere Fach- und Berufsausbildung (5)
 - Matura (6)
 - Hochschulabschluss (7)
 - Doktorat (8)
 - Ich weiss nicht (9)
-

Ende des Blocks: Angaben Person

Beginn des Blocks: Angaben Beruf / Berufswahl

Q5 In welchem Beruf werden Sie ausgebildet?

- Montage-Elektrikerin EFZ / Montage-Elektriker EFZ (1)
- Elektroinstallateurin EFZ / Elektroinstallateur EFZ (2)

Q6 Ist der gewählte Beruf Ihr Wunschberuf?

- Ja (1)
- Nein (2)

*Diese Frage anzeigen:
If Q6 = Nein*

Q7 Der gewählte Beruf ist also nicht Ihr Wunschberuf.

Welche der untenstehenden Aussagen zu Ihrem Beruf trifft dann besser zu?

- Es ist eine Alternative, an die ich ursprünglich nicht gedacht habe (1)
- Es ist eine Notlösung, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen habe (2)
- Es ist einer von mehreren Berufen, die mich ursprünglich interessierten (3)

Ende des Blocks: Angaben Beruf / Berufswahl**Beginn des Blocks: Leistungen Berufsfachschule**

Q8 Welchen Notendurchschnitt hatten Sie im letzten Semester im berufskundlichen Unterricht (BK)?

Hinweis: Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie.

Q9 Welchen Notendurchschnitt hatten Sie im letzten Semester im allgemeinbildenden Unterricht (ABU)?

Hinweis: Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie.

Ende des Blocks: Leistungen Berufsfachschule**Beginn des Blocks: Angaben Lehrbetrieb****Q10 Angaben zum Lehrbetrieb**

Wie viele Mitarbeitende hatte Ihr Lehrbetrieb **bei Lehrbeginn** (inklusive Sie selbst und andere Lernende)?

Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie.

Hinweis: Nehmen Sie bitte den Standort, an dem Sie die meiste Zeit verbracht haben. Falls Sie in Ihrer Lehrzeit den Lehrbetrieb gewechselt haben, nehmen Sie den aktuellen Lehrbetrieb.

Anzahl Mitarbeitende im Lehrbetrieb

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Bei Lehrbeginn ()

Q11

Wie viele Mitarbeitende hat Ihr Lehrbetrieb **heute** (inklusive Sie selbst und andere Lernende)?

Anzahl Mitarbeitende im Lehrbetrieb

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Heute ()

Q12 Befindet sich Ihr Lehrbetrieb im Kanton Bern?

ja (1)

nein (2)

Diese Frage anzeigen:

If Q12 = ja

Q13 In welcher Region befindet sich Ihr Lehrbetrieb?

Berner Oberland (Thun, Spiez, Interlaken, Adelboden, etc.) (1)

Emmental (Burgdorf, Langnau, Eggwil, etc.) (2)

Oberaargau (Langenthal, Herzogenbuchsee, Niederbipp, etc.) (3)

Bern-Mittelland (Bern, Köniz, Ostermundigen, etc.) (4)

Biel-Seeland (Biel, Lyss, Aarberg, etc.) (5)

Diese Frage anzeigen:

If Q12 = ja

Q14 Sie arbeiten also in der Region $\{Q13/ChoiceGroup/SelectedChoices\}$.

Befindet sich Ihr Lehrbetrieb...

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q13 = Berner Oberland (Thun, Spiez, Interlaken, Adelboden, etc.)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q13 = Emmental (Burgdorf, Langnau, Eggwil, etc.)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q13 = Oberaargau (Langenthal, Herzogenbuchsee, Niederbipp, etc.)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q13 = Bern-Mittelland (Bern, Köniz, Ostermundigen, etc.)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q13 = Biel-Seeland (Biel, Lyss, Aarberg, etc.)

	Ja (1)	Nein (2)
<i>Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:</i> <i>If Q13 = Berner Oberland (Thun, Spiez, Interlaken, Adelboden, etc.)</i> ... in der Stadt Thun? (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:</i> <i>If Q13 = Emmental (Burgdorf, Langnau, Eggwil, etc.)</i> ... in der Stadt Burgdorf ? (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:</i> <i>If Q13 = Oberaargau (Langenthal, Herzogenbuchsee, Niederbipp, etc.)</i> ... in der Stadt Langenthal? (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:</i> <i>If Q13 = Bern-Mittelland (Bern, Köniz, Ostermundigen, etc.)</i> ... in der Stadt Bern? (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:</i> <i>If Q13 = Biel-Seeland (Biel, Lyss, Aarberg, etc.)</i> ... in der Stadt Biel? (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ende des Blocks: Angaben Lehrbetrieb

Beginn des Blocks: VET-LQI - Lernumfeld- Arbeitsklima

Q15 Jetzt geht es um die Ausbildung in Ihrem Lehrbetrieb.

Sie können jede Aussage auf einer Skala von "trifft gar nicht zu" bis "trifft völlig zu" beantworten.

Beginnen wir mit dem **Arbeitsklima**.

In meinem Lehrbetrieb...

	trifft gar nicht zu (1)	trifft nicht zu (2)	trifft eher nicht zu (3)	trifft eher zu (4)	trifft zu (5)	trifft völlig zu (6)
... unterstützen sich die Mitarbeitenden gegenseitig, wenn nötig. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... herrscht eine angenehme/freundliche Atmosphäre. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q16 Insgesamt bin ich mit dem Arbeitsklima in meinem Betrieb...

- überhaupt nicht zufrieden (1)
- nicht zufrieden (2)
- eher nicht zufrieden (3)
- eher zufrieden (4)
- zufrieden (5)
- sehr zufrieden (6)

Ende des Blocks: VET-LQI - Lernumfeld- Arbeitsklima

Beginn des Blocks: VET-LQI - Arbeitsaufgaben - Relevanz & Vielfalt der Aufgaben

Q17 In meinem Lehrbetrieb...

	trifft gar nicht zu (1)	trifft nicht zu (2)	trifft eher nicht zu (3)	trifft eher zu (4)	trifft zu (5)	trifft völ- lig zu (6)
... bin ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... arbeite ich vor allem an "echten Aufgaben" (nicht nur Übungen). (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... bearbeite ich immer wieder neue Aufgaben. (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben. (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q18 Insgesamt bin ich mit den Arbeiten, die ich erhalte...

- überhaupt nicht zufrieden (1)
- nicht zufrieden (2)
- eher nicht zufrieden (3)
- eher zufrieden (4)
- zufrieden (5)
- sehr zufrieden (6)

Ende des Blocks: VET-LQI - Arbeitsaufgaben - Relevanz & Vielfalt der Aufgaben**Beginn des Blocks: VET-LQI - Arbeitsaufgaben - Arbeitsbelastung**

Q19 In meinem Lehrbetrieb...

	trifft gar nicht zu (6)	trifft nicht zu (5)	trifft eher nicht zu (4)	trifft eher zu (3)	trifft zu (2)	trifft völlig zu (1)
... habe ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... fühle ich mich bei der Arbeit unter Zeitdruck. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... habe ich nach der Arbeit Probleme, mich zu erholen. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... sind die Arbeiten körperlich anspruchsvoll. (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... denke ich oft "ich kann nicht mehr". (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q20 Die tägliche Belastung im Lehrbetrieb empfinde ich als...

- viel zu gross (1)
- etwas zu gross (2)
- gerade richtig (3)
- etwas zu klein (4)
- viel zu klein (5)

Ende des Blocks: VET-LQI - Arbeitsaufgaben - Arbeitsbelastung

Beginn des Blocks: VET-LQI - Soziale Interaktion - Soziale Einbindung

Q21 In den folgenden Fragen geht es darum, wie sich Mitarbeitende in Ihrem Lehrbetrieb für Sie interessieren. Unter Mitarbeitende sind alle Personen (inklusive anderen Lernenden) gemeint.

In meinem Lehrbetrieb...

	trifft gar nicht zu (1)	trifft nicht zu (2)	trifft eher nicht zu (3)	trifft eher zu (4)	trifft zu (5)	trifft völlig zu (6)
... interessieren sich die Mitarbeitenden für mich. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... werde ich von meinen Mitarbeitenden weitgehend ignoriert. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... interessieren sich die Mitarbeitenden, ob es mir auch privat gut geht. (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q22 Ich bin insgesamt zufrieden, wie sich die Mitarbeitenden für mich interessieren.

- trifft gar nicht zu (1)
- trifft nicht zu (2)
- trifft eher nicht zu (3)
- trifft eher zu (4)
- trifft zu (5)
- trifft völlig zu (6)

Ende des Blocks: VET-LQI - Soziale Interaktion - Soziale Einbindung

Beginn des Blocks: VET-LQI - Bildungsmediation - Mentoring

Diese Frage anzeigen:
If Q27 = ja

Q29 Mit der Umsetzung des Bildungsplans in meinem Lehrbetrieb bin ich insgesamt...

- überhaupt nicht zufrieden (1)
- nicht zufrieden (2)
- eher nicht zufrieden (3)
- eher zufrieden (4)
- zufrieden (5)
- sehr zufrieden (6)

Q30 Mit der Ausbildung in meinem Lehrbetrieb bin ich insgesamt...

- überhaupt nicht zufrieden (1)
- nicht zufrieden (2)
- eher nicht zufrieden (3)
- eher zufrieden (4)
- zufrieden (5)
- sehr zufrieden (6)

Ende des Blocks: VET-LQI - Lehrplanorientierung

Beginn des Blocks: Laufbahnentscheide

Q31 Sie haben es schon fast geschafft.

Wenn Sie **frei wählen** könnten...

Wie würde Ihr beruflicher Weg, **direkt nach der Lehre**, weitergehen?

Falls Sie Militär- oder Zivildienst leisten, beziehen Sie Ihre Aussage direkt auf die Zeit danach.

Ich möchte...

- in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche) (1)
- in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche) (2)
- in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ) (3)

- in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ) (4)
 - in einer anderen Branche arbeiten (5)
 - in einer anderen Branche eine Ausbildung machen (6)
 - eine schulische Weiterbildung machen (Berufsmaturität, Höhere Fachschule, Fachhochschule) (7)
 - etwas anderes machen (Reisen, Sprachaufenthalt, etc.) (8)
 - Ich weiss es noch nicht (9)
-

Q32 Wie denken Sie, wie wird Ihre berufliche Zukunft in 2-3 Jahren aussehen?

Ich werde...

- immer noch bei meinem aktuellen Arbeitgeber arbeiten (Elektroinstallationsbranche) (1)
- in einem neuen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche) (2)
- bei meinem aktuellen Arbeitgeber eine Weiterbildung machen (Projektleiter, Teamleiter... etc.) (3)
- in einem neuen Betrieb eine Weiterbildung machen (Projektleiter, Teamleiter... etc.) (4)
- in einer anderen Branche arbeiten (5)
- in einer anderen Branche eine Ausbildung machen (6)
- in einer schulischen Weiterbildung sein (Berufsmaturität, Höhere Fachschule, Fachhochschule) (7)
- etwas anderes machen (Reisen, Sprachaufenthalt, etc.) (8)
- Ich weiss es noch nicht (9)

Diese Frage anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Oder wenn

Q31 = in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Q33 Haben Sie bereits ein Angebot für die Zeit nach der Lehre erhalten?

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb (1)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Ja, eine Arbeitsstelle von anderen Betrieben (nicht mein Lehrbetrieb) (2)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche)

Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb und anderen Betrieben (3)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb (4)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag in anderen Betrieben (5)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q31 = in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Oder wenn

Q31 = in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ)

Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb und anderen Betrieben (6)

Nein (7)

Diese Frage anzeigen:

If Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb

Oder wenn

Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von anderen Betrieben (nicht mein Lehrbetrieb)

Oder wenn

Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag in anderen Betrieben

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Q34 Sie haben bereits ein Angebot erhalten.

Für welche Option werden Sie sich entscheiden?

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb

Oder wenn

Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Ich habe meinen Lehrbetrieb bereits zugesagt, dass ich das Angebot annehme (1)

Diese Antwortmöglichkeit anzeigen:

If Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von anderen Betrieben (nicht mein Lehrbetrieb)

Oder wenn

Q33 = Ja, eine Arbeitsstelle von meinem Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag in anderen Betrieben

Oder wenn

Q33 = Ja, ein Angebot für einen Zusatzlehrvertrag im Lehrbetrieb und anderen Betrieben

Ich habe einem anderen Betrieb (nicht mein Lehrbetrieb) bereits zugesagt, dass ich das Angebot annehme (2)

Ich habe noch kein Angebot angenommen (3)

Diese Frage anzeigen:

If Q33 = Nein

Q35 Sie haben noch kein Angebot erhalten.

Würden Sie heute ein Angebot annehmen?

Ja, von meinem Lehrbetrieb (1)

- Ja, von einem anderen Betrieb (nicht mein Lehrbetrieb) (2)
- Ja, ich nehme was ich kriege. Egal ob Lehrbetrieb oder anderer Betrieb (3)
- Nein, es für mich zu früh dies zu entscheiden (4)
- Nein, es ist zwar nicht zu früh, aber aus anderen Gründen würde ich dies nicht tun (5)

Diese Frage anzeigen:

If Q31 = Ich weiss es noch nicht

Q36 Sie sind sich noch nicht sicher, wie es nach der Lehre weitergehen soll. Sie haben auch noch Zeit sich dies gut zu überlegen.

Welche untenstehende Option würden Sie aber heute wählen, wenn Sie entscheiden müssten?

Ich möchte...

- in meinem Lehrbetrieb weiterarbeiten (Elektroinstallationsbranche) (1)
- in einem anderen Betrieb arbeiten (Elektroinstallationsbranche) (2)
- in meinem Lehrbetrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ) (3)
- in einem anderen Betrieb eine Zusatzlehre machen (Elektroplaner:in EFZ, Elektroinstallateur:in EFZ, Gebäudeinformatiker:in EFZ) (4)
- in einer anderen Branche arbeiten (5)
- in einer anderen Branche eine Ausbildung machen (6)
- eine schulische Weiterbildung machen (Berufsmaturität, Höhere Fachschule, Fachhochschule... etc.) (7)
- etwas anderes machen (Reisen, Sprachaufenthalt, etc.) (8)
- Ich weiss es noch nicht (9)

Ende des Blocks: Laufbahntscheid

Beginn des Blocks: Entscheidungsfaktoren

Q37 Was ist Ihnen nach der Lehre in Ihrer Laufbahn wichtig?

Bringen Sie die Begriffe in eine Reihenfolge nach Wichtigkeit. Der Wichtigste an der ersten Stelle.

Hinweis: Sie können die einzelnen Begriffe mit der Maus an die gewünschte Stelle ziehen (Drag & Drop).

- _____ Kurzer Arbeitsweg (1)
- _____ Gutes Arbeitsklima im Betrieb (2)
- _____ Hoher Lohn (3)
- _____ Interessante Arbeiten (4)
- _____ In der Nähe meiner Familie (5)

Ende des Blocks: Entscheidungsfaktoren

D. Ergänzende Tabellen und Grafiken

Table D.1: Ergebnisse - Soziodemografische und individuelle Merkmale

Soziodemografische und Betriebliche Merkmale	N	%
Mann	215	96.4
Frau	8	3.6
Andere	0	0
Montage-Elektriker:in EFZ	92	41.3
Elektroinstallateur:in EFZ	131	58.
Wunschberuf ja	108	48.4
Wunschberuf nein	115	51.6
Wunschberuf nein – Alternative	24	10.8
Wunschberuf nein – Notlösung	12	5.4
Wunschberuf nein – Einer von mehreren Berufen	79	35.4
Höchster Bildungsabschluss Mutter – unbekannt	19	8.5
Höchster Bildungsabschluss Mutter – kein Abschluss	14	6.3
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Primarschule	6	2.7
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Sekundarschule	19	8.5
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Lehre	98	43.9
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Matura	9	4.0
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Höhere Fach- und Berufsausbildung	43	19.3
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Hochschulabschluss	11	4.9
Höchster Bildungsabschluss Mutter – Doktorat	4	1.8
Höchster Bildungsabschluss Vater – unbekannt	20	9.0
Höchster Bildungsabschluss Vater – kein Abschluss	15	6.7
Höchster Bildungsabschluss Vater – Primarschule	6	2.7
Höchster Bildungsabschluss Vater - Sekundarschule	15	6.7
Höchster Bildungsabschluss Vater – Lehre	65	29.1
Höchster Bildungsabschluss Vater – Matura	7	3.1
Höchster Bildungsabschluss Vater – Höhere Fach- und Berufsausbildung	68	30.5
Höchster Bildungsabschluss Vater – Hochschulabschluss	25	11.2
Höchster Bildungsabschluss Vater - Doktorat	2	0.9
Lernende mit BAS des Elternhauses (mindestens ein Elternteil tertiär)	111	49.8
Anzahl Lernende mit BAS des Elternhauses (kein Elternteil tertiär)	112	50.2

Table D.2: Ergebnisse - Schulische Leistungen der Lernenden

Schulische Leistungen	N	%	Mean	Min	Max
Durchschnittsnote Berufskundeunterricht (gültig)	223	100	4.729	3.3	6.0
Durchschnittsnote Allgemeinbildender Unterricht (gültig)	219	98.2	4.951	3.0	6.0
Durchschnittsnote Allgemeinbildender Unterricht (fehlend)	4	1.8	-	-	-

Table D.3: Ergebnisse - Betriebliche Merkmale

Betriebliche Merkmale	N	%	Mean	Min	Max
Anzahl Mitarbeitende bei Lehrbeginn (gültig)	223	100	38.67	1	150
Anzahl Mitarbeitende bei Befragungszeitpunkt (gültig)	223	100	40.85	1	150
Lernende in Lehrbetrieben mit relativem Betriebswachstum < 5%	150	67.3			
Lernende in Lehrbetrieben mit relativem Betriebswachstum ≥ 5%	73	32.7			
Lernende mit Standort Lehrbetrieb Region Berner Oberland	54	24.2			
Lernende mit Standort Lehrbetrieb Region Emmental	26	11.7			
Lernende mit Standort Lehrbetrieb Region Oberaargau	16	7.2			
Lernende mit Standort Lehrbetrieb Region Bern-Mittelland	97	43.5			
Lernende mit Standort Lehrbetrieb Region Biel-Seeland	30	13.5			
Lernende mit Lehrbetrieben aus Hauptorten der Regionen	86	61.4			
Lernende mit Lehrbetrieben aus anderen Orten der Regionen	137	38.6			

Tabelle D.4: Ergebnisse - Auswertung Skalen der Ausbildungsqualität- und Zufriedenheit

Skala		Anzahl										Anteil in %									
A = Arbeitsklima B = Relevanz & Vielfalt der Aufgaben C = Umgang mit Arbeitsbelastung D = Lehrplanorientierung E = Feedbackkultur F = Soziale Einbindung G = Kompetenzunsicherheit H = Präsenz der Mitarbeitenden																					
Item	Beschreibung	N (Gültig)	N (Fehlend)	6 trifft völlig zu (sehr zufrieden)	5 trifft zu	4 trifft eher zu	3 trifft eher nicht zu	2 trifft nicht zu	1 trifft gar nicht zu (überhaupt nicht zufrieden)	6 trifft völlig zu (sehr zufrieden)	5 trifft zu	4 trifft eher zu	3 trifft eher nicht zu	2 trifft nicht zu	1 trifft gar nicht zu (überhaupt nicht zufrieden)						
A	Q15_1 ... unterstützen sich die Mitarbeitenden gegensei-	223	0	77	89	40	14	2	1	35	40	18	6	1	0						
	Q15_2 ... herrscht eine angenehme Atmosphäre	223	0	60	97	47	11	6	2	27	43	21	5	3	1						
	Q15_3 ... herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima	223	0	46	109	49	13	5	1	21	49	22	6	2	0						
	Q16 ... insgesamt zufrieden mit dem Arbeitsklima	223	0	42	108	46	20	3	4	19	48	21	9	1	2						
B	Q17_1 ... mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert	223	0	57	101	48	11	5	1	26	45	22	5	2	0						
	Q17_2 ... arbeite ich vor allem an "echten" Aufgaben	223	0	121	80	18	4	0	0	54	36	8	2	0	0						
	Q17_3 ... bearbeite ich immer wieder neue Aufgaben	223	0	39	87	66	26	5	0	17	39	30	12	2	0						
	Q17_4 ... bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben	223	0	38	93	64	22	4	2	17	42	29	10	2	1						
C	Q18 ... insgesamt zufrieden mit den Arbeiten die ich er-	223	0	18	104	80	17	3	1	8	47	36	8	1	0						
	Q19_3 ... habe ich nach Arbeit Probleme mich zu erholen	223	0	7	30	27	45	71	43	3	13	12	20	32	19						
D	Q19_5 ... denke ich oft "ich kann nicht mehr"	223	0	10	16	36	48	75	38	4	7	16	22	34	17						
	Q24 ... mit der Betreuung im Lehrbetrieb bin ich...	223	0	31	92	55	26	13	6	14	41	25	12	6	3						
	Q28_1 ... kenne ich meinen betrieblichen Bildungsplan	130	0	6	54	34	21	9	6	3	24	15	9	4	3						
	Q28_2 ... wird der betriebliche Bildungsplan eingehalten	130	0	3	45	48	20	4	10	1	20	22	9	2	4						
E	Q29 ... mit der Umsetzung des Bildungsplans...	130	0	13	40	47	18	8	4	6	18	21	8	4	2						
	Q26_1 ... insgesamt zufrieden wie oft man mir Feedback	223	0	11	68	74	44	19	7	5	30	33	20	9	3						
	Q26_2 ... insgesamt zufrieden wie man mir Feedback gibt	222	1	12	79	79	27	18	7	5	35	35	12	8	3						
F	Q25_3 ... werden gute Leistungen gelobt	223	0	17	74	52	47	20	13	8	33	23	21	9	6						
	Q21_1 ... interessieren sich die MA für mich	223	0	16	100	72	22	9	4	7	45	32	10	4	2						
	Q21_2 ... werde ich von MA weitgehend ignoriert	223	0	1	4	9	33	89	87	0	2	4	15	40	39						
	Q21_3 ... interessieren sich die MA ob es mir auch privat	223	0	16	63	68	41	25	10	7	28	30	18	11	4						
G	Q22 ... bin ich insgesamt zufrieden, wie sich die...	223	0	29	100	65	19	9	1	13	45	29	9	4	0						
	Q25_1 ... meine MA wissen ob Arbeiten zufriedenstellend	223	0	31	102	65	15	6	4	14	46	29	7	3	2						
	Q25_2 ... weiss ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend	223	0	21	114	61	17	6	4	9	51	27	8	3	2						
H	Q19_1 ... habe ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen	223	0	6	30	47	52	66	22	3	13	21	23	30	10						
	Q25_4 ... fällt es mir schwer herauszufinden, ob die Quali-	222	1	2	17	53	56	73	21	1	8	24	25	33	9						
H	Q23_1 ... bin ich völlig auf mich allein gestellt	223	0	4	19	33	57	80	30	2	9	15	26	36	13						
	Q23_2 ... ist eine Person anwesend, wenn ich eine Auf-	223	0	13	72	58	44	26	10	6	32	26	20	12	4						

		N (Gültig)	N (Fehlend)	5 viel zu klein	4 etwas zu klein	3 gerade richtig	2 etwas zu gross	1 viel zu gross	5 viel zu klein	4 etwas zu klein	3 gerade richtig	2 etwas zu gross	1 viel zu gross
C	Q20 ... die tägliche Belastung empfinde ich als...	222	1	1	9	160	51	1	0.4	4	72	23	0.4

Tabelle D.5: Ergebnisse - Mittelwerte pro Item

Skala	Item	N	Mean	SD	Min.	Max.
Ausbildungsqualität	Q15_1	223	5.00	0.97	1	6
Ausbildungsqualität	Q15_2	223	4.84	1.02	1	6
Ausbildungsqualität	Q15_3	223	4.78	0.94	1	6
Ausbildungsqualität	Q16	223	4.69	1.04	1	6
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	Q17_1	223	4.86	0.96	1	6
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	Q17_2	223	5.43	0.72	1	6
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	Q17_3	223	4.58	0.98	1	6
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	Q17_4	223	4.60	1.00	1	6
Relevanz & Vielfalt der Aufgaben	Q18	223	4.51	0.84	1	6
Umgang mit Arbeitsbelastung	Q19_4	223	3.19	1.12	1	6
Umgang mit Arbeitsbelastung	Q19_5	223	4.24	1.35	1	6
Arbeitsbelastung	Q20	222	2.82	0.54	1	5
Lehrplanorientierung	Q24	223	4.38	1.19	1	6
Lehrplanorientierung	Q28_1	130	4.07	1.21	1	6
Lehrplanorientierung	Q28_2	130	3.95	1.19	1	6
Lehrplanorientierung	Q29	130	4.15	1.16	1	6
Feedbackkultur	Q26_1	223	3.92	1.32	1	6
Feedbackkultur	Q26_2	223	3.94	1.15	1	6
Feedbackkultur	Q25_3	222	4.09	1.14	1	6
Soziale Einbindung	Q21_1	223	4.36	1.02	1	6
Soziale Einbindung	Q21_2	223	5.09	0.96	1	6
Soziale Einbindung	Q21_3	223	3.88	1.26	1	6
Soziale Einbindung	Q22	223	4.53	0.99	1	6
Soziale Einbindung	Q25_1	223	4.56	1.02	1	6
Soziale Einbindung	Q25_2	223	4.52	0.99	1	6
Kompetenzunsicherheit	Q19_1	223	3.93	1.3	1	6
Kompetenzunsicherheit	Q25_4	222	4.1	1.15	1	6
Mitarbeiterpräsenz	Q23_1	223	4.26	1.22	1	6
Mitarbeiterpräsenz	Q23_2	223	3.87	1.27	1	6

Tabelle D.6: Geplante Laufbahnentscheide direkt nach der Lehre

		Montage-Elekt- riker:in EFZ	Montage-Elekt- riker:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Gesamt (beide Berufe)	
Verbleib im	Arbeit	19	21%	38	29%	57	26%
Lehrbetrieb	Weiterbildung	10	11%	8	6%	18	8%
Betriebswechsel	Arbeit	11	12%	6	5%	17	8%
(Verbleib Branche)	Weiterbildung	5	5%	4	3%	9	4%
Branchenwechsel	Arbeit	9	10%	9	7%	18	8%
	Weiterbildung	6	7%	10	8%	16	7%
Schulische Weiterbildung		9	10%	31	24%	40	18%
Etwas anderes		5	5%	9	7%	14	6%
Entscheid noch offen		18	20%	16	12%	34	15%
Total		(n=92)	100%	(n=131)	100%	(n=223)	100%

Tabelle D.7: Geplante Laufbahnentscheide 2-3 Jahre nach der Lehre

		Montage-Elekt- riker:in EFZ	Montage-Elekt- riker:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Elektroinstal- lateur:in EFZ	Gesamt (beide Berufe)	
Verbleib im	Arbeit	11	12%	14	11%	25	11%
Lehrbetrieb	Weiterbildung	8	9%	16	12%	24	11%
Betriebswechsel	Arbeit	14	15%	8	6%	22	10%
(Verbleib Branche)	Weiterbildung	5	5%	16	12%	21	9%
Branchenwechsel	Arbeit	18	20%	18	14%	36	16%
	Weiterbildung	6	7%	7	5%	13	6%
Schulische Weiterbildung		5	5%	27	21%	32	14%
Etwas anderes		12	13%	7	5%	19	9%
Entscheid noch offen		13	14%	18	14%	31	14%
Total		(n=92)	100%	(n=131)	100%	(n=223)	100%

Tabelle D.8: Resultate Faktorenanalyse der Items Ausbildungsqualität und Zufriedenheit mit 7 festen Faktoren

Item	Beschriftung	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Q16	Ausbildungszufriedenheit – Arbeitsklima	.791	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_1	... unterstützten sich die MA gegenseitig, wenn nötig	.770	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_3	... herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima	.753	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_2	... herrscht eine angenehme Atmosphäre	.716	*	*	*	*	*	*
B2/Q17_3	...bearbeite ich immer wieder neue Aufgaben	*	.751	*	*	*	*	*
B2/Q17_1	... mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert	*	.735	*	*	*	*	*
B2/Q17_4	...bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben	*	.721	*	*	*	*	*
Q18	Ausbildungszufriedenheit – Relevanz & Vielfalt	*	.612	*	*	*	*	*
B2/Q17_2	...arbeite ich vor allem an "echten" Aufgaben	*	.533	*	*	*	*	.489
B5/Q23_3	...helfen mit meine MA sofort, wenn ich eine Frage habe,	*	.422	*	*	*	*	*
B3/Q19_5	...denke ich oft "ich kann nicht mehr"	*	*	.763	*	*	*	*
B3/Q19_3	...habe ich nach Arbeit Probleme mich zu erholen	*	*	.657	*	*	*	*
Q20	Ausbildungszufriedenheit - Arbeitsbelastung	*	*	.648	*	*	*	*
B3/Q19_2	...fühle ich mich oft unter Zeitdruck	*	*	.568	*	*	*	*
B3/Q19_4	...sind die Arbeiten körperlich anspruchsvoll	*	*	.551	*	*	*	*
B7/Q28_1	...kenne ich meinen betrieblichen Bildungsplan	*	*	*	.783	*	*	*
B7/Q28_3	...findet die Ausbildung ohne Bildungsplan statt	*	*	*	.776	*	*	*
B7/Q28_2	...wird der betriebliche Bildungsplan eingehalten	*	*	*	.702	*	*	*
Q29	Ausbildungszufriedenheit - Lehrplanorientierung	*	.435	*	.594	*	*	*
B5/Q23_2	... ist eine Person anwesend, wenn ich eine Aufgabe...	*	*	*	.401	*	*	-.407
Q26_1	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur – wie oft	*	*	*	*	.833	*	*
Q26_2	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur - wie	*	*	*	*	.750	*	*
B6/Q25_3	...werden gute Leistungen gelobt	*	*	*	*	.717	*	*
B6/Q25_1	...meine MA wissen ob Arbeiten zufriedenstellend	*	*	*	*	.536	.493	*
Q24	Ausbildungszufriedenheit – Mentoring	*	*	*	.411	.422	*	*
B4/Q21_2	... werde ich von MA weitgehend ignoriert	*	*	*	*	*	.697	*
Q22	Ausbildungszufriedenheit – Soziale Einbindung	*	*	*	*	*	.697	*
B6/Q25_2	...weiss ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend	*	*	*	*	.473	.599	*
B4/Q21_1	... interessieren sich die MA für mich	.428	*	*	*	*	.574	*
B4/Q21_3	...interessieren sich die MA ob es mir auch privat gut...	*	*	*	*	*	.568	*
B5/Q23_1	...bin ich völlig auf mich allein gestellt	*	*	*	*	*	.457	*
B3/Q19_1	...habe ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen	*	*	*	*	*	*	.681
B6/Q25_4	...fällt es mir schwer herauszufinden, ob die Qualität...	*	*	*	*	*	*	.534
Eigenwert		2.400	2.941	1.418	1.519	10.033	1.844	1.209
% der Varianz		7.273	8.911	4.297	4.603	30.404	5.588	3.664
Signifikanz nach Bartlett		<.001						
Sichtprobeneignung nach Kaiser Meyer-Olkin		0.850						

Bemerkung: * = Absolutwert < 0.4, total n = 223

Tabelle D.9: Resultate Faktorenanalyse der Items Ausbildungsqualität und Zufriedenheit mit 8 festen Faktoren

Bereich	Beschriftung	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Q16	Ausbildungszufriedenheit – Arbeitsklima	.800	*	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_1	... unterstützten sich die MA gegenseitig, wenn nötig	.773	*	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_3	... herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima	.753	*	*	*	*	*	*	*
B1/Q15_2	... herrscht eine angenehme Atmosphäre	.723	*	*	*	*	*	*	*
B2/Q17_4	...bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben	*	.781	*	*	*	*	*	*
B2/Q17_3	...bearbeitete ich immer wieder neue Aufgaben	*	.750	*	*	*	*	*	*
B2/Q17_1	... mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert	*	.715	*	*	*	*	*	*
Q18	Ausbildungszufriedenheit – Relevanz & Vielfalt	*	.547	*	*	*	*	*	*
B2/Q17_2	...arbeite ich vor allem an "echten" Aufgaben	*	.505	*	*	*	*	*	*
B3/Q19_5	...denke ich oft "ich kann nicht mehr"	*	*	.735	*	*	*	*	*
Q20	Ausbildungszufriedenheit - Arbeitsbelastung	*	*	.728	*	*	*	*	*
B3/Q19_3	...habe ich nach Arbeit Probleme mich zu erholen	*	*	.583	*	*	*	*	*
B3/Q19_4	...sind die Arbeiten körperlich anspruchsvoll	*	*	.526	*	*	*	*	*
B7/Q28_1	...kenne ich meinen betrieblichen Bildungsplan	*	*	*	.787	*	*	*	*
B7/Q28_2	...wird der betriebliche Bildungsplan eingehalten	*	*	*	.756	*	*	*	*
Q29	Ausbildungszufriedenheit - Lehrplanorientierung	*	*	*	.734	*	*	*	*
B7/Q28_3	... findet die Ausbildung ohne Bildungsplan statt	*	*	*	.654	*	*	*	*
Q24	Ausbildungszufriedenheit – Mentoring	*	*	*	.595	*	*	*	*
Q26_1	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur – wie oft	*	*	*	*	.826	*	*	*
Q26_2	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur - wie	*	*	*	*	.741	*	*	*
B6/Q25_3	... werden gute Leistungen gelobt	*	*	*	*	.717	*	*	*
Q22	Ausbildungszufriedenheit – Soziale Einbindung	*	*	*	*	*	.768	*	*
B4/Q21_2	... werde ich von MA weitgehend ignoriert	*	*	*	*	*	.677	*	*
B6/Q25_2	...weiss ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend	*	*	*	*	*	.564	*	*

B4/Q21_1	... interessieren sich die MA für mich	*	*	*	*	*	.550	*	*
B4/Q21_3	... interessieren sich die MA ob es mir auch privat gut...	*	*	*	*	*	.545	*	*
B6/Q25_1	...meine MA wissen ob Arbeiten zufriedenstellend	*	*	*	*	*	.544	*	*
B6/Q25_4	...fällt es mir schwer herauszufinden, ob die Qualität...	*	*	*	*	*	*	.692	*
B3/Q19_1	...habe ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen	*	*	*	*	*	*	.704	*
B5/Q23_2	... ist eine Person anwesend, wenn ich eine Aufgabe...	*	*	*	*	*	*	*	.619
B5/Q23_1	...bin ich völlig auf mich allein gestellt	*	*	*	*	*	*	*	.607
B5/Q23_3	...helfen mit meine MA sofort, wenn ich eine Frage...	*	*	*	*	*	*	*	*
B3/Q19_2	...fühle ich mich oft unter Zeitdruck	*	*	*	*	*	*	*	*
Eigenwert		10.003	2.941	1.418	2.400	1.844	1.519	1.209	1.097
% der Varianz		30.404	8.911	4.297	7.273	5.588	4.603	3.664	3.326
Signifikanz nach Bartlett		<.001							
Sichtprobeneignung nach Kaiser Meyer-Olkin		0.850							
Bemerkung: * = Absolutwert < 0,5, total n = 223									

Tabelle D.10: Mittelwerte Skalen

Bereich /Item	Beschriftung	N	Mean (SD)	Min-Max	Alpha Item	Alpha Skala			
Skala Arbeitsklima						0.905			
Q16	Ausbildungszufriedenheit – Arbeitsklima	223	4.69 (1.04)	1-6	0.865				
B1/Q15_1	... unterstützten sich die MA gegenseitig, wenn nötig	223	5.00 (0.97)	1-6	0.898				
B1/Q15_3	... herrscht insgesamt ein gutes Arbeitsklima	223	4.78 (0.94)	1-6	0.868				
B1/Q15_2	... herrscht eine angenehme Atmosphäre	223	4.84 (1.02)	1-6	0.877				
Skala Relevanz & Vielfalt der Aufgaben						0.828			
B2/Q17_4	...bearbeite ich sehr abwechslungsreiche Aufgaben	223	4.60 (1.00)	1-6	0.784				
B2/Q17_3	...bearbeitete ich immer wieder neue Aufgaben	223	4.58 (0.98)	1-6	0.765				
B2/Q17_1	... mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert	223	4.86 (0.96)	1-6	0.795				
Q18	Ausbildungszufriedenheit – Relevanz & Vielfalt	223	4.51 (0.83)	1-6	0.800				
B2/Q17_2	...arbeite ich vor allem an "echten" Aufgaben	223	5.43 (0.72)	1-6	0.818				
Skala Arbeitsbelastung						0.620			
B3/Q19_5	...denke ich oft "ich kann nicht mehr"	222	4.24 (1.35)	1-6	0.415				
B3/Q19_3	...habe ich nach Arbeit Probleme mich zu erholen	222	4.23 (1.40)	1-6	0.375				
B3/Q19_4	...sind die Arbeiten körperlich anspruchsvoll	222	3.18 (1.12)	1-6	0.690				
Skala Lehrplanorientierung						0.831			
B7/Q28_1	...kenne ich meinen betrieblichen Bildungsplan	129	4.07 (1.21)	1-6	0.785				
B7/Q28_2	...wird der betriebliche Bildungsplan eingehalten	129	3.94 (1.91)	1-6	0.759				
Q29	Ausbildungszufriedenheit - Lehrplanorientierung	129	4.16 (1.17)	1-6	0.770				
B7/Q28_3	...findet die Ausbildung ohne Bildungsplan statt	129	4.16 (1.45)	1-6	0.856				
Q24	Ausbildungszufriedenheit – Mentoring	129	4.51 (1.17)	1-6	0.812				
Skala Feedbackkultur						0.850			
Q26_1	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur – wie oft	222	3.95 (1.14)	1-6	0.786				
Q26_2	Ausbildungszufriedenheit – Feedbackkultur - wie	222	4.09 (1.14)	1-6	0.787				
B6/Q25_3	...werden gute Leistungen gelobt	222	3.93 (1.31)	1-6	0.800				
Skala Soziale Einbindung						0.846			
Q22	Ausbildungszufriedenheit – Soziale Einbindung	223	4.53 (0.99)	1-6	0.799				
B4/Q21_2	... werde ich von MA weitgehend ignoriert	223	5.09 (0.96)	1-6	0.833				
B6/Q25_2	...weiss ich ob meine Aufgaben zufriedenstellend	223	4.52 (0.99)	1-6	0.833				
B4/Q21_1	... interessieren sich die MA für mich	223	4.36 (1.02)	1-6	0.803				
B4/Q21_3	...interessieren sich die MA ob es mir auch privat gut...	223	3.88 (1.26)	1-6	0.828				
B6/Q25_1	...meine MA wissen ob Arbeiten zufriedenstellend	223	4.56 (1.02)	1-6	0.826				
Skala Kompetenzunsicherheit						0.499			
B6/Q25_4	...fällt es mir schwer herauszufinden, ob die Qualität...	222	4.1 (1.15)	1-6	*				
B3/Q19_1	...habe ich Angst, bei der Arbeit Fehler zu machen	222	3.94 (1.30)	1-6	*				
Skala Mitarbeiterpräsenz						0.581			
B5/Q23_2	... ist eine Person anwesend, wenn ich eine Aufgabe...	223	3.87 (1.27)	1-6	*				
B5/Q23_1	...bin ich völlig auf mich allein gestellt	223	4.26 (1.22)	1-6	*				
Sichtprobeneignung nach Kaiser Meyer-Olkin		0.850							
Bemerkung: * = Absolutwert < 0,5, total n = 223,									

Tabelle D.11: Prozentualer Anteil der Lernenden mit Betriebswechsel während der Lehre

Beruf	Lernende (mit Betriebswechsel)	Lernende (ohne Betriebswechsel)	Prozentualer Anteil (mit Betriebswechsel)
Elektroinstallateur:in EFZ	9	136	4%
Montage-Elektriker:in EFZ	24	87	9%
Total	33	223	13%

Tabelle D.12: Korrelationen zwischen Skalen und der allgemeinen Ausbildungszufriedenheit

	Skala Arbeitsklima	Skala Feedbackkultur	Skala Lehrplanorien- tierung & Be- treuung	Skala Soziale Eind- bindung	Skala Arbeitsbelas- tung	Skala Relevanz und Vielfalt	Allgemeine Ausbildungs- zufriedenheit
Skala Arbeitsklima	--						
Skala Feedbackkultur	.510**	--					
Skala Lehrplanorient. & Betr.	.544**	.533**	--				
Skala Soziale Eindbindung	.660**	.587**	.504**	--			
Skala Arbeitsbelastung	.394**	.370**	.306**	.459**	--		
Skala Relevanz und Vielfalt	.583**	.414**	.497**	.532**	.372**	--	
Allg. Ausbildungszufriedenheit	.668**	.666**	.673**	.669**	.448**	.525**	--

N=223, **. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant

Tabelle D.13: VIF-Werte Skalen und Ausbildungszufriedenheit

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Std. Ko- effizien- ten		Sig.	Kollinearitätsstatis- tik	
	Regres- sionsko- effizient	Std.- Fehler	Beta	T		Toleranz	VIF
(Konstante)	3.691	0.918		4.022	0.000		
Skala_Arbeitsklima	-0.030	0.212	-0.014	-0.141	0.888	0.428	2.334
Skala_Feedbackkultur	0.147	0.160	0.086	0.915	0.361	0.510	1.962
Skala_Lehrplanorientierung und Betreuung	0.019	0.158	0.012	0.123	0.902	0.504	1.986
Skala_Soziale_Eindbindung	-0.208	0.238	-0.090	-0.871	0.385	0.422	2.368
Skala_Umgang mit Arbeitsbelastung	-0.128	0.117	-0.085	-1.090	0.277	0.738	1.355
Skala_Relevanz_und_Vielfalt	0.234	0.228	0.090	1.026	0.306	0.583	1.716
Allgemeine betriebliche Ausbildungszufriedenheit	-0.202	0.193	-0.124	-1.046	0.297	0.320	3.121

a. Abhängige Variable: Laufbahnentscheid mit 6 Alternativen

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass die EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).

Ort und Datum: Rubigen, 08.07.2024

Joseph Isabella

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J.' followed by a cursive 'I' and 's'.